

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

ADHS bei Mädchen

Eine Einzelfallstudie über die Selbstwahrnehmung

Betroffener

eingereicht von: Nina Eicher

Begleitung: Meike Wolters

15. November 2024

Abstract

Bei Mädchen wird eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oftmals übersehen oder spät diagnostiziert, da sie eher internalisierende Symptome zeigen oder ihre Verhaltensweisen als Persönlichkeitsmerkmale interpretiert werden. In der vorliegenden Arbeit wurde die Selbstwahrnehmung von Schülerinnen mit einer diagnostizierten ADHS untersucht. Dazu wurden Expertinneninterviews mit drei betroffenen Mädchen geführt und anschliessend mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Ziel dieser Einzelfallstudie war es, ein besseres Verständnis für die subjektiven Erfahrungen, Bedürfnisse, persönliche Stärken, täglichen Herausforderungen sowie Bewältigungsstrategien der Mädchen zu erlangen, um in einem nächsten Schritt Lehrpersonen zu sensibilisieren und mögliche Unterstützungsmassnahmen für Schulen abzuleiten. Ebenfalls soll diese Arbeit einen Beitrag dazu leisten, das in der Forschung oft vernachlässigte weibliche Geschlecht ins Zentrum zu rücken.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Beschreibung der Ausgangslage	6
1.2	Persönlicher Bezug	7
1.3	Fachliche Einordnung (Heilpädagogische Relevanz)	8
2	Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1	ADHS – Begriffsdefinition	9
2.1.1	Aufmerksamkeit(sdefizit)	12
2.1.2	Hyperaktivität	13
2.1.3	Impulsivität	14
2.2	Klassifikation von ADHS in der ICD-11	14
2.3	Ursachen	15
2.4	Diagnostik	16
2.5	Geschlechtsspezifische Unterschiede	17
2.6	Selbstwahrnehmung	18
2.7	Kompensationsstrategien	18
2.8	Diagnostische Merkmale versus Selbstwahrnehmung	19
2.9	Komorbiditäten	21
2.10	Konsequenzen einer nicht diagnostizierten und unbehandelten ADHS	21
2.11	Die positiven Seiten der ADHS	22
3	Präzisierte Fragestellung inkl. Unterfragen	24
4	Forschungsmethodik	24
4.1	Vorgehen und Ziel	25
4.2	Beschreibung des Forschungsinstruments	25
4.3	Erhebung der Daten	25
4.3.1	Entscheidungskriterien der Probandinnen und Rekrutierung	25
4.3.2	Beschreibung der einzelnen Probandinnen	26
4.3.3	Entwicklung des Interviewleitfadens	27
4.3.4	Beschreibung der Settings	29
4.3.5	Gesprächsablauf	29

4.3.6	Gesprächsführung.....	30
4.4	Datenaufbereitung	31
4.5	Datenauswertung	32
4.5.1	Ablaufmodell der Analyse	34
4.5.2	Kategoriensystem.....	35
4.6	Methodenkritik.....	39
5	Ergebnisse	40
5.1	Herausforderungen (Schule, Alltag).....	41
5.1.1	(Selbst-)Organisation.....	41
5.1.2	Hyperaktivität.....	41
5.1.3	Impulsivität	42
5.1.4	Emotionsregulation	42
5.1.5	Aufmerksamkeit und Konzentration	43
5.2	Individuelle Bewältigungsstrategien und Medikation.....	44
5.3	Einfluss auf das soziale Umfeld.....	45
5.3.1	Soziale Interaktionen	46
5.3.2	Vergleich mit Peers	46
5.3.3	Ausgrenzung / Stigmatisierung	47
5.4	Ressourcen und Unterstützung	47
5.5	ADHS (Forschung, Symptome, Diagnostik).....	48
5.5.1	Diagnostik / Diagnose	48
5.5.2	Unterschiede aufgrund von Geschlecht	49
5.6	Wünsche / Anliegen.....	49
6	Diskussion.....	50
6.1	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen.....	50
7	Ausblick.....	55
7.1	Ausblick bezüglich Berufspraxis.....	55
7.2	Ausblick bezüglich weiterer Forschung und Entwicklung.....	56
8	Literaturverzeichnis.....	57
9	Abbildungsverzeichnis	61
10	Tabellenverzeichnis	61

11 Anhang..... 61

1 Einleitung

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung [ADHS]. Ein Begriff, der seit einigen Jahren an Bekanntheit gewinnt und dessen Diagnoseraten weltweit angestiegen sind und weiterhin ansteigen. «Mit einer Prävalenz von ca. 5,3% ist die [...] ADHS eine der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter» (Häge, Hohmann, Millenet und Banaschewski, 2020). Betrachtet man die Zahlen in der Kindheit, werden Knaben im Vergleich zu Mädchen drei- bis 16-mal häufiger mit einer ADHS diagnostiziert. Im Erwachsenenalter hingegen sind die Zahlen diagnostizierter Frauen und Männer fast ausgeglichen (Babinski, 2024).

Nicht verwunderlich ist, dass lange davon ausgegangen wurde, mehr männliche als weibliche Menschen seien von einer ADHS betroffen. Männliche Personen zeigen im Vergleich zu weiblichen mehr und häufiger Symptome von körperlicher Hyperaktivität, Impulsivität, Aggressivität – Merkmale, die zu den Hauptdiagnosekriterien zählen und sie infolgedessen schneller und öfters überwiesen werden (Babinski, 2024). Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass Mädchen, die ähnliche Symptome aufweisen, dennoch weniger häufig und weniger schnell zur Abklärung überwiesen werden. «Parent and teachers, the primary informants for diagnosis of ADHD, have been shown to be less likely to identify ADHD symptoms in female youth compared to males, even when females and males present with the same ADHD symptoms» (ebd). Mädchen mit einer potenziellen ADHS fallen in der Schule vielfach nicht auf. Sie sind oft ängstlich, verträumt, vergesslich, reden viel oder haben Mühe, sich zu konzentrieren, kämpfen mit intensiven Emotionen oder fühlen sich innerlich getrieben. Trotzdem haben laut Walitza (2022) Schülerinnen mit einer ADHS eines gemeinsam: Sie «stören nicht den Unterricht, sondern primär sich selbst» (S. 2).

Auch die medizinische Forschung hat zu diesem Missverhältnis beigetragen. In der Vergangenheit basierten die meisten Studien auf gesunden männlichen, jungen, weissen Probanden oder männlichen Tieren (z.B. Mäusen). Die Ergebnisse wurden verallgemeinert, was zu einer erheblichen Datenlücke führte und ein relevantes Problem darstellt (Banz, 2022, 18:19). Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch in Studien zu ADHS nur sehr wenige weibliche Probandinnen miteinbezogen wurden, was folglich die statistische Aussagekraft zu Geschlechterunterschieden einschränkte bzw. einschränkt. Dabei können geschlechtsspezifische Unterschiede erhebliche Auswirkungen auf die Erkennung und Behandlung von weiblichen Personen mit ADHS haben (Babinski, 2024). Denn «viele Krankheiten haben geschlechterspezifische Ursachen und äussern sich bei Männern und Frauen unterschiedlich, was Auswirkungen auf die Therapie und die Medikamente hat» (Lerchenmüller, 2024). Auch Diagnosekriterien bei

Verdacht auf ADHS, die für alle Geschlechter gleichermassen eingesetzt werden, basieren bis dato auf Grundlage männlicher Probanden. Zeigen weibliche Betroffene andere Symptome, fallen sie möglicherweise durch die Lücke (Banz, 2022a).

Die Konsequenzen einer späten Diagnose sind noch nicht umfassend erforscht, jedoch weisen neue Studien über das Verhalten von Frauen mit ADHS im Erwachsenenalter auf ein gestörtes Sozialverhalten, geringes Selbstwertgefühl, Angststörungen und/oder Depressionen hin. Diese auftretenden Probleme könnten die Folge verpasster Diagnosen im Kindesalter sein (Babinski, 2024).

Vor diesem Hintergrund verfolgt diese Masterarbeit das Ziel, geschlechtsspezifische Unterschiede bei ADHS hervorzuheben und die Art und Weise, wie sich die Störung bei Mädchen äussert und von Betroffenen persönlich empfunden wird darzulegen.

1.2 Persönlicher Bezug

Die erste Begegnung mit dem Begriff *ADHS* ereignete sich, als die Autorin als Kind in der Primarschule war. ADHS-Kinder seien diejenigen, die nicht stillsitzen und sich nicht konzentrieren können oder sehr verträumt seien. Knaben; von Mädchen war nie die Rede. Auch fast 25 Jahre später scheinen viele noch ein mangelndes Verständnis über die Vielfalt und Komplexität, wie sich eine ADHS äussern kann. Im Studium zur Primarlehrerin wurde das Thema psychische Störungen am Rande thematisiert. Im Masterstudiengang *Schulische Heilpädagogik* war im Modul «Verhalten» eine Vorlesung dem Thema gewidmet. Auch dort schienen Jungen im Fokus zu stehen. In der jetzigen Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin arbeitet die Autorin mit einzelnen Kindern, die eine ADHS haben oder wird immer wieder mit dem Begriff konfrontiert. Sensibilisierung und Beratung der Lehrpersonen, Eltern und Kinder sowie die Planung und Umsetzung von Anpassungen und Unterstützungsmassnahmen für den Unterricht sind Aufgaben, die zum Alltag gehören.

In Gesprächen mit unterschiedlichen Menschen kam die Thematik auch im Privatleben immer wieder auf. Spätestens nach Beginn des Studiums zur Heilpädagogin und dem Hören eines Podcast hatte die Autorin die Vermutung selbst eine ADHS zu haben. Darauf folgte anfangs 2023 die offizielle Diagnose. Rückblickend wiesen schon früh Schwierigkeiten im Zeitmanagement oder ein langsames Arbeitstempo darauf hin. Die Aufmerksamkeit variierte von leichter Ablenkbarkeit bis zu kompletter Vertiefung in eine Materie. Ebenfalls kamen eine erhöhte Ängstlichkeit und ein geringes Selbstwertgefühl, eine affektive Labilität und Wutausbrüche dazu (Stollhoff, 2021). «ADHS-Symptome bei Mädchen und Frauen und die sich daraus entwickelnden Störungen wurden [jedoch] ärztlicherseits häufiger übersehen, da sie weniger

offensichtlich ('andere störend') sind und die Betroffenen zu Kompensationsstrategien neigen» (Stollhoff, 2022). Wie sich zeigte, war dies auch bei der Autorin der Fall. Spätestens im Sekundarschulalter hatte die Autorin das Gefühl anders als andere zu sein. Sie selbst fragte sich manchmal, wieso sie dies und jenes anders angehe, sie sich anders verhalte oder anecke, nahm dies allerdings als «normal» wahr. Da sie nicht auffallen wollte und Angst vor Zurückweisung hatte, zeigte sie früh angepasstes Verhalten und fand Strategien, um Auffälligkeiten zu maskieren und kompensieren. Sie meldete sich im Unterricht selten zu Wort, fühlte sich nicht ernstgenommen oder fehl am Platz. Carl, Ditrich, Koentges und Matthies (2022) schreiben dazu: «Gerade im Kindesalter, wenn die Rückmeldung durch andere Kinder für die Entwicklung des eigenen Selbstbilds zentral ist, kann das sehr problematisch sein» (S. 100). Mit dem Einstieg ins Berufsleben verstärkten sich Symptome wie Überforderung, innere Unruhe, Reizbarkeit und ein negatives Selbstbild, was mitunter zu gestörtem Essverhalten, anhaltenden Kopfschmerzen sowie Erschöpfung führte.

Aus einer Beschreibung der Mutter der Autorin, können Hinweise, die schon früh auf eine ADHS hindeuteten, herausgelesen werden:

Ein lustiges, redseliges, empathisches und forderndes Kind, das oftmals Grenzen gesucht hat. Sie war sehr aktiv und die Aufmerksamkeit sprunghaft, konnte sich allerdings auch stundenlange allein im Zimmer beschäftigen. Sie hatte schon früh einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Regeln hat sie immer erst verstehen müssen, um sie befolgen zu können. Sie hat jeweils Ewigkeiten gebraucht, bis sie aus dem Haus kam, weil sie noch dieses und jenes hatte machen wollen, ist stets auf die letzte Minute oder zu spät gekommen und Arbeiten hat sie auf den letzten Drücker erledigt. Sie war ein Kind, das alles wissen wollte. Rückmeldungen der Kindergärtnerin wiesen auf herausforderndes Verhalten hin. Sie war eine sehr pflichtbewusste und disziplinierte Schülerin, die die Anerkennung der Lehrpersonen genoss. Von den Lehrpersonen wurde sie grundsätzlich als interessiert und unauffällig erlebt. Bezüglich der Schulischen Leistungen in Schulnoten ausgedrückt, war ebenfalls keine Auffälligkeit vorhanden. (D. Staub, persönl. Mitteilung, 15.06.2023)

1.3 Fachliche Einordnung (Heilpädagogische Relevanz)

Die Aufgaben schulischer Heilpädagog*innen umfassen die Begleitung, individuelle Förderung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf. Diese Unterstützung ist nicht nur auf die Arbeit mit den Kindern begrenzt, sondern umfasst auch eine Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und weiteren Fachpersonen mit ein. Die Beratung der verschiedenen Akteur*innen und den Behörden ist im Hinblick auf ein inklusiveres Bildungssystem zentral (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HfH],

2023, S. 3). Kriwet (2003) betont zudem, dass die Kooperation einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen leistet und die Qualität dieser Zusammenarbeit einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob Integration gelingt oder scheitert (ebd.).

Besonders bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, die häufig in engem Zusammenhang mit ADHS stehen, stehen Lehrpersonen vor grossen Herausforderungen. Grundsätzlich gilt in der heilpädagogischen Praxis, dass sich nicht das Kind verändern muss, sondern die Umgebung an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden sollte – vergleichbar mit einer Blume und ihrer Umgebung: «When a flower doesn't bloom you fix the environment in which it grows, not the flower» (Den Heijer, 2018, S. 10).

Ein weiterer heilpädagogisch relevanter Aspekt ist die Erhöhung der Akzeptanz und Sensibilisierung für ADHS, insbesondere in Bezug auf Mädchen, die wie eingangs erwähnt oft weniger oder anders auffällig sind und daher nicht in gleicher Masse wie Jungen wahrgenommen und diagnostiziert werden. Dies kann zu unzureichender Unterstützung dieser Mädchen führen.

Dieses Thema ist auch in aktueller Forschung von Relevanz. Babinski (2024) schreibt: «Relatively little is known about females with ADHD and whether there are sex differences in the etiology and course of the disorder. Sex differences in ADHD may have critical implications for the identification and treatment of ADHD in females and males» (S.1). Darüber hinaus fordern Littmann und Wagenberg (2023) eine Korrektur der historischen Vernachlässigung von Frauen in der ADHS-Forschung: «It is urgent that research correct the historical neglect of half the population by demonstrating a commitment to greater female representation» (S. 37).

Ziel dieser Arbeit und der damit verbundenen qualitativen Inhaltsanalyse ist es, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie Mädchen ihre eigene ADHS wahrnehmen, welche Erfahrungen sie machen, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert werden und welche Auswirkungen dies auf ihren Alltag hat.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 ADHS – Begriffsdefinition

Bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung handelt es sich um eine neurobiologische Entwicklungsstörung, was bedeutet, dass die Störung ihren Ursprung im Kindesalter hat. Sie ist durch Kernsymptome in den Bereichen Aufmerksamkeit, Hyperaktivität sowie Impulsivität gekennzeichnet (Carl et al., 2022). Menschen, die von ADHS betroffen sind, sind

reizoffener. Das heisst, sie können Gedanken und Informationen nicht automatisch filtern, was zu einem beständigen Gefühl einer Überforderung führen kann (Banz, 2022a). Möglicherweise und vor allem bei Mädchen kommen Symptome erst dann zum Vorschein, wenn die Person den Anforderungen des Alltags nicht mehr gerecht werden kann. Merkmale, die dann auf eine ADHS hinweisen können, sind unbeständiges Terminmanagement, Prokrastination, verringerte Impulskontrolle, Sprunghaftigkeit, geringer Selbstwert, Ängstlichkeit, Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen oder Beeinträchtigung bei Aktivitäten des alltäglichen Lebens (z.B. Vergessen von Hausaufgaben, Verlieren persönlicher Gegenstände) (Carl et al., 2022).

Im *Internationalen Statistischen Klassifikationssystem der Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen*¹ [ICD] der World Health Organization [WHO] sowie im *diagnostischen und statistischen Leitfaden psychischer Störungen*² [DSM] wird der Begriff unterschiedlich beschrieben. Diese weltweit angewandten Systeme dienen der Verschlüsselung medizinischer Daten. In der in 1992 eingeführten 10. Revision des ICDs (ICD-10) zählt die ADHS zu den Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend und wird als *Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung* (Code: F90.0) bezeichnet (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022). Erst ab der 11. Revision wird die Bezeichnung *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung* (Code: 6A05) verwendet. Die ICD-11 lehnt sich weitgehend am DSM-5³, das vor allem in den USA verwendet wird, an und wird dem Kapitel 06 *Psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungsstörungen*⁴ zugeordnet (Döpfner und Banaschewski, 2022). In der deutschen Übersetzung des DSM-5 wird ADHS der Kategorie *Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung* zugeordnet (Falkai et al., 2015). Diese neue Kategorisierung verdeutlicht den empirisch gut belegten Zusammenhang zur neuronalen Entwicklung (Döpfner & Banaschewski, 2022). Die ICD-11 wurde zwar per 01.01.2022 global eingeführt, liegt jedoch bis dato lediglich als deutsche Entwurfsfassung vor. Dies bedeutet, dass in der Schweiz die ICD-10 vorerst weiter Gültigkeit hat und die Verbindlichkeit der ICD-11 abhängig von der Verfügbarkeit einer offiziellen deutschen Version ist (Gaebel, 2021). Im Folgenden werden die Definitionen nach ICD-10 und ICD-11 aufgeführt.

¹ engl. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*

² engl. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*

³ fünfte Auflage des DSM

⁴ engl. *Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders*

ADHS nach ICD-10:

Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen frühen Beginn, meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen, und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen; hinzu kommt eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende Aktivität. Verschiedene andere Auffälligkeiten können zusätzlich vorliegen. Hyperkinetische Kinder sind oft achtlos und impulsiv, neigen zu Unfällen und werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Ihre Beziehung zu Erwachsenen ist oft von einer Distanzstörung und einem Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. Bei anderen Kindern sind sie unbeliebt und können isoliert sein. Beeinträchtigung kognitiver Funktionen ist häufig, spezifische Verzögerungen der motorischen und sprachlichen Entwicklung kommen überproportional oft vor. Sekundäre Komplikationen sind dissoziales Verhalten und niedriges Selbstwertgefühl. (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022)

Eine etwas differenzierter dargestellte Version findet sich in der ICD-11:

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist durch ein anhaltendes Muster (mindestens 6 Monate) von Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität gekennzeichnet, das sich unmittelbar negativ auf die schulischen, beruflichen oder sozialen Leistungen auswirkt. Es gibt Anzeichen für signifikante Unaufmerksamkeits- und/oder Hyperaktivitäts-Impulsivitätssymptome vor dem 12. Lebensjahr, typischerweise in der frühen bis mittleren Kindheit, obwohl einige Personen erst später klinisch auffallen können. Das Ausmaß der Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität-Impulsivität liegt außerhalb der normalen Schwankungsbreite, die für das Alter und die intellektuelle Leistungsfähigkeit erwartet wird. Unaufmerksamkeit bezieht sich auf erhebliche Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit für Aufgaben aufrechtzuerhalten, die keine hohe Stimulation oder häufige Belohnung bieten, sowie auf Ablenkbarkeit und Probleme bei der Organisation. Hyperaktivität bezieht sich auf übermäßige motorische Aktivität und Schwierigkeiten mit dem Stillhalten, die vor allem in strukturierten Situationen auftreten, die eine Selbstkontrolle des Verhaltens erfordern. Impulsivität ist die Tendenz, auf unmittelbare Reize hin zu handeln, ohne zu überlegen oder die Risiken und Folgen zu bedenken. Das relative Gleichgewicht und die spezifischen Ausprägungen von unaufmerksamen und hyperaktiv-impulsiven Merkmalen sind von Person zu Person unterschiedlich und können sich im Laufe der Entwicklung verändern. Damit eine Diagnose gestellt werden kann, müssen die Manifestationen der Unaufmerksamkeit und/oder der Hyperaktivität-Impulsivität in verschiedenen Situationen oder Umgebungen (z. B. zu Hause, in der Schule,

am Arbeitsplatz, bei Freunden oder Verwandten) zu beobachten sein, wobei sie je nach Struktur und Anforderungen der Umgebung variieren können. Die Symptome lassen sich nicht besser durch eine andere psychische, verhaltensbezogene oder neurologische Entwicklungsstörung erklären und sind nicht auf die Wirkung einer Substanz oder eines Medikaments zurückzuführen. (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2024)

In den folgenden drei Unterkapiteln werden die Hauptmerkmale Aufmerksamkeit, Hyperaktivität sowie Impulsivität genauer erläutert.

2.1.1 Aufmerksamkeit(sdefizit)

Ein Aufmerksamkeitsdefizit impliziert ein anhaltender Mangel an Aufmerksamkeit und ist eines der Kernsymptome einer ADHS. Der Begriff *attention* umfasst im englischen die beiden Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration. Im Lexikon der Psychologie (2020) werden diese wie folgt definiert:

Aufmerksamkeit [engl. attention], [...] im kognitionspsychol. Kontext [...] bezieht sich auf die Fähigkeit, Informationen zu selektieren und andere zu ignorieren, um dies zur Grundlage von Wahrnehmung, Denken und Handlungen zu machen. (Krummenacher, o. J.)

Konzentration [engl. concentration, sustained attention [...]], wird häufig mit Aufmerksamkeit gleichgesetzt, obwohl es eine Vielfalt von versch. Formen der Aufmerksamkeit gibt. Konzentration ist die Fähigkeit, Handlungen absichtsvoll zu steuern und ihre Ausführung zu kontrollieren (Handlungskontrolle). Im Alltag ist ein Mensch dann konzentriert, wenn er absichtsvoll das – und nur das – tut, was er sich zu tun vorgenommen hat. Menschen können nur begrenzt Informationen bewusst verarbeiten (Informationsverarbeitung). Daher muss man sich konzentrieren, d. h., man kann nur wenige relevante Informationen nacheinander verarbeiten. (Westhoff und Hagemeyer, o. J.)

Die Konzentrationsfähigkeit beschreibt also, wie lange die Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden kann. Eine sprunghafte Aufmerksamkeit sowie Verträumtheit zählen zu den wesentlichen Merkmalen des Defizits. Ein ADHS-Gehirn hat dementsprechend eine defizitäre Verarbeitung und Selektion von Informationen sowie eine eingeschränkte Handlungskontrolle. Die Unaufmerksamkeit zeigt sich beispielsweise in einer leichten Ablenkbarkeit oder einer verkürzten Aufmerksamkeitsspanne. Monotone und langweilige Tätigkeiten fühlen sich für Menschen mit ADHS besonders anstrengend an, da deren Gehirn ständig nach Abwechslung, Stimulation, Spannung und Belohnung sucht. Das Ausführen uninteressanter Tätigkeiten geht dann oft mit einem unsorgfältigen Arbeitsverhalten einher, da die Konzentration nicht lange aufrechterhalten werden kann. Die Folge: eine hohe Zahl an Flüchtigkeitsfehler. Auch kann es sein, dass langweilige Aufgaben angefangen, jedoch nicht beendet oder gar nicht erst begonnen

werden. Dieses Aufschieben von Aufgaben wird Prokrastination genannt (Carl et al., 2022). Weil Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit bei Menschen mit ADHS interessensabhängig sind, kann es auch zu einem Hyperfokus, «einer stark ausgeprägten Konzentration auf eine Sache, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, unter Ausblenden von Aussenreizen – wie in einem Tunnel oder mit Scheuklappen [kommen]» (ebd., S. 29). In diesem Zustand sind sie zu überdurchschnittlichen Leistungen fähig. Eine so extreme Fixierung und Vertiefung in ein Thema hat jedoch auch seine Tücken, denn es ist nicht untypisch, dass während des Hyperfokus' einzelne Grundbedürfnisse, wie Essen, Trinken oder auf Toilette gehen, vergessen gehen. Nach dieser Phase fühlen sich Betroffene oft erschöpft. Möglicherweise ist die Unaufmerksamkeit auch dann nicht offensichtlich, wenn die Person mit Aktivitäten beschäftigt ist, die intensive Stimulation und häufige Belohnungen bieten (World Health Organization [WHO], 2019).

Sätze, wie «Konzentrier dich mal!» oder «Du musst dich nur ein wenig anstrengen!» sind unrichtig, da «die meisten betroffenen Schülerinnen sich gerne anstrengen und konzentrieren würden, es aber nicht können. Sie haben keine ausreichende Kontrolle über ihre willentliche Konzentration» (Neuy-Lobkowicz, 2024, S. 33), dafür aber ein Gehirn, das permanent die Umgebung scannt und alles wahrnimmt (Boerger, 2023).

2.1.2 Hyperaktivität

Hyperaktivität beschreibt einen Zustand anhaltender Überaktivität, der sich sowohl motorisch als auch verbal und nach aussen oder nach innen einer betroffenen Person äussern kann. Häufig wird in diesem Zusammenhang von ADHS mit dem H in Klammer, also AD(H)S oder ADS gesprochen. «1987 wurde [jedoch] der Name in Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) geändert und die Erkrankung offiziell in die Subtypen ADHS mit oder ohne Hyperaktivität unterteilt. Der Begriff ADS wurde verworfen» (Hallowell, 2024, S. 20).

Die externalisierenden Verhaltensweisen bei ADHS äussern sich beispielsweise darin, dass Betroffene permanent in Bewegung sind und über längere Zeit still zu sitzen für sie eine Herausforderung darstellt. Oft fühlen sie sich wie getrieben und es fällt ihnen schwer mit Längeweile umzugehen. Da sie Schwierigkeiten haben abzuschalten und sich zu entspannen, begünstigt dies Schlafstörungen. Durch die Hyperaktivität tendieren Menschen mit ADHS dazu übermässig viel zu reden und anderen ins Wort zu fallen, denn sie verspüren oft den Drang, ihre Gedanken schnell mitzuteilen, da diese sonst wieder vergessen werden könnten, was wiederum mit dem oben beschriebenen Aufmerksamkeitsdefizit zusammenhängt (Neuy-Lobkowicz, 2024). Im Laufe des Lebens kann sich die Hyperaktivität von einem exzessiven Bewegungsdrang hin zu innerer Unruhe entwickeln. Innere Anspannung, Gedankenkreisen

sowie Ängste, sind Beispiele für internalisierende Verhaltensweisen, die besonders Mädchen und Frauen betreffen. Bei ihnen äussert sich Hyperaktivität häufiger in Form von erhöhtem Redefluss und emotionaler Dysregulation/affektiver Labilität, statt durch motorische Unruhe. Zudem investieren sie viel Energie, um ihre Schwierigkeiten zu maskieren oder zu kompensieren, um als «normal» zu erscheinen (Maxton, 2018). Littmann und Wagenberg (2023) ergänzen: «To avoid social sanctions and moral judgements, many attempt to obscure their differences, albeit at a high emotional cost. They invest significant time and energy in cultivating a flawless facade proffering the illusion of neurotypical functioning» (S. 35). Betroffene der vorwiegend unaufmerksamen Form der ADHS wirken häufig desinteressiert, abwesend oder verträumt oder verleihen den Ausdruck, gedanklich irgendwo anders zu sein. «Diese immense Anstrengung zur Aufrechterhaltung der 'Normalität' verursacht den Leidensdruck. Müdigkeit, Erschöpfung bis hin zur Erschöpfungsdepression sind die Folge» (Maxton, 2018, S. 35). Ausserdem haben sie ein erhebliches Risiko Angstzustände zu entwickeln. Dies hat zur Folge, dass Mädchen und Frauen übersehen werden, weshalb die weibliche ADHS auch als *hidden disorder* bezeichnet wird (ebd.).

2.1.3 Impulsivität

Impulsivität beschreibt ein Verhalten, das durch schnelle, spontane Reaktionen gekennzeichnet ist, da Betroffene eine eingeschränkte Kontrolle über ihre Impulse haben (Boerger, 2023). Die möglichen Konsequenzen von unüberlegten Handlungen oder Äusserungen werden oft im Voraus nicht bedacht. Impulsive Menschen sind schnell von etwas begeistert oder erfreut, spontan, flexibel, kreativ und mutig, können aber bei Kritik oder Niederlage auch schnell frustriert oder beleidigt sein. Es fällt ihnen schwer eine Balance zwischen *schwarz* und *weiss* zu finden. Auf diese impulsiven Handlungen folgen oft Gefühle von Scham und Schuld (Neuy-Lobkowitz, 2024). Darüber hinaus sind weibliche Jugendliche mit ausgeprägter Impulsivität einem erhöhten Risiko für selbstverletzendes Verhalten sowie Suizidgedanken und -versuchen ausgesetzt (Littmann et al., 2023).

2.2 Klassifikation von ADHS in der ICD-11

Je nach Ausprägung der einzelnen Symptome in den Bereichen Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität ergibt sich ein anderes Erscheinungsbild. Die ICD-11 gleicht die Definition mit der des DSM-5s ab und unterteilt die Störung in drei Subtypen, welche in der folgenden *Tabelle 1* dargestellt sind und erläutert werden (Döpfner et al., 2022).

Tabelle 1: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung nach ICD-11 (Döpfner et al., 2019; Döpfner et al., 2022)

Codierung	Erscheinungsbild
6A05.0	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mit vorwiegend unaufmerksamem Erscheinungsbild
6A05.1	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mit vorwiegend hyperaktiv-impulsivem Erscheinungsbild
6A05.2	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung mit gemischtem Erscheinungsbild

Die Merkmale des vorwiegend *unaufmerksamen Erscheinungsbildes* beziehen sich auf erhebliche Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben, die kein hohes Mass an Stimulation oder Belohnungen bieten, aufrechtzuerhalten. Ebenfalls sind Menschen, die diesem Erscheinungsbild angehören oft leicht ablenkbar und haben Probleme mit der Organisation. Einige hyperaktiv-impulsive Symptome können zusätzlich auftreten, sind jedoch im Vergleich zu den weiteren Symptomen klinisch nicht bedeutsam. Beim vorwiegend *hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbild* sind vor allem übermässige motorische Aktivität und Schwierigkeiten, ruhig zu bleiben, auffällig. Die Impulsivität zeigt sich in der unmittelbaren Reaktion auf Reize, ohne Abwägung oder Berücksichtigung der Risiken sowie Konsequenzen. Einige Symptome, die auf Unaufmerksamkeit hinweisen, können vorhanden sein, sind jedoch klinisch nicht bedeutsam. Das *kombinierte Erscheinungsbild* enthält eine Kombination aus sowohl Unaufmerksamkeits- als auch hyperaktiv-impulsive Symptome. Alle Symptome sind klinisch bedeutsam, ohne dass eines der beiden überwiegt (WHO, 2022).

2.3 Ursachen

Die Diagnoserate von ADHS ist in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen. «Weltweit erfüllen 5,29% der Kinder und Jugendlichen und 2,5% der Erwachsenen die diagnostischen Kriterien für eine ADHS» (Kölle et al., 2023, S. 26). Früher wurde angenommen, dass Jungen stärker davon betroffen sind als Mädchen. In aktuellen Studien zu ADHS im Erwachsenenalter konnte jedoch kein signifikanter Geschlechterunterschied nachgewiesen werden. Ebenfalls konnten in epidemiologischen Studien keine Veränderungen der Prävalenz über die letzten 30 Jahre hinweg gefunden werden. Das Leben war allerdings früher nicht so schnelllebig, komplex und von so vielen Reizen überflutet (ebd.). «[Somit] kann der Anstieg der Diagnoseraten nicht auf eine tatsächliche Prävalenzzunahme zurückgeführt werden, sondern beruht auf einer verbesserten Diagnosestellung oder einer Zunahme der funktionellen Beeinträchtigungen» (Banaschewski et al., 2017, S. 150). Die Symptome hingegen, können sich im Erwachsenenalter im Vergleich zum Kindes- und Jugendalter schwächer, stärker oder anders zeigen. Dieser Verlauf über die Lebensspanne hinweg wird als Symptomwandel bezeichnet. «Neben der seit

der Kindheit persistierenden ADHS werden zunehmend auch sogenannte Late-Onset-Verläufe der ADHS diskutiert und die symptomatische ADHS im Erwachsenenalter (auch ohne klar nachweisbare Symptome in der Kindheit) epidemiologisch untersucht» (Kölle et al., 2023, S. 26).

Meistens entsteht eine ADHS aus einer Kombination aus endogener (genetischer) sowie exogener (umweltbedingter) Faktoren, «die jeweils einen kleinen Effekt haben und je nachdem, wie sie zusammenwirken, die Anfälligkeit erhöhen. Deshalb äussert sich ADHS trotz seiner vorhandenen Kernsymptomatik auch bei jedem Menschen ein bisschen anders, denn die Ausprägung wird nicht nur von dem beeinflusst, was bereits vor unserer Geburt vorhanden ist» (Boerger, 2023, S. 36 f.).

Wissenschaftler*innen gehen davon aus, dass die genetischen Faktoren den stärksten Einfluss auf die Entstehung einer ADHS haben. Sie sprechen von einer Heritabilität von etwa 76 Prozent (Kölle, Mackert und Philipsen, 2023). Zudem werden Dysfunktionen in bestimmten Hirnregionen sowie ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter Dopamin, Noradrenalin sowie Serotonin genannt. Neurotransmitter sind Botenstoffe und für die Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn zuständig, was bei einer ADHS nicht einwandfrei zu funktionieren scheint. (Döpfner et al., 2019).

- Dopamin ist zuständig für die Motivation und den Antrieb einer Person.
- «Noradrenalin ist unter anderem für unsere Aufmerksamkeit zuständig und bestimmt, wie zielgerichtet wir handeln und denken. Ausserdem aktiviert es den Teil unseres Nervensystems, der Stress reguliert» (Boerger, 2023, S. 39).
- Serotonin wirkt sich auf die Impulskontrolle aus (ebd.).

Dieses Ungleichgewicht würde erklären, weshalb typische Symptome wie impulsives Handeln, mangelnde Handlungsplanung oder niedrige Impulskontrolle bei einer ADHS auftreten.

«Zusätzlich stehen verschiedene Umweltfaktoren rund um Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit zur Diskussion, von denen man annimmt, dass sie AD(H)S begünstigen» (Carl et al., 2022, S. 40). Da es sich allerdings um ein sehr heterogenes Störungsbild handelt, bleibt unklar, was spezifisch zur Entstehung dieser Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung beiträgt (Faraone et al., 2015).

2.4 Diagnostik

ADHS lässt sich «mit hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit diagnostizieren, wenn die diagnostischen Kriterien sorgfältig geprüft und Differenzialdiagnosen ausgeschlossen werden»

(Banaschewski et al., 2017, S.153). Da es sich um eine klinische Diagnose handelt, erfolgt die Diagnostik auf Basis von Fragebögen, Eigen- und Fremdanamnese, Verhaltensbeobachtung sowie neuropsychologischen Tests in den Bereichen Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen (Maxton, 2018). Diese Tests erstrecken sich über mehrere Stunden und meistens über zwei bis drei Tage.

Im Kindes- und Jugendalter stützt sich die Diagnostik primär auf Einschätzungen der Eltern und weiterer Bezugspersonen, wie Lehrpersonen oder Schulische Heilpädagog*innen. Entscheidend für die Diagnosestellung ist, dass die Symptome über mindestens sechs Monate bestehen und in verschiedenen Lebensbereichen (sozial, schulisch, beruflich) erhebliche Beeinträchtigungen verursachen. Zudem müssen sich die Probleme im frühen Lebensalter aber höchstens bis zum 12. Lebensjahr manifestieren (Carl et al., 2022a). Traditionelle Diagnosekriterien erfassen bis dato vor allem externalisierende Verhaltensweisen, wie Hyperaktivität und Impulsivität sowie Aggression, Wut und oppositionelles Verhalten, die bei Jungen häufiger auftreten als bei Mädchen (Maxton, 2018; ADHD and Women, 2020). Sie zeigen eine grössere Tendenz, ihre Symptome zu unterdrücken bzw. zu *maskieren*, indem sie sich anpassen, um als unauffällig zu erscheinen. Dies führt dazu, dass die Diagnose ADHS oft gar nicht gestellt wird. Diese geschlechtsspezifische Verzerrung kann problematisch sein, da sich ADHS bei Mädchen oft anders äussert. Ihre Symptome sind häufig subtiler, z. B. in Form von Unaufmerksamkeit oder sozialem Rückzug und treten oft erst mit zunehmendem Alter und steigenden Anforderungen auf (Stollhoff, 2021).

Gemäss Hallowell (2024) erhalten Frauen «in neun von zehn Fällen die Diagnose Depression oder Angststörung oder beides und werden mit Antidepressiva behandelt, die sie überhaupt nicht benötigen» (S. 46).

Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass hormonelle Veränderungen, wie in der Pubertät oder Menopause, einen starken Einfluss auf ADHS-Symptome bei Frauen haben können, was eine geschlechtsspezifische Betrachtung der Diagnostik und Behandlung von ADHS erforderlich macht (Hinshaw, Nguyen, O'Grady und Rosenthal, 2022).

2.5 Geschlechtsspezifische Unterschiede

In den meisten klinischen Studien werden bis heute wenige Frauen miteinbezogen. Infolgedessen sind auch die Diagnosekriterien nicht sensibel bzw. differenziert genug, sodass Probleme der Mädchen übersehen oder nicht als ADHS-Problematik eingestuft werden (Brown und Petermann, 2018). Da nicht nur die Sozialisation (engl. *gender*) von Geschlechtern anders ist, sondern sie sich auch biologisch (engl. *sex*), physiologisch und neurologisch unterscheiden, müssen geschlechterspezifische Unterschiede untersucht werden (Banz, 2022, 14:00). Für die

Forschung in diesem Bereich ist die Gendermedizin zuständig. Auch Hormone bzw. Hormonschwankungen des weiblichen Zyklus', Körpergrösse sowie Körperzusammensetzung (z.B. Menge an Fettgewebe, Blutvolumen) sollen Teil der Untersuchung sein, denn sie spielen beispielsweise bei der Dosierung von Medikamenten eine bedeutende Rolle (Banz, 2022).

Diese Erkenntnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, diagnostische Kriterien zu überarbeiten und geschlechtsspezifische Unterschiede zu berücksichtigen, um eine frühere und genauere Diagnose bei Mädchen und Frauen zu ermöglichen.

2.6 Selbstwahrnehmung

Sich selbst wahrzunehmen ist ein aktiver Prozess der Selbstbeobachtung und Reflexion. Eine Person beobachtet und interpretiert ihre eigenen Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen. «Die Summe aller Selbstwahrnehmungen bildet das Selbstbild eines Menschen» (Stangl, 2024), welches durch positive (z.B. Erfolge, Lob) sowie negative Erfahrungen (z.B. Kritik, Verletzungen, negative Kommentare) geformt wird. Das Selbstbild umfasst Vorstellungen und Überzeugungen, die ein Mensch, insbesondere in Bezug auf die persönlichen Fähigkeiten und Schwächen hat. Für die Ausbildung eines gesunden Selbstbilds sind die ersten sieben Lebensjahre zentral, denn Kinder reagieren in diesem Alter am sensibelsten auf äussere Einflüsse (ebd.). Ebenfalls können moralische Bewertungen einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung einer realistischen Selbsteinschätzung haben. Denn oftmals entspricht die Expressivität der ADHS-Symptomatik einer weiblich gelesenen Person nicht den soziokulturellen Normen (Carl et al., 2022). Aus diesem Grund haben es «Mädchen mit AD(H)S [...] schwerer, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln, da ihre Leistungsfähigkeit, ihre Stressempfindlichkeit, ihr Antrieb und ihre Stimmung stark schwanken können» (ebd., S. 109). Aus diesen Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit resultieren laut den Autor*innen «Selbstbewertungen und Annahmen über das eigene Funktionieren, die wiederum in Kompensationsmechanismen und Bewältigungsstrategien münden» (ebd., S. 109).

2.7 Kompensationsstrategien

In der Primarschule gelten Mädchen oft als interessiert und neugierig und überdecken beispielsweise ihre Konzentrationsschwierigkeiten mit Bereitschaft sich anzustrengen und anzupassen. Ein sozial verträgliches Verhalten und ein Zurückhalten ihrer Impulse werden ebenfalls von ihnen erwartet. Sie nehmen oft viel auf sich, damit ihre Schwierigkeiten und Herausforderungen nicht *auffliegen*. Erst mit steigendem Alter, «wenn die Schutz und Struktur gebenden Rahmenbedingungen des Elternhauses und der Schule wegfallen» (Carl et al., 2022, S. 73), wird die ADHS-Symptomatik deutlicher. Von aussen ist möglicherweise auch dann das Chaos, das im Inneren Betroffener herrscht, nicht erkennbar. Sie scheinen im Gegenteil sogar sehr strukturiert zu sein. Dahinter stecken jedoch oft Strategien und ein perfektioniertes

System, an welches sie sich strikt halten. Beispielsweise kontrollieren sie Arbeitsschritte mehrfach oder tragen alle Termine direkt in ihren Kalender ein. Infolgedessen fehlt ihnen häufig eine Flexibilität, da die Strategien ein hohes Mass an Disziplin erfordern und sehr anstrengend sind. Zudem wachsen «hinter der kompetenten Fassade [...], Gefühle des Andersseins» (ebd., S. 52). Sie haben oft und trotz aller Anstrengung das Gefühl, nicht zu genügen und es entsteht eine Diskrepanz zwischen der Eigen- und der Fremdwahrnehmung.

2.8 Diagnostische Merkmale versus Selbstwahrnehmung

Ein Mitgrund für die niedrige Diagnoserate bei weiblichen Personen ist den nicht differenzierten Diagnostikkriterien zuzuschreiben. Dieser Katalog von Kriterien ist bis dato für alle Geschlechter gleich (Banz, 2022a). Gerade bei ADHS des unaufmerksamen Typs fallen jedoch Betroffene oftmals durchs Raster, da sie die nötige Punktzahl für eine Diagnose nicht erreichen (Neuy-Lobkowitz, 2024). Die folgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung von diagnostischen Merkmalen nach ICD-11 und Selbstwahrnehmung dieser Symptome von Mädchen. Diese soll Unterschiede und Überschneidungen von formalen Kriterien und subjektiven Erfahrungen verdeutlichen.

Tabelle 2: Diagnostische Merkmale nach ICD-11 versus Selbstwahrnehmung (WHO, 2019; Jacobson, 2023; Quinn und Madhoo, 2014)

Diagnostische Merkmale nach ICD-11	Selbstwahrnehmung von Mädchen mit ADHS
Unaufmerksamkeit	Unaufmerksamkeit
<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten Aufmerksamkeit auf Details zu richten - häufige Flüchtigkeitsfehler - Nichtfertigstellen von Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung als unorganisiert und unfähig, Aufgaben zu bewältigen → Gefühl des Versagens
<ul style="list-style-type: none"> - Leicht durch äussere Reize oder Gedanken ablenkbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Vergesslichkeit bei alltäglichen Aktivitäten
<ul style="list-style-type: none"> - Scheint oft nicht zuzuhören, wenn sie direkt angesprochen wird - Scheint häufig zu träumen oder gedanklich woanders zu sein 	<ul style="list-style-type: none"> - Häufige Überforderung durch Schulaufgaben und Alltagsaktivitäten → Führt zu Frustration und Resignation → Überwältigung
<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten, sich daran zu erinnern, anstehende tägliche Aufgaben oder Aktivitäten zu erledigen - Schwierigkeiten, Anweisungen zu befolgen und Aufgaben zu Ende zu führen 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten bei der Planung und Organisation von Aufgaben und Aktivitäten - Zu spät kommen

- Schlechtes Zeitmanagement	
- Vermeidet oder ist widerwillig bei Aufgaben, die anhaltende geistige Anstrengung erfordern	- Notwendige Informationen können nicht oder nur teilweise verarbeitet werden - Verliert häufig Dinge, die für Aufgaben oder tägliche Aktivitäten notwendig sind
- Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder Spielen aufrechtzuerhalten	- Andere scheinen besser in der Lage zu sein, Aufgaben zu bewältigen → Einsamkeit
Hyperaktivität und Impulsivität	Hyperaktivität und Impulsivität
- Übermässige körperliche Aktivität - Schwierigkeiten, still zu sitzen - Schwierigkeiten sich ruhig an Aktivitäten zu beteiligen	- Ständiges Empfinden innerer Unruhe, Nervosität und/oder Getriebenheit - Gegen aussen möglicherweise ruhig - sich selbst stimulierendes Verhalten («Stimming») z.B. summen, wippen → Scham / Schuldgefühle
- Unangemessenes Herumlaufen in unpassenden Situationen - Schwierigkeiten, in der Reihe zu warten - Unterbrechen oder Stören bei Gesprächen oder Aktivitäten	- Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen und das Gefühl, oft unangemessen zu handeln oder nicht akzeptiert zu werden - Ungeduld → Soziale Unsicherheiten
- Verbale Hyperaktivität	- Herausplatzen von Antworten, bevor die Frage vollständig gestellt ist - Übermässiges Reden → Scham
- Impulsivität	- Tendenz, auf unmittelbare Reize zu reagieren, ohne zu überlegen oder Risiken und Konsequenzen zu bedenken

Die Gegenüberstellung legt viele Überschneidungen, jedoch auch bedeutende Unterschiede dar. Während die Diagnostik vor allem beobachtbare (externalisierende) Verhaltensweisen erfasst, zeigt die Selbstwahrnehmung betroffener Mädchen soziale und emotionale Herausforderungen. Diese Abweichungen unterstreichen die Notwendigkeit, subjektive Erfahrungen und internalisierende Verhaltensweisen in Diagnostik und Behandlung miteinzubeziehen und geschlechtsspezifische Unterscheidungen zu machen. Weil ADHS als Spektrum zu verstehen ist, gilt bei den Aufzählungen (*Tabelle 2*) zu beachten, dass diese nicht abschliessend sind. Denn «dieser passende Begriff [des ADHS-Spektrums] berücksichtigt neben den

dimensionalen Eigenschaften von ADHS auch deren grosse Heterogenität und Facettenvielfalt im Erscheinungsbild» (Jenni, 2016, S. 274).

2.9 Komorbiditäten

ADHS wird häufig von zusätzlichen psychischen oder neurologischen Störungen, sogenannten Komorbiditäten, begleitet. Gemäss Studien sind bis zu 85 % der von ADHS betroffenen Personen von einer weiteren psychischen Erkrankung betroffen; bei 60 % davon treten sogar mehrere Komorbiditäten auf (Kretschmer, 2022). Zu den häufigsten zählen Angststörungen und Depressionen, die bei Mädchen und Frauen mit ADHS häufiger auftreten als bei Jungen und Männer. Ebenso treten Autismus-Spektrum-Störungen, Störungen des Sozialverhaltens sowie Lern- und Teilleistungsstörungen, wie Dyskalkulie und Legasthenie häufig in Kombination mit ADHS auf. Problematisch ist, dass insbesondere bei nicht diagnostizierten Teilleistungsstörungen die allgemeine Leistungsfähigkeit oft unterschätzt wird, obwohl diese nicht im Zusammenhang mit der Intelligenz der betroffenen Person stehen (Carl et al., 2022). Dies verdeutlicht die Wichtigkeit einer differenzierten Diagnosestellung.

2.10 Konsequenzen einer nicht diagnostizierten und unbehandelten ADHS

Wie in der *Beschreibung* der Ausgangslage beschrieben, fallen die Schwierigkeiten der Mädchen in den ersten Jahren der Primarschule möglicherweise nicht auf, da sie motiviert, neugierig, interessiert und durchschnittlich begabt sind. Ebenfalls tendieren weiblich sozialisierte Kinder dazu, sich anzupassen und anzustrengen. Symptome, die auf eine ADHS hinweisen würden, werden häufig als Persönlichkeitsmerkmale angesehen und nicht mit einer Entwicklungsstörung in Verbindung gebracht. Ebenfalls können Herausforderungen in den ersten Schuljahren noch eher kompensiert und verdeckt werden (Babinski, 2024). «Die Tatsache, dass ADHS-Symptome als *Spektrum* kontinuierlich in der Population verteilt sind und die Störung keine kategoriale Erkrankung ist, führt [zudem] unweigerlich zu einem grossen Dilemma in der klinischen Praxis» (Jenni, 2016, S. 274). Bei internalisierenden Verhaltensweisen schätzt das Umfeld den Leidensdruck oft geringer ein, was dazu führt, dass viele Mädchen scheinbar unauffällig sind und ins Erwachsenenalter gelangen, ohne zu verstehen, warum ihr Leben komplexer ist als das neurotypischer Mädchen (Maxton, 2018; ADHD and Women, 2020). «Bei Mädchen ohne Zeichen einer Hyperaktivität sollte [deshalb] insbesondere auf Probleme und Schwierigkeiten bei den exekutiven Funktionen, im Zeitmanagement, bei Handlungsplanung und -durchführung, im Arbeitstempo, der Aufmerksamkeitsspanne und der fokussierten und selektiven Aufmerksamkeit mit 'Träumen' geachtet werden» (Stollhoff, 2021). Eine frühzeitige Diagnose bei Mädchen ist notwendig, damit sowohl die Betroffenen als auch die Eltern bzw. Bezugspersonen therapeutisch begleitet und unterstützt werden können und Folgeproblemen vorgebeugt werden kann. Eine unbemerkte oder unbehandelte ADHS kann hingegen zu geringem Selbstwertgefühl, Selbstvorwürfen, extremer Anpassung, Scham oder

zu den unter 2.9 beschriebenen Komorbiditäten führen. «Das Gefühl, anders zu sein, sich anpassen und es den anderen recht machen zu müssen, führt zu Anspannung und kostet Energie. Eigene Bedürfnisse werden vernachlässigt, starke Impulse immer wieder unterdrückt» (Carl et al., 2022, S. 52). Dies resultiert in einem Gefühl der Überforderung im Alltag. Das Gefühl des Scheiterns und Versagens verstärkt sich durch negative Selbstgespräche oder Aussagen wie *Ich bin dumm, Ich bekomme nichts auf die Reihe* oder *Ich bin nicht gut genug* (ebd.).

In der folgenden Tabelle sind mögliche Konsequenzen einer unbehandelten ADHS aufgeführt:

Tabelle 3: Konsequenzen einer unbehandelten ADHS bei Mädchen in Anlehnung an Stollhoff, 2021, S. 48

5-11 Jahre	Ab 12 Jahren	Ab 16 Jahren
Schwierigkeiten im Zeitmanagement und Organisation	Suchtproblematik	Fatigue
Lernschwierigkeiten (z.B. LRS, Dyskalkulie)	Exzessiver Medienkonsum	Kaufsucht / Verschuldung
Reduziertes Selbstwertgefühl	Essprobleme	Depression
Ängstlichkeit	Selbstverletzung	Angststörung
Beziehungsprobleme (Einzelgängerin, Opfer von Mobbing)	Risikobereitschaft in sexuellem Verhalten	Verkehrsunfälle

Die in der Tabelle 3 aufgeführten Konsequenzen einer nicht diagnostizierten ADHS sind nicht abschliessend zu betrachten, können je nach Ausprägung und Fall problematisch sein und zu einem enormen physischen sowie psychischen Leidensdruck führen (Maxton, 2018).

2.11 Die positiven Seiten der ADHS

ADHS wird häufig als eine Störung mit negativen Konsequenzen betrachtet und die zahlreichen positiven Seiten werden oft übersehen. Menschen mit ADHS verfügen etwa über besondere Fähigkeiten, die im Alltag von grossem Nutzen sein können. Sie sind beispielsweise oftmals sehr kreativ, gelten als ideenreich, sind ehrlich, spontan, empathisch und hilfsbereit. Weitere Stärken sind die Fähigkeit vernetzten Denkens, eine hohe Flexibilität, Einsatzbereitschaft, ihr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und ihre Begeisterungsfähigkeit (Stollhoff, 2022; Boerger, 2023). Diese positiven Seiten treten nicht selten in den Hintergrund, da sie von störenden Faktoren überschattet werden. Ein Perspektivenwechsel ermöglicht es, aus diesen vermeintlichen Defiziten die dahinterliegenden Fähigkeiten hervorzuheben.

Tabelle 4: AD(H)S Defizite vs. Skills in Anlehnung an Carl et al., 2022, S. 150; Hallowell, 2024, S. 56 f.

Defizit	Fähigkeit
Unaufmerksamkeit, Desorganisiertheit, sprunghafter Fokus	Vernetztes Denken, Begeisterungsfähigkeit, Ideenreichtum, Kreativität, hohe Sensibilität
Impulsivität, Leichtsinnig	Spontaneität, Flexibilität, Mut, Kreativität, Hilfsbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit, rasche Auffassungsgabe
Hyperaktivität	Sportlichkeit, Bewegungsfreudigkeit, Energie, Reaktionsgeschwindigkeit
Faulheit, Ablenkbarkeit (bei mangelndem Interesse)	Perfektionismus, Hyperfokus bei Interesse, geistige Flexibili- tät, Neugierde, Aufgeschlossenheit, braucht Details, um mit Aufgabe beginnen zu können
Fehlendes Zeitgefühl	Unermüdlichkeit, Detailverliebtheit, Ausdauer
Anziehung von Stress und Chaos	Gerechtigkeitssinn, Mitgefühl, Resilienz, nicht nachtragend
Ungeduld, innere Unruhe	Hohe Produktivität, Energie

Bei Betrachtung der Tabelle 4 wird deutlich, dass ADHS aus «gegensätzlichen Merkmalspaaren» (Hallowell, 2024, S. 56) besteht. Impulsivität und Leichtsinn können zunächst problematisch erscheinen, ermöglichen jedoch spontane und flexible Reaktionen sowie Mut, Kreativität und Hilfsbereitschaft. Menschen mit ADHS haben häufig eine rasche Auffassungsgabe und können sich besonders schnell auf neue Situationen einstellen. Der Hyperfokus, der es ermöglicht bei bestimmten, für die Person interessanten Themen ein umfassendes Wissen zu erlangen oder lange an einer Sache dranbleiben, kann bei mangelndem Interesse durch Ablenkbarkeit oder scheinbarer Faulheit überlagert werden (Hallowell, 2024).

Diese positiven Eigenschaften können Menschen mit ADHS gezielt nutzen, wenn sie in einem unterstützenden Umfeld gefördert werden. Neben den personenbezogenen Faktoren, die positive Fähigkeiten begünstigen können, spielen auch Umweltfaktoren eine entscheidende Rolle. Dazu zählen Familie, Lehrpersonen, Hobbys und Freizeitaktivitäten, die physische und psychische und Gesundheit sowie die Wohnsituation (Carl et al., 2022). «Die Ursachen für ADHS sind multifaktoriell. Unter anderem können erbliche, psychosoziale, umweltbedingte oder neuropsychologische Einflüsse eine Rolle spielen» (Bundesamt für Gesundheit [BAG], 2022, S. 6).

3 Präzisierte Fragestellung inkl. Unterfragen

In dieser Masterarbeit soll der Fokus bewusst auf Mädchen liegen und mehr über deren persönlichen Wahrnehmung herausfinden. Ziel der Studie ist es, ein besseres Verständnis darüber zu gewinnen, wie Mädchen ihre eigene ADHS und deren Auswirkungen auf ihr tägliches Leben wahrnehmen. Dabei soll untersucht werden, welche Herausforderungen und Erfahrungen diese Mädchen bzw. weiblich sozialisierten Kinder machen, was ihnen hilft und was ihnen Schwierigkeiten bereitet.

Die Autorin geht deshalb der folgenden Forschungsfrage nach:

Wie gestaltet sich die Selbstwahrnehmung von Mädchen im Schulalter mit einer diagnostizierten ADHS?

Um eine differenzierte Analyse möglich zu machen, wurden zur obengenannten Hauptfragestellung Unterfragen formuliert:

- *Welche schulischen und alltäglichen Herausforderungen erleben Mädchen mit ADHS?*
- *Was erleben Mädchen mit einer ADHS als hilfreich, was als kontraproduktiv?*
- *Welche Auswirkungen hat ADHS bei Mädchen auf das soziale Umfeld?*

4 Forschungsmethodik

Für die Masterarbeit wurde eine empirische-qualitative Forschungsmethodik ausgewählt. Es wurden Expertinneninterviews geführt, die anschliessend transkribiert und ausgewertet wurden. Die Autorin stützte sich dabei auf die Theorie der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022). Es handelt sich um eine sozialwissenschaftliche Methode, die zur systematischen Analyse von Textdaten verwendet wird (ebd.). Um die Daten auszuwerten, hat die Autorin die Software MAXQDA24 verwendet. In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Teilschritte der Arbeit grob dargestellt.

Tabelle 5: Planung der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an das Phasenmodell nach Mayring (2022)

Ausgangslage	- Literatur sichten für theoretischer Bezugsrahmen
Phase I	- Fragestellungen konkretisieren - Begriffs- und Kategorienfindung - (Kodierleitfaden nach deduktiver Kategorienanwendung) - Erstellung des Interviewleitfadens
Phase II:	- Analyseinstrumentarium anwenden

Interviews	bzw. Interviews durchführen
Phase III: Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> - Transkribieren der Interviews - Systematische Auswertung der Ergebnisse und - Rückbezug auf die Fragestellung (mittels <i>MAXQDA24</i>) - Methodenkritik
Diskussion	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretation der Ergebnisse - Einordnung in Fachliteratur - Beantwortung der Fragestellungen

4.1 Vorgehen und Ziel

Für die Einzelfallstudie wurden drei Mädchen mit diagnostizierter ADHS rekrutiert. Der Fokus in dieser Arbeit liegt auf Mädchen, was in Studien der Vergangenheit oft vernachlässigt wurde (Banz, 2022a). Ziel der Untersuchung war es, dem persönlichen Empfinden und dem Ausdruck von Mädchen mit ADHS nachzugehen. Die geplante Dauer der Expertinneninterviews betrug 30 bis 45 Minuten. Die Antworten der einzelnen Interviews wurden in einem weiteren Schritt transkribiert, damit die Kommunikation protokolliert und festgehalten vorliegen wird (Mayring, 2022, S. 12). Die Textdaten wurden dann in *MAXQDA24* importiert und teilweise überarbeitet. Ebenso wurde ein Kodierleitfaden nach deduktiver Kategorienanwendung erstellt, damit die Ergebnisse geordnet (kodiert) und analysiert werden konnten (ebd.). Die Transkripte wurden auf vergleichbare Elemente untersucht, um diese in einem weiteren Schritt zu analysieren und interpretieren.

4.2 Beschreibung des Forschungsinstruments

Als wissenschaftliches Forschungsinstrument verwendete die Autorin qualitative Interviews mit Expertinnen. Diese zeichnen sich durch die «Offenheit und Flexibilität in der Durchführung und Auswertung» (Scribbr, 2021) aus. Froschauer und Lueger (2020) betonen, dass hinsichtlich des Forschungsgegenstands sorgfältig überlegt werden sollte, welches Wissen durch solche Gespräche bei den Probandinnen generiert werden möchte, welche Rolle das Setting bei der Gestaltung des Gesprächs spielt und welche Verfahren sich eignen, um das erhobene Material «vor dem Hintergrund des Forschungsinteresses sinnvoll» (ebd., S. 43) zu interpretieren.

4.3 Erhebung der Daten

4.3.1 Entscheidungskriterien der Probandinnen und Rekrutierung

Zunächst wurde festgelegt, welche Gesprächspartner*innen für die Untersuchung in Frage kommen. Froschauer und Lueger (2020) schreiben dazu: «Die Auswahlkriterien folgen keinen statistischen Auswahlprozeduren [...], sondern orientieren sich ausschliesslich an inhaltlichen Relevanzkriterien, die sich aus den Analysen des sozialen Feldes ergeben» (S. 68). Im Fall der beschriebenen Studie spielten geschlechterspezifische Unterschiede eine wesentliche

Rolle, weshalb lediglich Mädchen mit diagnostizierter ADHS in Frage kamen. Zudem mussten sie die Kriterien «im Schulalter» sowie «unter 18 Jahre» erfüllen.

Die Rekrutierung der Probandinnen konnte früh im Arbeitsprozess begonnen werden. Zunächst wurde ein Elternbrief (Anhang 11) verfasst, der das Forschungsvorhaben erläuterte und Informationen zur Durchführung und dem Datenschutz enthielt. Es wurde im schulischen sowie privaten Umfeld der Autorin nachgefragt und eine E-Mail an die Schulischen Heilpädagog*innen anderer Schulen im Schulkreis versandt. Die Rekrutierung erwies sich herausfordernder als erwartet. Der Rücklauf aus den E-Mails, die an Schulen in Zürich verschickt wurden, war tief und auch im privaten Umfeld der Autorin konnte kein Mädchen mit diagnostizierter ADHS gefunden werden. Die Antwort lautete oft, es bestünde ein Verdacht, jedoch läge keine offizielle Diagnose vor, was sich mit der eingangs dargelegten Studienlage bzw. niedrigen Diagnoseraten bei Mädchen deckt. Der Radius wurde daraufhin erweitert und es konnten drei Studienteilnehmerinnen gefunden werden, die im folgenden Kapitel beschrieben werden.

4.3.2 Beschreibung der einzelnen Probandinnen

Alle Probandinnen sind weiblich, haben eine diagnostizierte ADHS und sind im Schulalter. In der Tabelle werden Informationen über die einzelnen befragten Personen dargestellt.

Tabelle 6: Angaben der Studienteilnehmerinnen und Details zu den Interviews

Probandinnen-ID	A	B	C
Alter	14 Jahre	14 Jahre	17 Jahre
Wohnort (Region)	Zürich	Rheintal	Zürich
Schulstufe	8. Klasse	8. Klasse	11. Klasse
Schulform	Privatschule	Öffentliche Schule	International School
Diagnose	ADHS (ICD-10 F90.0)	ADHS (ICD-10 F90.0)	ADHS (ICD-10 F90.0)
Komorbiditäten	Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten (Dyskalkulie) (ICD-10 F81.3) Posttraumatische Belastungsstörung (aufgrund von Cybermobbing) (ICD-10 F43.1)	Keine weiteren Diagnosen	Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten (Dyslexie, Dyskalkulie) (ICD-10 F81.3)
Diagnose(n) seit	ADHS: 2019 Dyskalkulie: 2022	2020	2021

Medikation	ja	ja	ja
Weitere Therapien	1x pro Woche Verhaltenstherapie (Psychotherapie bzw. Lern-coachng) 1x pro Woche Dyskalkulie Therapie	keine	keine
Interviewsprache	Deutsch	Schweizerdeutsch	Englisch
Situationsbeschreibung	Draussen, sitzend, im Park	Draussen, gehend	Draussen, sitzend, im Park
Dauer des Interviews	45 min	25 min	50 min

4.3.3 Entwicklung des Interviewleitfadens

Zeitgleich wurde ein auf Theorie basierter Interviewleitfaden erstellt. Dieser ist «zur besseren Übersichtlichkeit tabellarisch aufgebaut und thematisch gegliedert» (Niebert & Gropengiesser, 2014). Verwendet wurden vor allem offene Fragenstellungen, die dementsprechend offene Antworten ermöglichten. Ein Vorteil offener Fragestellungen ist die Flexibilität, die der interviewenden Person zukommt. Diese konnte nämlich direkt auf Aussagen der befragten Person eingehen und wenn nötig Rückfragen stellen. Die Fragen bezogen sich auf theoriebasierte Themen rund um die Selbstwahrnehmung und erlaubten den Expertinnen ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen zu teilen. Bei der Auswahl der Fragen, war es massgebend, dass diese Antworten auf die Fragestellung lieferten und gleichzeitig die Auswertung der am Ende gewonnenen Daten mitbedacht wurde (Scheytt (Methodenzentrum), 2021). Für alle Probandinnen bestand die Möglichkeit, den Interviewleitfaden im Voraus zu erhalten, damit sie sich auf das Gespräch vorbereiten konnten. Ein Kind machte Gebrauch davon, die anderen bevorzugten das spontane Antworten. In der folgenden Tabelle ist der finale Interviewleitfaden dargestellt:

Tabelle 7: Interviewleitfaden

Kategorien	Fragen
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> - Kannst du mir ein wenig von dir erzählen. - Was machst du gerne in deiner Freizeit? - Wie würdest du dich selbst beschreiben? Was sind deine Stärken? - Gibt es Sachen, die du gar nicht gerne machst?
Selbstwahrnehmung / Symptome Stärken / Herausforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Wie würdest du dein Verhalten in der Schule und zu Hause beschreiben? - Welche Dinge fallen dir manchmal schwerer als anderen Kindern? - Gibt es Strategien, die du gefunden hast, damit dir Dinge einfacher fallen? Beispiele. - Gibt es Dinge, die dir leichter fallen als anderen Kindern? Beispiele. - In welchen Situationen merkst du deine ADHS besonders stark? - Gibt es Beschäftigungen, wo du dich so fokussiert bist, dass du alles um dich herum vergisst? Beispiele.
Soziale Situationen / Interaktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Wie fühlst du dich, wenn du mit anderen Kindern zusammen bist? Gibt es Unterschiede zu anderen Mädchen? - Kannst du eine Situation beschreiben, in der du dich wegen deiner AD(H)S anders gefühlt hast? - Wie reagieren andere Kinder (Freund*innen; Mitschüler*innen) darauf, wenn du dich anders verhältst? - Hast du das Gefühl, sie verstehen dich?
Identität	<ul style="list-style-type: none"> - Wie nimmst du ADHS bei dir wahr? - Wie hat deine ADHS-Diagnose die Sicht auf dich selbst verändert?
Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Wie sieht ein typischer Schultag für dich aus? - Wie reagieren deine Lehrpersonen auf ADHS? Glaubst du, sie verstehen, was du brauchst? - Was erlebst du in der Schule als hilfreich, damit du besser lernen kannst? Was als kontraproduktiv? - Bekommst du spezielle Unterstützung oder Anpassungen in der Schule, die dir helfen? - In welchen Situationen kannst du dich nicht gut konzentrieren? - Was machst du dann? - Wenn du zurück an deine Primarschulzeit denkst, was würdest du deinen Lehrpersonen sagen?

	<ul style="list-style-type: none"> - Was müsste sich aus deiner Sicht verändern / kann gleichbleiben?
Genderspezifisch	<ul style="list-style-type: none"> - Denkst du, dass deine Symptome anders sind als die von Jungen mit ADHS? Warum (nicht)? - Glaubst du Mädchen mit AD(H)S werden anders behandelt als Jungen mit ADHS? persönliche Erfahrungen?
Aussenwahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> - Wem ist als erstes aufgefallen, dass du eine ADHS haben könntest? - Woran wurde das festgemacht?
Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn du eine Sache ändern könntest, um dein Leben einfacher zu machen, was wäre das? - Gibt es etwas, was du mir noch erzählen möchtest?

4.3.4 Beschreibung der Settings

Das Setting eines Gesprächs ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium, das im Voraus überlegt werden soll. In Fall dieser Studie wurden Einzelgespräche, die Face to Face stattfanden, eingesetzt. So standen die Befragten im Zentrum und konnten ihre individuellen Sichtweisen teilen. Ebenfalls [schotten] solche Gespräche [...] die befragte Person weitgehend von Eingriffen dritter Personen ab und simulieren eine gleichsam geschützte Privatatmosphäre» (Froschauer & Lueger, 2020, S. 45 f.). Die Teilnahme am Interview war freiwillig. Als Gesprächsort stand den Probandinnen frei, ob sie das Gespräch drinnen (z.B. in einem Café), draussen sitzend oder im Gehen führen wollten. Alle Gespräche haben draussen stattgefunden; zwei davon sitzend in einem Park und eines spazierend. Der Autorin war es zudem wichtig, auf die persönlichen Bedürfnisse und Eigenheiten der Probandinnen einzugehen, weshalb ein Gespräch in Standarddeutsch, eines in Englisch und eines in Schweizerdeutsch geführt wurde. So wurde dazu beigetragen, dass sie ihre Empfindungen angemessen und in ihrer Erstsprache ausdrücken konnten (ebd.).

4.3.5 Gesprächsablauf

Zu Beginn der Interviews stand das Schaffen einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre im Zentrum. Die Interviewerin und die Probandinnen kannten sich im Voraus nicht, weshalb am Anfang genügend Zeit genommen wurde, das Eis zu brechen, einander ein wenig kennenzulernen, das Projekt bzw. Ziel der Studie zu erläutern, den Ablauf des Gesprächs zu erklären, sie über die Anonymisierung ihrer Daten aufzuklären und daran zu erinnern, dass das Gespräch aufgenommen werden würde. Letzteres entspricht der Regel, damit sich beide Parteien vollkommen auf das Gespräch fokussieren und die Antworten später transkribiert und analysiert werden können. Zudem wurden die Bedürfnisse der Probandinnen geklärt und abgemacht, wie und wo das Gespräch stattfinden soll. Danach konnte mit dem eigentlichen Teil, dem Interview, begonnen werden (Froschauer & Lueger, 2020).

4.3.6 Gesprächsführung

Die interviewende Person übernahm die Gesprächsführung. Die Interviewsituationen waren strukturiert und gleichzeitig offen gestaltet und erhielten mehr den Charakter eines Dialogs (Helfferich, 2011). «Für 'Leitfaden'-Interviews', bei denen [...] Nachfragen Bestandteil der Interviewführung sind, benötigen Interviewende Fähigkeiten, unter Zeitdruck und spontan eine passende Frageformulierung zu finden» (S. 12). Ebenfalls schreibt Helfferich (2011), dass eine Interviewsituation wechselseitige Kommunikation und somit ein Prozess darstellt: «Jedes Interview ist Interaktion und Kooperation» (S. 12).

In Bezug auf die Kommunikationsgestaltung in qualitativen Interviews kann eine Verbindung zu den drei Komponenten für gelingende Kommunikation nach Carl Rogers (1991) hergestellt werden. «Diese wurden [zwar] primär für die professionelle Beratung und Therapie entwickelt, können allerdings auch in anderen sozialen Beziehungen angewendet werden» (Röhner & Schütz, 2012, S. 28). Sie beinhalten Wertschätzung und Akzeptanz, Echtheit (Kongruenz) sowie Empathie (ebd.). Die Komponenten und deren Zusammenhang bzw. Überschneidungen sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 1: Komponenten für gelingende Kommunikation nach Carl Rogers. Eigene Darstellung nach Röhner & Schütz (2012, S. 28)

In Bezug auf die Interviewsituationen waren diese Bereiche ebenfalls von Bedeutung. Die interviewende Person war den Befragten wertschätzend gegenübergetreten und hatte deren

Meinungen und Empfindungen respektiert. Authentisches Auftreten war besonders wichtig, da die Befragten persönliche und sensible Informationen von sich teilten. Wie oben erwähnt, sind Interviewsituationen wechselseitige Dialoge. Einführendes Verstehen war insofern zentral, als es der interviewenden Person ermöglichte, nicht nur den Inhalt der Antworten, sondern auch die Hintergründe besser zu erfassen und darauf zu reagieren (Helfferich, 2011).

4.4 Datenaufbereitung

Wie eingangs erwähnt (siehe Kapitel 4.1 Vorgehen und Ziel), wurden alle Audiodateien der geführten Interviews transkribiert. Durch das Festhalten in schriftlicher Form, konnte das Gesprochene in einem weiteren Schritt analysiert werden. «Gegenstand der Analyse», so Mayring (2022) «ist somit fixierte Kommunikation» (ebd., S. 12). Ein Transkript kann eine Gesprächssituation jedoch nie vollständig darstellen und im Fall dieser Arbeit wird auf non- und paraverbale Angaben zugunsten der Lesbarkeit fast vollständig verzichtet. Der Fokus liegt auf dem semantischen Gesprächsinhalt, die einen leichteren Zugang zum Gesprächsinhalt zulassen. Die Transkripte liegen als geglättete Texte bzw. *einfache Transkripte* vor (Dresing & Pehl, 2018). Es galten die folgenden Transkriptionsregeln:

1. wörtliche Transkription (keine Zusammenfassung des Inhalts)
2. Das Transkript enthält keine Wortverschleifungen. Der Satzbau wird beibehalten, auch bei Fehlern der Syntax.
3. Interviews in Dialektsprache werden möglichst akkurat ins Standarddeutsche übersetzt.
4. Rezeptionssignale (z.B. aha, ja, hm, genau) werden nur transkribiert, wenn es sich um die direkte Antwort auf eine Interviewfrage handelt.
5. Es werden abgebrochene / ausgelassene Wörter sowie Stottern ignoriert. Wortdoppelungen werden nur transkribiert, wenn diese von Bedeutung sind (z.B. zur Betonung).
6. Für eine gute Lesbarkeit werden Interpunktionen geglättet, wobei der Sinn beibehalten werden sollte. D.h. bei kurzem Senken der Stimme wird ein Punkt statt eines Kommas gesetzt.
7. Pausen, die länger als drei Sekunden dauern, werden durch (...) gekennzeichnet.
8. Besonders betonte Wörter/Äusserungen werden in GROSSBUCHSTABEN geschrieben.
9. Jeder Sprechbeitrag wird in einem separaten Abschnitt dargestellt. Zwischen den beiden Sprecherinnen wird eine Zeile leergelassen.
10. Wörter, die unverständlich sind, werden mit (unv.) gekennzeichnet.
11. Die Interviewerin wird im Transkript mit «I» gekennzeichnet.
12. Die befragten Personen werden mit Buchstaben des Alphabets gekennzeichnet (Person 1 = A; Person 2 = B; Person 3 = C) (ebd., S. 21 f.).

Bei der Transkription der drei Interviews, wurden die Regeln berücksichtigt. Dennoch erfolgte der Vorgang auf unterschiedliche Weise:

Person A

Das Interview wurde in Standarddeutsch geführt und von einer Drittperson des Online-Transkriptionsservice von «abtipper.de» transkribiert. Im Anschluss wurde das Transkript von der Autorin durchgelesen und mithilfe der Tonaufnahme teilweise korrigiert.

Person B

Dieses Interview fand in Hochdeutsch (Interviewerin) und Schweizerdeutsch (Interviewte Person) statt. Für diese Transkription wurde deshalb die App «Schweizerdeutsch übersetzen» verwendet. Die Audiodatei in Mundart konnte hochgeladen werden und wurde in hochdeutsche Sprache übersetzt bzw. transkribiert. Die Transkription dieses Interviews stellte sich am herausforderndsten dar, da die App nicht jedes Wort des gesprochenen Dialekts erkennen konnte, weshalb das Transkript mit der Audiodatei durch die Autorin abgeglichen und ergänzt werden musste. Beim Abgleichen entstanden keine Hürden in Bezug auf die Verständlichkeit, da die Interviewerin einen sehr ähnlichen Dialekt spricht.

Person C

Das Interview wurde in Englisch geführt. Für die Transkription wurde die Transkriptionsfunktion von *MAXQDA24* verwendet. Im Anschluss wurde das Transkript mit der App «DeepL» übersetzt. Die deutsche Übersetzung wurde von der Autorin überprüft und wo nötig, angepasst.

Nach der Überarbeitung der einzelnen Transkripte wurden die persönlichen Daten der Probandinnen anonymisiert. Dieser Schritt erfolgte manuell. Sensible Daten wurden folgendermassen gekennzeichnet:

- [Name] für Personen
- [Institution] für Schulen
- [Ort] für geographische Orte
- [Strasse] für Strassennamen

4.5 Datenauswertung

Die Auswertung soll Aufschluss über die Fragestellung: «*Wie gestaltet sich die Selbstwahrnehmung von Mädchen im Schulalter mit einer diagnostizierten ADHS?*», geben. Dafür wurden die Transkripte der Expertinneninterviews mit der Software *MAXQDA24* einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) unterzogen. In diesem Fall handelt es sich um eine

Strukturierung / deduktive Kategorienanwendung (Mayring, 2022, S. 96 ff.). Diese Analysetechnik ist kategorienbasiert und zielt darauf ab, bestimmte Strukturen aus dem Datenmaterial herauszufiltern. Die Kategorien bestehen aus Haupt- und Subkategorien und werden in einem Kodierleitfaden zusammengefasst. Sie beziehen sich auf die Fragestellungen der Arbeit und werden theoretisch begründet. Für Textstellen, die bei der Analyse keiner deduktiven Kategorie zugeordnet werden konnte, wurde der Leitfaden durch eine induktive Kategorie ergänzt. Es entstand eine Kategoriensystemerweiterung, abgeleitet aus den erhobenen Daten (Mayring, 2022).

4.5.1 Ablaufmodell der Analyse

Die qualitative Inhaltsanalyse erfolgte in einzelnen Interpretationsschritten. Diese Schritte wurden im Voraus festgehalten, sodass die Analyse für Drittpersonen nachvollziehbar wird. Die Daten wurden nach *deduktiver Kategorienanwendung* analysiert, dessen Ablaufmodell nachfolgend dargestellt ist:

Abbildung 2: Ablaufmodell deduktiver Kategorienanwendung (Strukturierung). Eigene Darstellung nach Mayring (2022, S. 97)

Um die Genauigkeit der Inhaltsanalyse zu erhöhen, wurden Analyseeinheiten nach Mayring (2022) festgelegt:

- **Kodiereinheit:** Satz(-teil), der sich auf spezifische ADHS-bezogene Erfahrung bezieht
- **Kontexteinheit:** Alle Antworten der befragten Personen A, B und C
- **Auswertungseinheit:** das gesamte Datenmaterial (Transkripte der drei Interviews)

Vor der Analyse wurde ein nominales Kategoriensystem entwickelt, dessen Aufbau im folgenden Unterkapitel beschrieben wird.

4.5.2 Kategoriensystem

Die Herangehensweise für die Erstellung eines Kategoriensystems beinhaltet drei zentrale Schritte (Mayring, 2022):

1. Definition jeder Kategorie: Es wird beschrieben, welche Textelemente der jeweiligen Haupt- oder Subkategorie zugeordnet werden.
2. Ankerbeispiele: Jeder Kategorie wird ein Beispiel aus dem Datenmaterial zugeordnet
3. Kodierregeln: Um eine klare Zuordnung zu gewährleisten, werden bei Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen einzelnen Kategorien, Regeln definiert.

Das Kategoriensystem enthält Hauptkategorien, die vorwiegend als Strukturierung dienen und allgemeine Aussagen zugeordnet wurde. Die Unterteilung in Subkategorien dient der Abgrenzung zwischen den einzelnen Kategorien, die in dieser Arbeit als «Kodierregeln» fungieren.

Der detaillierte Kodierleitfaden, den Mayring (2022) als «das Kernstück der Auswertungsarbeit» (S. 96) bezeichnet, befindet sich im Anhang 0

Tabelle 8: Auszug aus dem Kodierleitfaden – Haupt-/Subkategorien und deren Definition

Kategorie	Definition (Memo)
1. Stärken	Diese Kategorie umfasst Fähigkeiten und Eigenschaften, die die befragten Mädchen als ihre Stärken betrachten. Zu diesen Stärken zählen beispielsweise Kreativität, Empathie, Flexibilität sowie Hilfsbereitschaft (Stollhoff, 2022). Werden ihre Stärken hervorgehoben und aktiv gefördert, kann dies einen positiven Effekt auf die Entwicklung eines gesunden Selbstbilds haben (Lauth & Lauth-Lebens, 2017).

2. Herausforderungen (Schule, Alltag)	<p>Herausforderungen in der Schule und im Alltag umfassen Schwierigkeiten, die Mädchen mit ADHS aufgrund ihrer Symptome bewältigen müssen. Typische Herausforderungen sind Konzentrationsschwierigkeiten, innere Unruhe, Impulsivität, Probleme mit Selbstorganisation und emotionale Dysregulation (Neuy-Lobkowitz, 2024). Diese zeigen sich oft erst mit steigendem Alter, «wenn die Schutz und Struktur gebenden Rahmenbedingungen des Elternhauses und der Schule wegfallen» (Carl et al., 2022, S. 73). Am Anfang der Schulzeit gelingt es vielen Mädchen, ihre Symptome zu kaschieren, da sie motiviert, neugierig, interessiert und durchschnittlich begabt sind (Babinski, 2024).</p>
(Selbst-)Organisation	<p>Beschreibt Situationen in denen Herausforderungen in Bezug auf die (Selbst-)Organisation auftreten. Beispiele dafür sind: Zeitmanagement, Planung von Aufgaben/Aktivitäten, Setzen von Prioritäten, Vorbereitung von Material oder die Verwendung organisatorischer Tools (z.B. Kalender), Vergessen von Schulmaterialien/ Hausaufgaben</p>
Hyperaktivität	<p>Untersucht die Hyperaktivität, die sich sowohl internalisierend (z.B. innere Unruhe) als auch externalisierend (z.B. ständiges Bewegen, viel Sprechen) zeigen kann.</p>
Impulsivität	<p>Eine Aussage wird dieser Kategorie zugeordnet, wenn es sich um spontane Handlungen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken handelt. Dies kann zu Problemen in sozialen Interaktionen und schulischen Anforderungen führen (Neuy-Lobkowitz, 2024).</p>
Emotionsregulation	<p>Gefühle, wie Frustration, Wut oder Traurigkeit zu kontrollieren, benötigt die Fähigkeit der Emotionsregulation. Mädchen mit ADHS können Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle «adäquat» (gesellschaftlich akzeptabel) auszudrücken und zeigen oft eine Überreaktion (z.B. Rückzug bei emotionaler Überforderung, Wutanfälle) (Carl et al., 2022).</p>
Aufmerksamkeit und Konzentration	<p>Mädchen mit ADHS haben oft Schwierigkeiten, ihre Konzentration über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Dies vor allem dann, wenn ein Thema kein grosses Interesse weckt. Sie lassen sich schneller durch Geräusche ablenken und haben oft Schwierigkeiten, Anweisungen zu folgen.</p>
3. individuelle Bewältigungsstrategien	<p>Diese Kategorie beschreibt die spezifischen Methoden und persönlichen Strategien, die Mädchen mit ADHS entwickeln und anwenden, um mit ihren Herausforderungen im Alltag und in der Schule umzugehen. Dazu gehören z.B. Strategien zur Emotionsregulation, (Selbst-)Organisation, sowie Konzentrationssteuerung. Es kann sich dabei um erlernte</p>

	oder intuitive Strategien handeln. Ebenfalls gehören Routinen oder hilfreiche Strukturen dazu (Carl et al., 2022).
Medikation	Beschreibt den Einsatz von Medikamenten und dessen Auswirkungen auf Mädchen mit ADHS, die sowohl positiv (als unterstützend bzw. als Ressource wahrnehmend) als auch negative Auswirkungen haben können.
4. Einfluss auf das soziale Umfeld	Der Einfluss auf das soziale Umfeld beschreibt, wie eine ADHS das Sozialverhalten und Interaktionen von Mädchen beeinflusst. Mädchen mit ADHS erleben häufig Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen. Durch Symptome wie Unaufmerksamkeit oder Impulsivität fällt es ihnen oftmals schwerer soziale Hinweise zu verarbeiten und zu deuten. Dies kann zu Missverständnissen und Konflikten bis hin zu Ausgrenzung und Mobbing führen. Mädchen mit ADHS versuchen sich häufig anzupassen und ihre Symptome zu maskieren, was wiederum zu emotionaler Erschöpfung führen kann (Carl et al., 2022). Hier wird untersucht, ob ADHS-Symptome zu sozialen Schwierigkeiten (Konflikte mit Peers, Missverständnisse, Stigmatisierung, gesellschaftliche Erwartungen an weibliche Personen) führen (Hinshaw et al., 2022).
Soziale Interaktionen	Bezieht sich auf die Schwierigkeiten, die Mädchen mit ADHS bei der Verarbeitung sozialer Hinweise und bei Interaktionen mit anderen erleben.
Vergleich mit Peers	Beinhaltet den Vergleich mit gleichaltrigen Kindern und die Wahrnehmung der eigenen «Andersartigkeit» im sozialen Umfeld.
Ausgrenzung / Stigmatisierung	Beschreibt Erfahrungen von Ausgrenzung und Stigmatisierung, die Mädchen mit ADHS aufgrund ihres Verhaltens erfahren.
5. Ressourcen und Unterstützung	Diese Kategorie beinhaltet verschiedene Formen der Unterstützung, die Mädchen mit ADHS erhalten. Dies können schulische Anpassungen (z.B. integrative Förderung, individuelle Anpassungen, Nachteilsausgleich), therapeutische Massnahmen (z.B. Gesprächstherapie, Medikation) und/oder familiäre Hilfe sein (Carl et al., 2022). «Zeitnah und im Dialog mit allen Beteiligten (Kind, Familie und Fachpersonen) kann so der bestmögliche Rahmen für das Kind und sein Umfeld geschaffen, sowie für die benötigte Unterstützung gesorgt werden» (BAG, 2022).

Schulische Unterstützung	Bezieht sich auf schulische Massnahmen wie integrative Förderung, Nachteilsausgleich und individuelle Anpassungen, die den Mädchen helfen, ihre Herausforderungen zu meistern.
Ausserschulische Unterstützung	Umfasst emotionale und praktische Unterstützung durch Familienmitglieder, Freund*innen, Therapeut*innen, Coaches
6. ADHS (Forschung, Symptome, Diagnostik)	Forschungserkenntnisse zu ADHS bei Mädchen zeigen, dass die Diagnostik, die Behandlung und das Verständnis von ADHS stark geschlechtsabhängig ist. Mädchen werden oft erst später oder gar nicht diagnostiziert, da ihre Symptome weniger auffällig sind und nicht selten als Persönlichkeitsmerkmale interpretiert werden (Neuy-Lobkowitz, 2024). Die Diagnostikkriterien zur Erfassung einer möglichen ADHS wurden primär anhand von männlichen Probanden entwickelt und erfassen daher die internalisierenden und subtileren Symptome bei Mädchen nicht ausreichend (Banz, 2022; Brown und Petermann, 2018). Bei internalisierenden Verhaltensweisen schätzt das Umfeld den Leidensdruck oft geringer ein, was dazu führt, dass viele Mädchen scheinbar unauffällig sind und ins Erwachsenenalter gelangen, ohne zu verstehen, warum ihr Leben komplexer ist als das, neurotypischer Mädchen (Maxton, 2018; ADHD and Women, 2020). Eine unbehandelte ADHS kann zu psychischen Folgeerkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führen, weshalb eine frühzeitige und geschlechtssensible Diagnose entscheidend ist, um langfristige Probleme zu vermeiden (Stollhoff, 2021; Boerger, 2023).
Diagnostik / Diagnose	Thematisiert den Diagnostikprozess von ADHS bei Mädchen und allfällige Schwierigkeiten (in Bezug auf die Diagnostik), insbesondere aufgrund der eher internalisierenden/subtileren Symptome
Unterschiede aufgrund von Geschlecht	Bezieht sich auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ausprägung und Wahrnehmung von ADHS-Symptomen bei Mädchen im Vergleich zu Jungen.
7. Wünsche / Anliegen (induktiv)	Diese Kategorie umfasst die subjektiven Wünsche und Anliegen, die die Probandinnen in Bezug auf gewünschte Veränderungen äussern. Die Wünsche / Anliegen können sich auf ihre persönliche Situation, ihr Umfeld oder auf die Gesellschaft beziehen.

Der Kodierleitfaden wurde in Microsoft Excel übertragen und in *MAXQDA24* importiert. In einem nächsten Schritt wurde das Transkript des ersten Interviews auf Grundlage dieses

Leitfadens analysiert, was konkret heisst, dass alle Fragen und Antworten von oben nach unten gelesen und einer passenden Haupt- oder Subkategorie zugeordnet wurden. Nach dem ersten Durchgang wurde das Kategoriensystem überarbeitet bzw. angepasst. Zudem wurde die Kategorie «Wünsche / Anliegen» als induktive Erweiterung erfasst:

Kategoriedefinition

Subjektive Wünsche und Anliegen, die die Probandinnen in Bezug auf gewünschte Veränderungen äussern. Die Wünsche / Anliegen können sich auf ihre persönliche Situation, ihr Umfeld oder auf die Gesellschaft beziehen.

Abstraktionsniveau

Es werden sowohl spezifische Wünsche als auch allgemeine Anliegen der Probandinnen kodiert. Die Kategorie wird auf einem mittleren Abstraktionsniveau gehalten, sodass individuelle und allgemeinere Themen erfasst werden können.

Danach folgte ein zweiter Textdurchgang des ersten Interviews und die Zuordnung der Kategorien des zweiten und dritten Interviews.

4.6 Methodenkritik

Die Expertinneninterviews ermöglichten einen tiefen Einblick in das subjektive Empfinden der befragten Personen. Den Probandinnen stand offen, die Interviewfragen im Voraus zu sichten und sich auf das Gespräch vorzubereiten. Die Antworten der «vorbereiteten Probandin» schienen deswegen ausführlicher zu sein. Obwohl es sich bei jeder Probandin um eine Expertin hinsichtlich ihrer ADHS bzw. der Selbstwahrnehmung dieser handelt, können persönliche Erfahrungen potenziell zu Verzerrungen der Ergebnisse führen und folglich Auswirkungen auf das Gütekriterium der Reliabilität haben. Aufgrund der Subjektivität können zudem keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden, was folglich die Validität der Ergebnisse beeinträchtigt. Ebenfalls gingen durch die Transkription der Aufnahmen einzelne Daten, wie nonverbale Signale, Betonungen oder Tonfall verloren. Eine weitere Schwierigkeit stellt die Vergleichbarkeit der Daten dar, da aus Zeitgründen nur eine kleine Anzahl von Personen befragt wurde.

Als inhaltsanalytische Technik wurden die Daten nach deduktiver Kategorienanwendung analysiert. Trotz der regelgeleiteten Zuordnung der Textstellen zu den einzelnen Kategorien, bleibt die Zuordnung dieser ein interpretatives bzw. qualitatives Vorgehen (Mayring, 2022). Dies zeigte sich besonders bei Textstellen, die aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und interpretiert werden konnten. Um mit dieser Herausforderung umzugehen, wurde darauf geachtet, dass jede Kategorie präzise definiert wurde. Der zeitliche Aufwand der Vorbereitung,

Durchführung, Aufbereitung sowie Auswertung der Daten war zudem grösser als erwartet. Trotz Kritik an den verwendeten Methoden, konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen und Gemeinsamkeiten festgestellt werden, die im Diskussionsteil erläutert sind.

5 Ergebnisse

Die Aussagen aus den Expertinneninterviews wurden analysiert und in *MAXQDA24* den passenden Haupt- und Subkategorien aus dem Kategoriensystem 4.5.2 zugeordnet. Unter Berücksichtigung der Forschungsfragen⁵ werden diese im Folgenden strukturiert dargestellt. Die Darstellung erfolgt als deskriptive Zusammenfassung und wird mit Zitaten (Ankerbeispielen) aus den Interviews illustriert. Für eine bessere Leserlichkeit wurde auf Blockzitate verzichtet. Die Transkripte der Interviews befinden sich im Anhang.

Zu Beginn der Interviews wurden die Probandinnen gebeten, über ihre Freizeitaktivitäten zu berichten und ihre Stärken und Schwächen zu beschreiben: «Also meine Stärken sind, ich bin sehr sozial, ich kann [...] mit fast jeder Art von Mensch auskommen» (A, Pos. 5). Auch Person C nennt ihre soziale Art als eine ihrer Stärken: «Ich würde mich als kreativen Menschen beschreiben, der sehr viel Einfühlungsvermögen hat» (C, Pos. 5) und ergänzt: «In meiner Freizeit male ich normalerweise. Ich lese gerne und viel. Das ist eine gute Angewohnheit, und ich gehe ins Fitnessstudio, weil körperliche Betätigung auch sehr wichtig ist» (C, Pos. 5). B nannte Leichtathletik und das Unterwegssein mit Kollegen als ihre körperlichen Betätigungen (B, Pos. 3) und beschreibt sich ebenfalls als kreativ und «sehr hilfsbereit» (B, Pos. 7). Diese Aussagen verdeutlichen, dass alle Befragten körperliche Aktivitäten schätzen. Sie nannten Kreativität als eine ihrer Stärken und berichten über eine hohe Sozialkompetenz zu verfügen.

In Bezug auf ihre Schwächen nennen alle drei Probandinnen ihre Vergesslichkeit und mangelnde Organisation: «Mein Nachteil ist, dass ich sehr chaotisch bin und vergesslich» (B, Pos. 7). Person A bestätigt dies: «Genau, ich vergesse auch sehr oft Sachen, das war das, was ich vorher noch sagen wollte. Vergesslichkeit und Organisation ist extrem schwer, genau» (A, Pos. 41).

⁵ Hauptfragestellung: «Wie gestaltet sich die Selbstwahrnehmung von Mädchen im Schulalter mit einer diagnostizierten ADHS?»
Unterfragen: 1. Welche schulischen und alltäglichen Herausforderungen erleben Mädchen mit ADHS? 2. Was erleben Mädchen mit einer ADHS als hilfreich, was als kontraproduktiv? 3. Welche Auswirkungen hat ADHS bei Mädchen auf das soziale Umfeld?

5.1 Herausforderungen (Schule, Alltag)

Herausforderungen zeigen sich bei den Probandinnen als Schwierigkeiten in den Bereichen Emotionsregulation, Motivation, (Selbst-)Organisation und Konzentration. C beschreibt: «Es fordert mich jeden Tag aufs Neue heraus, vor allem in Bezug auf die Motivation, denn ich ertappe mich dabei, dass ich, wenn ich keine Medikamente nehme, im Bett liege und nichts tue» (C, Pos. 59). Sie bezeichnet es als «eine Art Hass- und Liebesbeziehung» (C, Pos. 59).

Diese Kategorie wurde im Hinblick auf die Unterfragestellung '*Welche schulischen und alltäglichen Herausforderungen erleben Mädchen mit ADHS?*' in Unterkategorien aufgeteilt. Ebenfalls soll die Aufteilung eine differenziertere Darstellung der Ergebnisse ermöglichen.

5.1.1 (Selbst-)Organisation

Herausforderungen im Bereich der (Selbst-)Organisation zeigen sich beim Planen von Aufgaben oder Aktivitäten, im Zeitmanagement, beim Setzen von Prioritäten sowie im Vergessen von Schulmaterialien oder Hausaufgaben. Die drei Probandinnen nannten Schwierigkeiten in mindestens einem dieser Bereiche. A berichtet: «Organisation ist extrem schwer» (A, Pos. 41). Sie beschreibt, dass sie unangenehme Aufgaben, wie das «Ausmisten von Sachen, die mir persönlich am Herzen liegen» (A, Pos. 11) oft gar nicht erst beginnt, da sie diese als sehr anstrengend erlebt. B bezeichnet sich als «sehr chaotisch» (B, Pos. 7) und schildert Herausforderungen im Bereich der Strukturierung von Lerninhalten. Sie erklärt, dass sie sich in der Unterstufe Informationen besser merken konnte, da das Lernen kreativ gestaltet war. «Und dann in der vierten Klasse haben wir es ganz anders gemacht und das hat mich aus dem Konzept gebracht» (B, Pos. 87). Als diese Struktur und Methoden wegfielen, fiel ihr das Lernen zunehmend schwerer: «und dann musste ich halt Nachhilfe nehmen» (B, Pos. 87).

Auch Person C beschreibt ihre Schwierigkeiten und schildert, wie bereits einfache Tätigkeiten, wie sich für ein Treffen mit Freund*innen bereitzumachen, zu einem langen und chaotischen Prozess werden können. Obwohl sie dafür nur 30 Minuten benötigt, plant sie viel mehr Zeit ein: «Ich nehme mir zehn Stunden Zeit, um mich fertig zu machen, [...] damit ich weiss, dass ich es rechtzeitig schaffe, denn ich schiebe es immer auf» (C, Pos 63). Sie wird dabei immer wieder von anderen Tätigkeiten oder Gedanken abgelenkt und beschreibt den Prozess als «Achterbahnfahrt» (C, Pos. 63).

5.1.2 Hyperaktivität

Hyperaktivität ist eines der Kernsymptome von ADHS und kann sich sowohl internalisierend als auch externalisierend zeigen. Dies bedeutet, dass hyperaktive Verhaltensweise nach innen gerichtet sein können, wie das Verspüren innerer Unruhe oder sich nach aussen sichtbar, als übermässiges Sprechen oder ständigem Bedürfnis nach Bewegung zeigen. Person C

schildert, dass ihre Hyperaktivität bereits in der früheren Kindheit auffiel: «Ich war sehr laut und in gewisser Weise, auch ziemlich nervig» (C, Pos. 17). Trotz der fast täglichen Einnahme von Medikamenten zeigt sie weiterhin hyperaktive Verhaltensweisen, wie «das Klicken mit dem Stift, [...] genauso wie das Wackeln mit dem Bein unter dem Tisch oder das ständige Umräumen von Gegenständen» (C, Pos. 37). Person B berichtet von situationsabhängiger Hyperaktivität. Während sie in der Schule eher ruhig ist, beschreibt sie ihr Verhalten zu Hause als das Gegenteil: «Da bin ich voll energiegeladen und voll hibbelig» (B, Pos. 23). Sie fügt hinzu: «Wenn ich irgendwo bin und es da irgendein Papier oder so hat, dann muss ich immer irgendwas damit basteln» (B, Pos. 47). A erklärt, dass sich die Hyperaktivität bei Mädchen oft verbal zeigt und nicht in allen Situationen gleich zum Ausdruck kommt. Sie hat das Gefühl, dass sich Mädchen den Erwartungen des Umfelds entsprechend anpassen und ihr hyperaktives Verhalten weniger zeigen, wenn das Umfeld kein Verständnis dafür hat. Ebenfalls beschreibt sie den «Rebound-Effekt», der am Abend auftreten kann, wenn «dann quasi die ganze Energie rauskommt» (C, Pos. 143), die tagsüber unterdrückt wurde. Als Beispiele nennt sie freches oder respektloses Verhalten sowie Herumrennen (C, Pos. 143).

Die Aussagen zeigen, dass Hyperaktivität bei den befragten Personen von der Situation abhängt und unterschiedlich zum Ausdruck kommen kann.

5.1.3 Impulsivität

Auch Impulsivität zählt zu den drei Kernsymptomen einer AHDS. Es zeigt sich in spontanen, oft unüberlegten Reaktionen, was einer eingeschränkten Impulskontrolle geschuldet ist (Boerger, 2023). C beschreibt, dass ihre Impulsivität einen negativen Einfluss auf ihre Freundschaften haben kann, da andere Kinder eher darüber nachdenken, was sie sagen und ihre Handlungen oder Reaktionen planen (C, Pos. 43), denn bei ihr funktioniert dies anders: «Es gibt keinen Denkprozess» (C, Pos. 17), weshalb sie oft als «ungefiltert» (C., Pos. 9) bezeichnet wird. Auch B erzählt, dass sie ihr Verhalten bzw. ihre Reaktionen teilweise nicht kontrollieren kann (A, Pos. 79), was aufgrund von Schwierigkeiten in der Emotionsregulation auftreten kann, dessen Ergebnisse im Folgenden dargestellt werden.

5.1.4 Emotionsregulation

Die Emotionsregulation stellt bei den befragten Mädchen eine weitere Herausforderung dar. Person C berichtet, dass sie im Vergleich zu ihren Peers Schwierigkeiten hat, ihre Emotionen zu regulieren. Dies führte vor allem früher zu Problemen in Freundschaften. Konkret sagt sie: «Wenn ich wütend werde, werde ich sehr wütend und ich kann meine Emotionen und mein Verhalten nicht immer kontrollieren» (C, Pos. 17). Trotz ihrer Bemühungen, ruhig zu bleiben, erlebt auch Person A immer wieder Situationen, in denen sie die Kontrolle über ihr Verhalten verliert. Sie beschreibt, dass es besonders während ihrer Menstruation belastend ist, da sie

aufgrund der Stimmungsschwankungen ihre Reaktionen «noch schwächer kontrollieren kann» (A, Pos. 79). Diese Schwierigkeiten nahmen bei ihr in der Pubertät zu. Trotz dieser Herausforderungen hat Person C eine Strategie zur Verbesserung ihrer Emotionsregulation entwickelt. Sie betont: Bei der Emotionsregulation geht es auch darum, «sich selbst dazu zu zwingen, sich Zeit zu nehmen, um zu reflektieren und nachzudenken, bevor man handelt. Denn sobald man handelt, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Wenn man jedoch nachdenkt, beruhigt man sich und kann eine gut durchdachte Antwort geben» (C, Pos. 21).

5.1.5 Aufmerksamkeit und Konzentration

Ebenfalls berichten die befragten Mädchen von unterschiedlichen Herausforderungen in Bezug auf ihre Aufmerksamkeit und Konzentration. Person B schildert, dass sie vor allem gegen Ende einer Lektion Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren und oft nicht mehr in der Lage ist, Informationen aufzunehmen (B, Pos. 14-21). Ausserdem kann sie sich in stressigen Situationen oder lauten Umgebungen, kaum konzentrieren: «Also ich könnte nicht irgendwo, wo viel Lärm ist, ein Buch lesen» (B, Pos. 135). Äussere Einflüsse können sich somit auf ihre Konzentrationsfähigkeit auswirken. A berichtet von ähnlichen Herausforderungen, die insbesondere im Zusammenhang mit ihrer «Matheangst» auftreten. Ihr fällt es deswegen oft schwer, sich zu konzentrieren und dem Unterricht zu folgen: «Für mich ist es sehr schwierig, dann zuzuhören und Sachen zu verstehen, ich muss immer mehrmals Fragen stellen, weil ich frontal / ich mag frontalen Unterricht nicht. Es ist zu schwierig für mich, mich zu lange zu konzentrieren» (A, Pos. 19). Auch während Prüfungen wird sie oft von störenden Gedanken abgelenkt, die es ihr erschweren, sich auf die Prüfungsfragen zu konzentrieren (A, Pos. 27-29). In diesem Zusammenhang erlebt sie die Einnahme der Medikation als hilfreich (A, Pos. 37). Auch C berichtet, dass ihre Konzentrationsfähigkeit einerseits von der Einnahme der Medikation und andererseits vom Thema abhängt: «Bei manchen Fächern, die sehr inhaltslastig sind, schalte ich einfach ab. Und dann denke ich gar nicht mehr darüber nach. Das ist, glaube ich, ein grosses Problem» (C, Pos. 37). Sie erklärt zudem, dass die Nichteinnahme der Medikamente erhebliche Auswirkungen auf ihre Leistungen hat: «Ich würde [...] sagen, dass sich, [...] meine Rechtschreibung drastisch verschlechtert, weil ich nicht denke [...], dass ich Dinge langsamer verarbeite, und ich würde sagen, dass ich nicht viel Arbeit erledige» (C, Pos. 49).

Diese Aussagen zeigen, dass die Konzentrationsprobleme bei den Probandinnen von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können. Dazu gehören beispielsweise Stress, Lärm oder Ängste sowie das persönliche Interesse an einem Thema. Die Medikation wird von ihnen als hilfreich empfunden, um ihre Konzentrationsfähigkeit und die damit verbundene Leistungsfähigkeit zu verbessern.

5.2 Individuelle Bewältigungsstrategien und Medikation

Neben der Medikation beschrieben die Probandinnen Strategien, die ihnen helfen, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Person A berichtet, dass es ihr schwerfällt, unangenehme Aufgaben wie Aufräumen, Putzen oder das Aussortieren von persönlichen Gegenständen zu beginnen, da sie diese als belastend empfindet: «Das ist extrem schwer, ich mache das überhaupt nicht gerne» (A, Pos. 7). Sie versucht, sich durch Musik zu motivieren oder beansprucht Hilfe: «Ich zwingen mich nicht dazu, ich fange gar nicht erst an [...]. Und wenn ich Hilfe bekomme oder wenn es Musik dazu gibt, dann ist es eigentlich ganz okay. Weil dann ist es so eine Art Ablenkung, dann ist es einfacher für mich, ja» (A, Pos. 13). Beim Lernen hilft ihr Musik ebenfalls, wobei die Art der Musik vom Fach abhängt. Für mathematische Aufgaben hört sie Musik mit Text und für sprachliche Fächer Musik ohne Text (A, Pos. 17). Zudem verwendet sie Entspannungstechniken, insbesondere dann, wenn sie sich nicht konzentrieren kann: «Dann versuche ich erst mal einfach, ein bisschen meine Augen zu schliessen, also Meditation ein bisschen, so fünf Minuten. Dann kann ich meinen Kopf leeren» (A, Pos. 113). Person B setzt auf bildhafte Vorstellungen. Sie erklärt: «Wenn ich etwas zusammenzählen muss, dann stelle ich mir im Kopf zum Beispiel die Würfelzahlen vor. Und wenn ich die so aufeinander tue, komme ich besser auf die Lösung. [...] Aber manchmal vergesse ich die einzelnen Zahlen, darum muss ich sie aufschreiben» (B, Pos. 29, 33). Diese Strategie zeigt, dass sie versucht, abstrakte Aufgaben durch visuelle Vorstellung verständlicher zu machen. Auch sie nutzt gelegentlich entspannte Musik als Unterstützung beim Lernen: «Am besten ohne Text, sonst singe ich den Text mit» (B, Pos. 136-139). C beschreibt, dass sie eigene Lernstrategien gefunden hat, die Entwicklung dieser jedoch sehr lange dauerte (C, Pos. 28). Neben Einnahme von Medikation besteht eine ihrer Hauptstrategien darin, zu Lehrbuchinhalten eigene Notizen zu verfassen und Details mit Leuchtstift hervorzuheben. Definitionen zu bestimmten Wörtern schreibt sie von Hand auf: «So lerne ich besser, indem ich mein Gehirn aktiviere» (A, Pos. 31). Als weiteres Beispiel nennt sie den Biologieunterricht, wo es viele Diagramme zu verstehen gibt: «Daher drucke ich sie natürlich aus und zeichne sie immer wieder neu und erkläre sie jemand anderem, was meiner Meinung nach die beste Art ist, irgendetwas zu lernen. Also ja, das ist meine grosse Geheimstrategie» (C, Pos. 31). Weiter beschreibt sie: «Eine andere Strategie, wenn es um Motivation geht, ist, sich ein kleines Ziel zu setzen. [...] Alles aufschreiben und einfach machen. Es ist wirklich lästig, eine riesige Aufgabenliste zu schreiben. Danach alles abhaken zu können, ist sehr befriedigend» (C, Pos. 21).

Medikation

Die Einnahme von Medikation hilft den Mädchen ihren Alltag zu bewältigen. In der ersten Version des Kategoriensystems wurde Medikation als Subkategorie von «Ressourcen und

Unterstützung» verortet. Aufgrund der Berichte der Probandinnen, die sowohl positive als auch negative Erfahrungen mit der Medikation schilderten, wurde diese Kategorie neu gegliedert.

Person C betont: «Nun, Strategie Nummer eins sind Medikamente. Das ist das Beste, was es gibt» (C, Pos. 21). Sie schildert, dass diese ihr helfen, ihr Verhalten besser kontrollieren zu können und konzentriert zu bleiben: «Wenn ich also Medikamente nehme, ist mein ADHS nicht so offensichtlich. Ich verhalte mich also ganz normal» (C, Pos. 13). Trotzdem ist sie teilweise noch leicht abgelenkt und rededreudig. Sie beschreibt weiter, dass sie sich zu Hause, unter dem Einfluss der Medikamente, sehr zurückhaltend und ruhig verhält. Sollte sie die Medikamente einmal nicht einnehmen, ist dies jedoch mit grossen Schwierigkeiten verbunden: «Wenn ich die Medikamente nicht nehme und in der Schule bin, ist das eine ziemliche Katastrophe, weil ich dann unkonzentriert und unorganisiert bin. Ich weiss nicht, wohin ich gehe, was ich tue, und alles ist ein ziemliches Durcheinander» (C, Pos. 13). A berichtet von positiven Auswirkungen der Medikation: «Konzentration fällt mir extrem schwer, aber ich nehme auch Medikamente dafür, das hilft mir, sonst ist es noch schlimmer» (A, Pos. 37). Ebenfalls fällt es ihr leichter zuzuhören und «dieses ständige Zappeln oder irgendwie Rumspielen mit irgendwas ist auch weniger» (A, Pos. 155). In den Ferien und teilweise am Wochenende oder an Tagen ohne Hausaufgaben oder angesagte Prüfungen, auf die sie lernen muss, verzichtet sie auf die Einnahme der Medikation (A, Pos. 114-117).

Person B beschreibt Schwierigkeiten bei der Suche nach einem geeigneten Medikament. Sie hat bereits vier verschiedene ausprobiert, aber bisher nicht die gewünschte Wirkung verspürt. Trotz unerwünschter Nebenwirkungen nimmt sie täglich Medikamente ein (B, Pos. 97): «Beim einen bin ich noch hibbeliger als sonst, also noch energiegeladener. Und das, das ich immer abends nehme, beruhigt mich» (B, Pos. 101), so kann sie besser schlafen und sich am darauffolgenden Tag besser konzentrieren.

Die Erfahrungen der Mädchen zeigen, dass die Medikation als hilfreich wahrgenommen wird, aber auch mit Nebenwirkungen verbunden ist.

5.3 Einfluss auf das soziale Umfeld

In dieser Kategorie wurden die sozialen Interaktionen, den Vergleich der Probandinnen mit Peers sowie die Ausgrenzung oder Stigmatisierung aufgrund ihrer ADHS untersucht. In dieser Kategorie wurde der Einfluss auf das soziale Umfeld untersucht, um der Unterfrage *‘Welche Auswirkungen hat ADHS bei Mädchen auf das soziale Umfeld?’*, nachzugehen.

5.3.1 Soziale Interaktionen

Person A betont, dass soziale Interaktionen bzw. die Beziehung zu anderen Mädchen davon abhängt, wie sich das Gegenüber verhält und «wenn es zum Beispiel Gemeinsamkeiten gibt oder wenn das Mädchen sympathisch ist, das ist einfacher zu kommunizieren» (A, Pos. 47). Sie versucht sich «ganz normal zu verhalten» (A, Pos. 61), was ihr nicht schwerfällt. «Ich denke einfach, ich rede ein bisschen mehr. Und ich bewege mich auch ein bisschen im Unterricht» (A, Pos. 61). Wenn es hilfreich oder notwendig ist, erklärt sie ihre Verhaltensweisen oder kommuniziert ihre Diagnose (A, Pos. 65-67). Person B schildert gemischte Reaktionen ihrer Umgebung. Während manche Lehrpersonen wenig Verständnis zeigen, erlebt sie andere als unterstützend. Über ihre Mitschüler*innen sagt sie: «Ein paar finden es richtig komisch, dass ich das habe, aber ich kann ja eigentlich nichts dafür und meinen Freundinnen ist es eigentlich egal. Sie mögen es eigentlich, dass ich das habe, weil sie es witzig finden» (B, Pos. 75). Person C sagt, dass sie teilweise Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen erlebt: «Ich würde sagen, dass wir ein bisschen länger brauchen, um bestimmte soziale Signale zu erkennen» (C, Pos. 43).

Insgesamt zeigen die Aussagen, dass die sozialen Interaktionen stark vom Verständnis und der Akzeptanz ihrer Umgebung abhängen.

5.3.2 Vergleich mit Peers

Vergleiche mit Peers führen bei den Probandinnen oft zu einem Gefühl der Andersartigkeit. A beschreibt, dass sie sich aufgrund ihres Verhaltens, der Konzentrationsschwierigkeiten und ihrer Vergesslichkeit von anderen Mädchen unterscheidet: «Manchmal einfach vergleiche ich mich mit ein paar Mädchen, die einfach so quasi kein ADHS haben, und das ist dann halt einfach auch schlecht» (A, Pos. 57). Gleichzeitig betont sie, dass sie sich deswegen nicht ausgeschlossen fühlt (A, Pos. 57). B sagt, dass sie in der Schule versucht, sich unauffälliger zu verhalten, um ihre Mitschüler*innen nicht zu stören: «Also bei einigen bin ich auch ruhiger, weil ich weiss, dass ich sie manchmal echt ablenke von der Arbeit, weil ich halt immer mit etwas anderem beschäftigt bin als mit den Aufgaben, die ich eigentlich machen sollte. [...] Aber bei meinen Kollegen ist es eigentlich ganz egal, weil wir es zusammen immer lustig haben» (B, Pos. 57). Auch C nimmt Unterschiede wahr: «Es sind also die grundlegenden Symptome, wie das Abschalten. Man hat das Gefühl, dass man nicht so präsent ist wie alle anderen. Und ich schweife normalerweise viel ab» (C, Pos. 43). Zudem spricht sie auch nach Monaten noch von einem Vorfall, der sich ereignete, «weil ich so hyperfixiert darauf bin» (C, Pos. 43). Dies führt dazu, dass sie sich anders fühlt als andere und ihr Anderssein eine tägliche Herausforderung darstellt: «Es ist gut, anders zu sein, aber gleichzeitig ist es ärgerlich, weil niemand es

wirklich versteht, es sei denn, die Person hat es, oder sie hat viele Jahre mit dir verbracht» (C, Pos. 59-60).

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Vergleich mit Peers mit Unsicherheiten in Bezug auf die Selbstwahrnehmung und das eigene Verhalten verbunden ist. Sie werden trotz den Versuchen, sich anzupassen, teilweise ausgegrenzt oder stigmatisiert.

5.3.3 Ausgrenzung / Stigmatisierung

Die Mädchen berichten von unterschiedlichen Situationen, in denen sie aufgrund ihres Verhaltens oder der Reaktionen ihres Umfelds das Gefühl hatten, nicht akzeptiert zu werden.

Person B schildert Erfahrungen von Ausgrenzung und Mobbing. Sie erzählt, dass sie von Mitschüler*innen als «komisch» wahrgenommen wurde. Als sie diesen mitteilte, dass sie sich aufgrund ihrer ADHS allenfalls ein wenig anders verhält, «aber als sie das gewusst haben, haben sie mich anders behandelt. [...] Also irgendwie noch schlimmer» (B, Pos. 161). Auch von ihrer Lehrperson in der Mittelstufe wurde sie wenig unterstützt: «Ich wollte in die Sek, weil das war schon ein grosser Traum von mir eigentlich. Aber sie hat voll nicht an mich geglaubt. Also sie hat immer gesagt, nein, du schaffst das nicht» (B, Pos. 164). Person A machte in ihrer Primarschulzeit ähnliche Erfahrungen. Das Verhalten mancher Lehrpersonen empfand sie als wenig einfühlsam und verständnisvoll. Auf ihre Aussagen, dass sie sich nicht konzentrieren kann, entgegnete ihre damalige Unterstufenlehrerin: «Ja, du kannst jetzt nicht das immer als Ausrede nehmen» (A, Pos. 121). Auch C wird gelegentlich mit Unverständnis konfrontiert. Sie erklärt, dass viele Menschen Verhaltensweisen, wie Impulsivität oder eingeschränkte Emotionsregulation nicht verstehen: «Und die Leute, die das nicht verstehen, denken einfach, dass man unhöflich oder gemein ist, was man nicht sein will, aber man ist einfach nicht wirklich da und denkt nicht nach» (C, Pos. 55).

Diese Aussagen zeigen, dass die Mädchen in unterschiedlichen sozialen Situationen negative Erfahrungen gemacht haben, die oft auf mangelndes Verständnis oder Unwissen ihrer Umgebung zurückzuführen sind. Dennoch gibt es auch Situationen, in denen sie Unterstützung erfahren.

5.4 Ressourcen und Unterstützung

Diese Kategorie enthält sowohl schulische und ausserschulische Unterstützung. Beispiele dafür sind: integrative Förderung oder individuelle Anpassungen in der Schule, therapeutische Massnahmen und familiäre Unterstützung.

A besucht eine Privatschule, die speziell auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Sie beschreibt, dass die Lehrpersonen sehr verständnisvoll sind und flexibel auf die individuellen Lernniveaus der Schüler*innen eingehen: «Ich finde, sie gehen recht gut mit ADHS um [und] sie versuchen, sich auf jedes Kind quasi anzupassen» (A, Pos. 101). Zudem findet sie eine gute Lernumgebung sehr wichtig. Sie mag vor allem die Lobby mit Sofas: «Weil das hat so ein grosses Fenster. Und ich schaue immer gerne raus. Und auf den Sofas ist es bequem. Das hilft mir beim Lernen» (A, Pos. 105). B besucht eine Regelschule und erhält zurzeit keine spezielle Unterstützung. An ihrer Schule gäbe es weder Heilpädagog*innen noch Klassenassistent*innen (B, Pos. 126-133). C hingegen erhält an ihrer aktuellen Schule zusätzliche Zeit beim Schreiben von Prüfungen sowie die Möglichkeit währenddessen einen anderen Raum zu nutzen. Ebenfalls darf sie bei jeder Mathematikprüfung einen Taschenrechner brauchen und aufgrund ihrer Legasthenie, hat sie die Möglichkeit den Computer zu verwenden: «Beim Schreiben eines Aufsatzes, bin ich viel schneller beim Tippen und habe eine Rechtschreibprüfung, was eine Rettung ist» (C, Pos. 79).

Es zeigt sich, dass schulische Unterstützung im Umfang und der Art stark variieren. Dies hängt einerseits von der Art der Schule und andererseits vom Verständnis der Lehrpersonen und deren Wissen über ADHS ab. Unabhängig von der Art und dem Umfang der schulischen Unterstützung, werden die befragten Mädchen von ihrer Familie, v.a. den Eltern unterstützt.

5.5 ADHS (Forschung, Symptome, Diagnostik)

Forschungsergebnisse zeigen, dass die Diagnostik, Behandlung und das Verständnis von ADHS stark geschlechtsabhängig sind. Mädchen werden oft erst später oder gar nicht diagnostiziert, da ihre Symptome weniger auffällig sind und nicht selten als Persönlichkeitsmerkmale interpretiert werden (Neuy-Lobkowitz, 2024). Die Diagnostikkriterien erfassen zudem primär externalisierende Verhaltensweisen, was die Diagnostik bei subtileren Symptomen erschwert (Banz, 2022). Die folgenden zwei Unterkapitel beschreiben den Diagnostikprozess sowie die von ihnen wahrgenommenen Unterschiede aufgrund von Geschlecht.

5.5.1 Diagnostik / Diagnose

Die Probandinnen wurden im Kindesalter mit ADHS diagnostiziert. Sie alle wiesen Auffälligkeiten im Bereich der Konzentration auf. Im Gegensatz zu Person A und B, die in der vierten Klasse diagnostiziert wurden, erhielt C ihre Diagnose erst in der achten Klasse: «Aber ich wurde eigentlich nur vorsichtshalber getestet, weil meine jüngeren Geschwister getestet und diagnostiziert wurden, als sie noch sehr jung waren» (C, Pos. 63). «Und in der Klinik waren

sie sehr schockiert, als die drei⁶ positiven Ergebnisse zurückkamen, weil sie nicht die Noten widerspiegeln [...]. Ich habe gute Noten bekommen, weil ich mich zu Tode geschuftet habe für diese [...] Durchschnittsnote» (C, Pos. 89). Die Resultate lieferten viele aha-Momente: «Und ich glaube, es hat mir irgendwie geholfen zu verstehen, warum ich mich auf bestimmte Weise verhalte» (C, Pos. 63).

5.5.2 Unterschiede aufgrund von Geschlecht

Die befragten Mädchen beschreiben deutliche Unterschiede im Vergleich zu Jungen mit ADHS, die sowohl in Bezug auf das Verhalten als auch auf die Diagnose und die Wahrnehmung der Symptome auftreten. Ihnen fällt auf, dass Jungen vor allem externalisierende Symptome zeigen und «eher hyperaktiv und [...] frech» (A, Pos. 143) sind. «Und sie sind auch auffälliger als Mädchen. Mädchen sind dann eher so unkonzentriert und auch vergesslich» (A, Pos. 145). Dem stimmt auch B zu: «Bei den Mädchen ist es ein wenig ungewohnt» (B, Pos. 155). Zudem betont C, dass das Verhalten von Jungen häufiger akzeptiert ist, während ähnliches Verhalten bei Mädchen oft als negativ bewertet wird: «Wenn z.B. ein Junge hyperaktiv ist, denken Leute: 'Oh, er hat einfach ADHS'» (C, Pos. 87). Bei Mädchen, die hyperaktives Verhalten zeigen würden Leute jedoch anders reagieren und sie als dramatisch, nervig oder unanständig bezeichnen (C, Pos. 87). Dies verdeutlicht die unterschiedlichen gesellschaftlichen Erwartungen, die Wahrnehmung sowie Bewertung von ADHS-Symptomen zwischen den Geschlechtern.

5.6 Wünsche / Anliegen

Das Kategoriensystem wurde durch die induktive Kategorie «Wünsche und Anliegen» erweitert. Die Probandinnen beziehen sich sowohl auf ihre persönliche Situation als auch auf ihr Umfeld und die Gesellschaft. Die Ergebnisse sind im Folgenden, entlang zwei zentraler Interviewfragen dargestellt.

1. «Wenn du eine Sache ändern könntest, um dein Leben einfacher zu machen, was wäre das?»

Person A würde ihre Legasthenie und Dyskalkulie «wegnehmen», um ihr das Leben einfacher zu gestalten. Über ihre ADHS sagt sie hingegen: «Das ADHS, denke ich, ist mehr ein Teil meiner Person und meiner Persönlichkeit, und ich glaube nicht, dass ich das wegnehmen möchte, aber ich denke, ich würde definitiv einen Ein- und Ausschalter für mein ADHS haben wollen» (C, Pos. 95). In diesem Zusammenhang spricht sie auch über die Nebenwirkungen der Medikamente. Die Einnahme dieser führe dazu, dass sie das Gefühl habe, nicht sie selbst

⁶ ADHS, Dyslexie, Dyskalkulie

zu sein: «Du bist nur noch eine Hülle deines früheren Ichs, und es gibt so viele schlechte Nebeneffekte. Es ist schrecklich» (C, Pos. 95). A und B geben beide an, dass sie sich wünschen würden, weniger vergesslich zu sein. B präzisiert: «Ich hasse einfach vergesslich zu sein, weil [...] es macht mich einerseits aggressiv, es provoziert mich, und andererseits, wenn ich wütend werde, läuft noch mehr schief» (B, Pos. 159).

2. «Was müsste sich aus deiner Sicht verändern / kann gleichbleiben?»

Person B wünscht sich mehr Zeit fürs Lernen und fordert die Abschaffung der «grünen Karte», auf der beim Vergessen von Hausaufgaben Einträge gemacht werden. Aus Sicht von Person A müsste sich ebenfalls in den Schulen etwas ändern. Sie wünscht sich mehr Verständnis für ihre Situation und spricht den Unterrichtsstil gewisser Lehrpersonen an: «Ich denke, sie sollten vielfältig den Unterricht gestalten, zum Beispiel auch ein bisschen mit Bewegung / quasi Mathe oder Deutsch mit Bewegung oder Spielen verbinden. Dass es auch eine Art gute Erinnerung für das Kind ist, dass sie dann auch Spass am Lernen haben» (A, Pos. 131). Auch Person C schlägt Änderungen im schulischen Umfeld vor. Sie betont die Wichtigkeit individueller Unterstützung und fände es sinnvoll, wenn in jedem Klassenzimmer zusätzlich zur Klassenlehrperson eine Förderlehrperson anwesend wäre. Zusätzlich spricht sie über die Bedeutung kooperativer Lernformen: «letztendlich lernt man viel von einer Lehrperson, aber man lernt viel mehr von seinen Mitschüler*innen» (C, Pos. 86).

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse (Kapitel 5) diskutiert und mit Fachliteratur verknüpft. Die Diskussion reflektiert die gewonnenen Erkenntnisse kritisch und beantwortet die Forschungsfragen. Zuerst werden die drei Unterfragen fokussiert, um dann in einem zweiten Schritt und unter Einbezug der Auswertung der Unterfragen, die Hauptfragestellung zu beantworten.

6.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen

Schulische und alltägliche Herausforderungen

Der erste Teil widmet sich der Einordnung, Interpretation und Beantwortung der Unterfragestellung: *Welche schulischen und alltäglichen Herausforderungen erleben Mädchen mit ADHS?*

Die Probandinnen berichteten von verschiedenen alltäglichen Herausforderungen. Dazu zählen Stimmungsschwankungen, Schwierigkeiten, eigene Emotionen angemessen zu regulieren, sich zu organisieren, mit einer Aufgabe beginnen oder sich über längere Zeit zu konzentrieren. Sie stehen täglich vor Herausforderungen, die durch Umweltfaktoren und personale

Faktoren beeinflusst werden. Es kommt beispielsweise darauf an, wie verständnisvoll und unterstützend das Umfeld der Mädchen ist. Ebenfalls können Lärm, Stress oder Ängste Auswirkungen auf die erlebten Herausforderungen haben.

Nicht nur die Literatur, sondern auch die Aussagen der Probandinnen verdeutlichen, dass sich Mädchen mit ADHS häufiger selbst abwerten und schon früh Strategien einsetzen, um Herausforderungen und Auffälligkeiten zu maskieren (Carl et al., 2022).

Ich habe es so gut wie möglich abgedeckt. [...] Ich dachte, warum kapiere ich das nicht, das ergibt doch keinen Sinn. Also musste ich lernen und lernen, weil ich nicht wollte, dass meine Mitschüler mich für dumm hielten. Ich will nicht, dass mein Lehrer mich für dumm hält, und ich will keine schlechte Note bekommen. (C, Pos. 91)

Die Strategien scheinen häufig aus einer Notwendigkeit zu entstehen, um den Erwartungen der Lehrpersonen, Mitschüler*innen und nicht zuletzt der Gesellschaft gerecht zu werden. Nicht verwunderlich ist deswegen, dass ADHS bei weiblichen Personen als *hidden disorder* bezeichnet wird (Maxton, 2018). Das Maskieren ihrer Symptome lassen die Mädchen gegen aussen, als strukturiert wahrnehmen, was nicht bedeutet, dass der Leidensdruck nicht vorhanden ist. Diese Anpassungsleistung kann zwar kurzfristig dazu beitragen, als «normal» wahrgenommen zu werden, langfristig jedoch die negative Selbstwahrnehmung verstärkt (Carl et al., 2022).

Die Ergebnisse verdeutlichen die Komplexität der Symptomatik von Mädchen mit ADHS und unterstreichen die Bedeutung einer geschlechtersensiblen Diagnostik, Behandlung und Unterstützung. Für die Mädchen stellt es eine grundlegende Herausforderung dar, überhaupt sich selbst sein zu können, ohne das Verhalten maskieren oder sich verstellen zu müssen. Dieses ständige Bemühen kann einen negativen Einfluss auf die Entwicklung eines gesunden Selbstbilds haben und beeinträchtigt letztlich auch die Persönlichkeitsentwicklung. Wenn Lehrpersonen und Bezugspersonen über ADHS informiert sind, Verständnis aufbringen und gezielt auf die Bedürfnisse der Mädchen eingehen, kann dies dazu beitragen, die Herausforderungen zu minimieren und die Mädchen zu stärken.

Sowohl die Literatur als auch die befragten Probandinnen betonen, dass viele dieser Mädchen trotz ihrer Schwierigkeiten besondere Stärken, etwa in den Bereichen Kreativität, Problemlösefähigkeiten, Empathie oder Hilfsbereitschaft besitzen (Stollhoff, 2022). Hervorzuheben ist, dass die individuellen Bewältigungsstrategien von Kreativität und intensiver Selbstwahrnehmung geprägt sind. Einen Perspektivenwechsel bzw. ein Reframing der vermeintlichen Defizite und eine gezielte Förderung dieser Ressourcen, können ihnen dabei helfen, eine positive

Selbstwahrnehmung zu entwickeln und langfristig ihre Lebensqualität zu verbessern. Was die Befragten als hilfreich und als kontraproduktiv erleben, wird im Folgenden dargestellt.

Hilfreich und kontraproduktiv Erlebtes

Im Folgenden wird die Unterfragenstellung *Was erleben Mädchen mit einer ADHS als hilfreich, was als kontraproduktiv?* analysiert, interpretiert und beantwortet.

Die Probandinnen beschrieben unterschiedliche Formen von Unterstützung, die sie als hilfreich oder kontraproduktiv empfanden. A und B wurden im schulischen Kontext mit abwertenden Kommentaren konfrontiert. A wechselte nach der dritten Klasse in eine Privatschule, wo sie Unterstützung und Verständnis durch die Lehrpersonen erfuhr. Dennoch redete sie von einer speziellen Schule «extra für [...] Problemkinder» (A, Pos. 93). B fiel nach dem Wechsel von der Unterstufe in die Mittelstufe völlig aus dem Konzept, da die Strukturen, die zuvor gegeben waren, wegfielen. Infolgedessen konnte sie dem Unterricht schlechter folgen, was dazu führte, dass sie Nachhilfe in Anspruch nehmen musste. «Bis zur Dritten habe ich gemeint, dass ich ganz normal bin» (B, Pos. 93), berichtet sie. Daraus lässt sich schliessen, dass sie sich selbst abwertete und nicht den neuen Kontext und die Herangehensweisen an Lerninhalte, die möglicherweise für ihr Gehirn nicht passend waren, hinterfragt wurden. Ihre Aussage bezüglich des IQ-Tests implizieren ebenfalls eine negative Selbstwahrnehmung und Zweifel an ihrer eigenen Leistungsfähigkeit: «Ich hatte einen höheren IQ, als ich eigentlich haben sollte» (B, Pos. 95).

Dieses Ergebnis zeigt, dass B trotz objektiver Testergebnisse ihre Fähigkeiten in Frage stellte. Dass solche Erfahrungen die emotionale Gesundheit belasten, liegt nahe und decken sich mit den Erkenntnissen von Carl et al. (2022). Sie heben hervor, dass Mädchen mit ADHS oft an ihren Fähigkeiten zweifeln, was dazu führt, dass sie persönliche Erfolge häufig nicht angemessen anerkennen (ebd.).

Weitere zentrale Erkenntnisse in Bezug auf hilfreich und kontraproduktiv erlebte Faktoren sind:

- Medikation wird meistens als unterstützend wahrgenommen, um die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Allerdings berichten die Probandinnen auch von einem aufwändigen Prozess, die passende Medikation zu finden und von unangenehmen Nebenwirkungen. Diese individuellen Unterschiede in Bezug auf die Nebenwirkungen und die Verträglichkeit bestätigen auch Kölle et al. (2023).
- Individuelle Strategien erleichtern den Mädchen den Alltag. Dazu gehören beispielsweise visuelle Darstellungen oder das Hören von Musik während des Lernens.

- Schulische Unterstützung und individuelle Anpassungen, wie zusätzliche Prüfungszeit werden als hilfreich empfunden. Diese Massnahmen tragen dazu bei, dass die Mädchen ihr Potenzial besser ausschöpfen können.
- Eine wertschätzende Lernumgebung kann sich positiv auf die Motivation der Betroffenen auswirken. Fehlende Unterstützung hingegen, kann zu negativen Gefühlen führen.
- Unverständnis aus dem sozialen Umfeld, wie negative Reaktionen und Kommentare von Lehrpersonen und Peers werden als kontraproduktiv wahrgenommen und können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen.
- Standardisierte Diagnostikkriterien und mangelnde Berücksichtigung von geschlechterspezifischen Unterschieden können den persönlichen Leidensdruck erhöhen.

Die Probandinnen dieser Studie erhielten im Gegensatz zu vielen anderen Mädchen und Frauen bereits im Kindesalter eine ADHS-Diagnose. Diese frühzeitige Diagnose weicht von den bisherigen Forschungsergebnissen ab, die zeigen, dass ADHS bei Mädchen aufgrund von überangepasstem und zurückhaltendem Verhalten sowie subtileren Symptomen schwerer zu erfassen ist. Sie stellt jedoch einen entscheidenden Schritt dar, denn es ermöglicht Mädchen, bereits früh individuelle Unterstützung zu erhalten und hilfreiche Tools im Umgang mit ihrer ADHS zu entwickeln (Maxton, 2018). Diese Wichtigkeit verdeutlicht auch die Aussage von C, die erst im Alter von 14 diagnostiziert wurde und deshalb bis zur neunten Klasse nicht die zusätzliche Unterstützung erhielt. Ihr hatte die Diagnose geholfen zu verstehen, wieso sie sich auf eine bestimmte Weise verhält (C, Pos. 63). Konsequenzen einer nicht diagnostizierten und unbehandelten ADHS sind im Kapitel 2.10 aufgeführt.

Auswirkungen von ADHS bei Mädchen auf das soziale Umfeld

Der folgenden Abschnitte widmen sich der Analyse, Interpretation und Beantwortung der Unterfrage: *Welche Auswirkungen hat ADHS bei Mädchen auf das soziale Umfeld?*

Die Untersuchung der sozialen Interaktionen verdeutlicht, dass sich ADHS unterschiedlich auf das Umfeld auswirken kann. Die Probandinnen berichteten, dass ihre sozialen Beziehungen stark von der Akzeptanz und dem Verständnis des Gegenübers abhängen. Das Vergleichen mit Peers, die nicht von ADHS betroffen sind, führt bei den Mädchen häufig zu einem Gefühl der Andersartigkeit. Ebenfalls schilderten die Probandinnen Situationen, in denen sie aufgrund ihrer ADHS-Symptomatik von Lehrpersonen oder Mitschüler*innen stigmatisiert oder ausgegrenzt worden sind. Dass bestimmte Verhaltensweisen von Mädchen mit ADHS von der Gesellschaft, als untypisch wahrgenommen oder als Persönlichkeitsmerkmale gedeutet werden, deckt sich mit den Erkenntnissen von Babinski (2024).

Erhalten betroffene Kinder jedoch entsprechende Unterstützung und Anerkennung (z.B. durch Eltern oder Lehrpersonen) und werden ihre Stärken, wie Kreativität, Spontaneität oder Problemlösungsfähigkeiten hervorgehoben und aktiv gefördert, kann dies einen positiven Effekt auf die Entwicklung eines gesunden Selbstbilds haben (Lauth & Lauth-Lebens, 2017). Seit A die Privatschule besucht, erfährt sie mehr Verständnis seitens der Lehrpersonen, fühlt sich sicherer und kann ihre Kreativität sowie ihre Sprachbegabung bewusster wahrnehmen.

Die Ergebnisse der vorliegenden Einzelfallstudie zeigen, dass Mädchen mit ADHS teilweise erhebliche Anpassungsleistungen erbringen, um ihrem Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz nachzukommen. Ob sie sozial akzeptiert werden, scheint somit wesentlich vom sozialen Umfeld abzuhängen und kann das Wohlbefinden sowie die Selbstwahrnehmung von Mädchen mit ADHS beeinflussen. Die Ergebnisse der durchgeführten Studie, liefern trotz einer kleinen Stichprobe von drei Personen wertvolle Einblicke in die psychosozialen Bedürfnisse der Mädchen und unterstreichen, dass negative Erfahrungen die Selbstwahrnehmung stark beeinträchtigen können.

Kritisch sollten die Reaktionen des schulischen Umfelds betrachtet werden. Gemäss Stollhoff (2021) verfügen Lehrpersonen oft nicht über genügend Wissen, um ADHS-Symptome bei Mädchen zu erkennen, angemessen zu handeln und sie zu unterstützen (ebd.). Die Ergebnisse verdeutlichen demnach die Notwendigkeit einer besseren Sensibilisierung und Aufklärung sowohl im schulischen als auch im sozialen Umfeld.

Die Selbstwahrnehmung von Mädchen im Schulalter mit diagnostizierter ADHS

Nun folgt die Analyse, Interpretation sowie die Beantwortung der Hauptfragestellung dieser Masterarbeit:

«Wie gestaltet sich die Selbstwahrnehmung von Mädchen im Schulalter mit einer diagnostizierten ADHS?»

Die Selbstwahrnehmung ist ein dynamischer Prozess und wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst (Stangl, 2024). Gerade Menschen mit ADHS neigen oft zu kritischen Bewertungen der eigenen Fähigkeiten, was sowohl Babinski (2024) als auch die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen. Gemäss den Autorinnen des Buches *Die Welt der Frauen und Mädchen mit AD(H)S* erschweren es Faktoren, wie Stimmungsschwankungen, schwankende Leistungsfähigkeit und erhöhte Stressempfindlichkeit, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln (Carl et al., 2022). Die befragten Mädchen nehmen sich aufgrund ihrer Schwierigkeiten bei der Konzentration, Organisation und Emotionsregulation im Vergleich zu ihren Peers als «anders» wahr.

Zentral erscheint hier die auffällige Vergesslichkeit, die alle Probandinnen beschrieben haben und sich beispielsweise im Vergessen von Aufgaben und Terminen zeigt. Zudem sind Schwierigkeiten sich an bestimmte Dinge zu erinnern und Probleme bei der (Selbst-)Organisation typisch. Diese Aspekte lassen sich auf die Reizoffenheit von Mädchen mit ADHS zurückführen, was bedeutet, dass ihr Gehirn Informationen und Gedanken nicht automatisch filtern kann. Dies führt nicht selten zu einem anhaltenden Gefühl von Überforderung (Banz, 2022a). Deshalb ist es wichtig, die Selbstwahrnehmung gezielt zu reflektieren.

Obwohl ADHS häufig als Störung wahrgenommen und demnach negativ konnotiert wird, verdeutlichen sowohl die Ergebnisse der Einzelfallstudie als auch die Literatur, dass Mädchen mit ADHS über zahlreiche positive Eigenschaften verfügen. Sie alle nannten Kreativität, Hilfsbereitschaft und Empathie als ihre Stärken – Eigenschaften, die auch in der Literatur hervorgehoben werden. Weitere Fähigkeiten wurden im Kapitel 2.11, Die positiven Seiten der ADHS, beschrieben.

7 Ausblick

In diesem abschliessenden Kapitel wird ein Ausblick gegeben, wie die Ergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse in der Berufspraxis angewendet werden könnten und welche Perspektiven sich in Bezug auf weitere Forschung eröffnen. Diese Arbeit soll dazu beitragen Herausforderungen und Bedürfnisse von Mädchen und Frauen mit ADHS sichtbar zu machen.

7.1 Ausblick bezüglich Berufspraxis

Die Ergebnisse verdeutlichen, wie viel Arbeit in diesem spezifischen Feld noch geleistet werden muss und wie wichtig es ist, Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen für die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen von Mädchen mit ADHS zu sensibilisieren. Es ist zentral, dass Symptome, die auf ADHS hinweisen nicht als reine Persönlichkeitsmerkmale missverstanden werden, sondern als Erscheinungsformen des ADHS-Spektrum erkannt und eingeordnet werden.

Weiterbildungen / Veranstaltungen

Ein konkreter Ansatz wären Weiterbildungen an Schulen sowie Veranstaltungen an Pädagogischen Hochschulen, um angehende Lehrpersonen bereits in ihrer Grundausbildung für ADHS und Neurodiversität zu sensibilisieren. Auch Informationsveranstaltungen für Eltern könnten in Betracht gezogen werden.

Einsatz digitaler Hilfsmittel

Der Einsatz von digitalen Tools zur Unterstützung der (Selbst-)Organisation könnten hilfreich sein, den Alltag besser zu strukturieren und Aufgaben zu planen.

sozial-emotionalen Lernen

Das Training von sozial-emotionaler Kompetenzen, wie Emotionsregulation, könnte gezielt zur Förderung der Kinder beitragen. Dies käme vermutlich nicht nur den betroffenen Mädchen zugute, sondern auch die anderen Kinder der Klasse könnten davon profitieren.

Thematisierung von Diversität im Unterricht

Vielfalt im Unterricht thematisieren kann dazu beitragen, dass sich alle Kinder gesehen fühlen. Ein bewusster Umgang mit unterschiedlichen Herausforderungen und Stärken soll das gegenseitige Verständnis und die Akzeptanz unterschiedlicher Bedürfnisse fördern.

7.2 Ausblick bezüglich weiterer Forschung und Entwicklung

Für die weitere Forschung und Entwicklung eröffnen sich aus Sicht der Autorin mehrere Ansätze:

Regionale Unterschiede bei ADHS

Eine differenzierte Betrachtung, wie ADHS in verschiedenen Teilen der Schweiz (z.B. Zürich vs. Rheintal oder Stadt vs. Land) diagnostiziert und behandelt wird und welche Unterstützungsangebote in Schulen vorhanden sind, könnte aufzeigen, ob und wie regionale Unterschiede die Selbstwahrnehmung beeinflussen.

Fokus auf Frauen und Symptomwandel

Eine gezielte Untersuchung der Veränderungen von ADHS-Symptomen bei Mädchen und Frauen ist sinnvoll, um das Verständnis von ADHS über die Lebensspanne hinweg zu vertiefen. Ein solcher Vergleich könnte zudem dazu beitragen, das Bewusstsein für ADHS bei Frauen zu stärken und bestehende Forschungslücken zu schliessen.

Neurodiversität im Berufsleben

Ein weiterer Ansatz wäre die Erforschung von Neurodiversität im Arbeitskontext. Es könnte untersucht werden, wie Mädchen und Frauen den Berufseinstieg erleben und welche spezifischen Herausforderungen auftreten. Daraus könnten gezielte Massnahmen für Unternehmen entwickelt werden, um neurodiverse Teams zu stärken und das Potenzial neurodivergenter Mitarbeitenden besser zu nutzen – ein Schritt in Richtung einer inklusiveren Arbeitswelt.

8 Literaturverzeichnis

- ADHD and Women. (2020, 2021). *ADHD and Women. ADHS und Frauen*. Warum brauchen wir eine spezielle Internetseite für ADHS bei Frauen und Mädchen? Verfügbar unter: <https://adhd-women.eu/de/>
- Babinski, D. E. (2024). Sex Differences in ADHD: Review and Priorities for Future Research. *Current Psychiatry Reports*. <https://doi.org/10.1007/s11920-024-01492-6>
- Banaschewski, T., Becker, K., Döpfner, M., Holtmann, M., Rösler, M., & Romanos, M. (2017). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Deutsches Ärzteblatt international*. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2017.0149>
- Banz, V. (2022a). *Frauen und die Aufmerksamkeitsstörung. Das übersehene Leiden*. (21; Chirurgen über Fokus auf Geschlechterunterschiede in der Medizin, S. 6–7). *SonntagsBlick*. https://www.pukzh.ch/sites/default/assets/File/Blick_Frauen_ADHS.pdf
- Banz, V. (2022b). *Warum wurden Frauen in medizinischen Studien bislang vergessen, Vanessa Banz?* (F. Nay) [Interview]. <https://youtu.be/w0zHee2a90k?si=e7M0wDay6c0uGdwG>
- Boerger, A. (2023). *Kirmes im Kopf: Wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich AD(H)S habe*. Kiepenheuer & Witsch.
- Brown, T. E., Petermann, F., & Brown, T. E. (2018). *ADHS bei Kindern und Erwachsenen—Eine neue Sichtweise* (B. Gers, Übers.; 1. Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85854-000>
- Bundesamt für Gesundheit BAG. (2022). *Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 19.4283 Herzog Verena: ADHS. Resultate des Projektes FOKUS in die Ausbildung integrieren*. Bern: BAG. BAG. <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/praevention-fuer-kinder-und-jugendliche/adhs.html>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2022). *ICD-10-GM Version 2022*. ICD-10-GM Version 2022. <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2022/>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2024). *ICD-11 Entwurfsfassung Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte*. https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Carl, C., Ditrich, I., Koentges, C., & Matthies, S. (2022). *Die Welt der Frauen und Mädchen mit AD(H)S: Warum sie so besonders sind und was sie stark macht* (EUR 20,00 (Print)). PSYNDEX Literature with PSYNDEX Tests. <https://search.ebsco-host.com/login.aspx?direct=true&db=pdx&AN=0406810&site=ehost-live>
- Den Heijer, A. (2018). *Nothing you don't already know Remarkable reminders about meaning, purpose, and self-realization*.

- Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2022). Klassifikation von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen in der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 50(1), 51–53. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000854>
- Döpfner, M., Frölich, J., & Wolff Metternich-Kaizman, T. (2019). *Ratgeber ADHS: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen* (3., aktualisierte Auflage). Hogrefe.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Eigenverlag.
- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., & American Psychiatric Association (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®*. Hogrefe.
- Faraone, S. V., Asherson, P., Banaschewski, T., Biederman, J., Buitelaar, J. K., Ramos-Quiruga, J. A., Rohde, L. A., Sonuga-Barke, E. J. S., Tannock, R., & Franke, B. (2015). Attention-deficit/hyperactivity disorder. *Nature Reviews. Disease Primers*, 1, 15020. PubMed. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.20>
- Froschauer, U., & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview: Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). facultas.
- Gaebel, W. (2021). Auf dem Weg zur ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 413–415. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000836>
- Häge, A., Hohmann, S., Millenet, S., & Banaschewski, T. (2020). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung im Kindes- und Jugendalter. *Der Nervenarzt*, 91(7), 599–603. <https://doi.org/10.1007/s00115-020-00904-1>
- Hallowell, E. M. (2024). *ADHS einfach erklärt: Infos, Tipps und Tricks für mehr Lebensqualität* (K. Hofmann, Übers.; 1. Auflage). DK, Dorling Kindersley Verlag GmbH.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). VS, Verl. für Sozialwiss.
- Hinshaw, S. P., Nguyen, P. T., O'Grady, S. M., & Rosenthal, E. A. (2022). Annual Research Review: Attention-deficit/hyperactivity disorder in girls and women: Underrepresentation, longitudinal processes, and key directions. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 63(4), 484–496. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13480>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2023). *Schulische Heilpädagogik. Studienbrochure zum Master*. https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/StudienbrochureMA_SHP_23_web.pdf
- Jenni, O. (2016). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Warum nicht ADHS-Spektrum? *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 164(4), 271–277. <https://doi.org/10.1007/s00112-015-0030-6>

- Kölle, M., Mackert, S., & Philipsen, A. (2023). Diagnostik und Therapie der ADHS im Erwachsenenalter. *CME*, 20(12), 25–35. <https://doi.org/10.1007/s11298-023-3370-x>
- Kretschmer, C. (2022, Mai 30). *ADHS* [Führendes Verzeichnis von Wirkstoffen, Medikamenten, Medizinprodukten, Diätetika, Nahrungsergänzungsmitteln, Verbandmitteln und Kosmetika.]. GELBE LISTE PHARMINDEX. <https://www.gelbe-liste.de/krankheiten/adhs-aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitaetssyndrom#:~:text=Bei%20bis%20zu%2085%20Prozent,Die%20Ausprägung%20variiert%20altersabhängig>.
- Krummenacher, J. (o. J.). Aufmerksamkeit. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch—Lexikon der Psychologie*. Abgerufen 29. Mai 2024, von <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/aufmerksamkeit#search=4ee3722849716ff21cd38dce7cbdc18&offset=0>
- Lauth, G., & Lauth-Lebens, M. (2017). *Aufmerksamkeitsstörungen: Grundlagen-Diagnose-Prävention-Behandlung*.
- Lerchenmüller, C. (2024, Juni 17). *Warum Gendermedizin für Frauen und Männer wichtig ist* [SRF]. <https://www.srf.ch/news/gesellschaft/gendermedizin-warum-gendermedizin-fuer-frauen-und-maenner-wichtig-ist>
- Littmann, E. B., & Wagenberg, B. (2023, Juli). Gender Differences in ADHD and Their Clinical Implications. *Psychiatric Times*, 40(7), 39–42.
- Maxton, C. (2018). Die Symptome sind bei Mädchen subtiler. *Pädiatrie*, 30(1), 46–50. <https://doi.org/10.1007/s15014-018-1258-0>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Auflage). Beltz.
- Neuy-Lobkowicz, A. (2024). *Weibliche AD(H)S: Wie Frauen mit AD(H)S erfolgreich, selbstbewusst und stabil leben können*. Kösel.
- Niebert, K., & Gropengiesser, H. (2014). Leitfadengestützte Interviews. In D. Krüger, I. Parchmann, & H. Schecker (Hrsg.), *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung* (S. 121–132). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37827-0_10
- Röhner, J., & Schütz, A. (2012). *Psychologie der Kommunikation*. Springer VS, Verl. für Sozialwissenschaften.
- Scheytt (Methodenzentrum), C. (2021, Februar 16). *Ruhr-Universität Bochum (Methodenzentrum)*. Ruhr-Universität Bochum Methodenzentrum. <https://methodenzentrum.ruhr-uni-bochum.de/e-learning/qualitative-erhebungsmethoden/qualitative-interviewforschung/>
- Scribbr. (2021). Scribbr. <https://www.scribbr.de/methodik/qualitatives-interview/>
- Stangl, W. (2024). *Selbstwahrnehmung*. Onlinelexikon für Psychologie und Pädagogik. <https://lexikon.stangl.eu/34439/selbstwahrnehmung>

- Stollhoff, K. (2021). Überseht die Mädchen nicht! *Pädiatrie*, 33(2), 46–49.
<https://doi.org/10.1007/s15014-021-3699-0>
- Stollhoff, K. (2022). Eine übersehene ADHS belastet Mädchen ihr Leben lang. *Pädiatrie*, 34(6), 12–13. <https://doi.org/10.1007/s15014-022-4769-7>
- Westhoff, K., & Hagemeister, C. (o. J.). Konzentration. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch—Lexikon der Psychologie*. Abgerufen 29. Mai 2024, von <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/konzentration#search=3242c6c74b9c7b0777de9cdf9311780b&offset=0>
- World Health Organization. (2022). *International statistical classification of diseases and related health problems (11th ed.)*. <https://icd.who.int/>

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Komponenten für gelingende Kommunikation nach Carl Rogers. Eigene Darstellung nach Röhner & Schütz (2012, S. 28).....	30
Abbildung 2: Ablaufmodell deduktiver Kategorienanwendung (Strukturierung). Eigene Darstellung nach Mayring (2022, S. 97)	34

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung nach ICD-11 (Döpfner et al., 2019; Döpfner et al., 2022)	15
Tabelle 2: Diagnostische Merkmale nach ICD-11 versus Selbstwahrnehmung (WHO, 2019; Jacobson, 2023; Quinn und Madhoo, 2014)	19
Tabelle 3: Konsequenzen einer unbehandelten ADHS bei Mädchen in Anlehnung an Stollhoff, 2021, S. 48	22
Tabelle 4: AD(H)S Defizite vs. Skills in Anlehnung an Carl et al., 2022, S. 150; Hallowell, 2024, S. 56 f.	23
Tabelle 5: Planung der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an das Phasenmodell nach Mayring (2022).....	24
Tabelle 6: Angaben der Studienteilnehmerinnen und Details zu den Interviews.....	26
Tabelle 7: Interviewleitfaden	28
Tabelle 8: Auszug aus dem Kodierleitfaden – Haupt-/Subkategorien und deren Definition ...	35

11 Anhang

Anhang 1: Elternbrief	
Anhang 2: Transkript Person A	
Anhang 3: Transkript Person B	
Anhang 4: Transkript Person C	
Anhang 5: Transkript Person C Englisch	
Anhang 6: Kodierleitfaden	
Anhang 7: Selbständigkeitserklärung	

Suche von weiblichen Probandinnen mit diagnostizierter AD(H)S

Zürich, Juli 2024

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Mein Name ist Nina Eicher und ich studiere schulische Heilpädagogik an der internationalen Hochschule für Heilpädagogik HfH. Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich eine qualitative Erhebung zur Selbstwahrnehmung von Mädchen mit diagnostizierter AD(H)S durch.

Ziel:

Das Ziel der Studie ist es, ein besseres Verständnis darüber, wie Mädchen ihre eigene AD(H)S und deren Auswirkungen auf ihr tägliches Leben wahrnehmen. Dabei möchte ich herausfinden, welche Herausforderungen und Erfahrungen diese Mädchen bzw. weiblich sozialisierte Kinder machen, was ihnen hilft und was ihnen Schwierigkeiten bereitet. Zudem möchte ich geschlechterspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung und Behandlung von AD(H)S untersuchen.

Ihre Tochter könnte einen wertvollen Beitrag leisten, indem sie ihre persönliche Perspektive teilt. Langfristig erhoffe ich mir einen Beitrag in Bezug auf Diagnostik, Behandlung und Unterstützung sowie in der Ausbildung von Lehrpersonen zu leisten.

Ablauf:

Mit jeder Probandin werde ich ein Interview durchführen. Dieses dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Das Interview wird in einer vertraulichen und kinderfreundlichen Umgebung durchgeführt und findet vorzüglich in Person statt. Es kann aber auch online stattfinden. Die Interviewfragen kann ich Ihnen/Ihrer Tochter gerne im Voraus zusenden.

Alle Informationen werden anonymisiert und vertraulich behandelt sowie ausschliesslich zu Forschungszwecken verwendet. Die Studienergebnisse werden so präsentiert, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind.

Sollte Ihre Tochter Interesse an einer Teilnahme haben und Sie einverstanden sein, bitte ich Sie, das beiliegende Einverständnisformular auszufüllen und direkt an mich zurückzusenden. Für weitere Informationen oder Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank im Voraus

Beste Grüsse
Nina Eicher

eicher.nina@learnhfh.ch

**Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie
«Selbstwahrnehmung von Mädchen mit diagnostizierter AD(H)S»**

Ich erlaube/ Wir erlauben meiner/unserer Tochter, an der oben beschriebenen Studie teilzunehmen. Ich habe die Informationen zum Zweck und Ablauf der Studie sowie zur Datensicherheit und Vertraulichkeit gelesen und verstanden.

Name ihrer Tochter: _____

Alter ihrer Tochter: _____

Name des Elternteils: _____

Datum: _____ Unterschrift des Elternteils: _____

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen!

Herzliche Grüße

Nina Eicher

Anhang 2: Transkript Person A

	1	Transkript Interview Person A – 19.06.2024
	2	I: Interview Nummer eins, Teils eins. Mega schön, dass du da bist, [Name]. (lacht) Kannst du mir ein wenig von dir erzählen? Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Situationsbeschreibung und	3	A: Also ich mache Kung Fu, dreimal pro Woche. Ich spiele gerne Roblox und so. Ich drehe auch Videos für Plattformen, einfach aus Spass und ich schreibe auch gerne mit Freundinnen und abmachen, also mit Freundinnen abmachen. Ich gucke auch gerne so Bastelvideos und so, also Lifehacks, genau.
	4	I: Und wie würdest du dich selber beschreiben? Was sind deine Stärken?
Stärken (Kreativität, Problemlöser)	5	A: Also meine Stärken sind, ich bin sehr sozial, ich kann / also ich kann eigentlich mit fast jedem Mensch / also mit fast jeder Art von Mensch auskommen. Ich bin sehr sprachbegabt und ich bin sehr kreativ und ich würde mich als lustig und nett beschreiben, (...) ja.
	6	I: Gibt es Sachen, die du gar nicht gerne machst?
Herausforderungen (Schule, Arbeit, etc.)	7	A: Oh ja, es gibt Sachen, die ich gar nicht gerne mache. Und zwar, es ist ein Teil vom Aufräumen, also so / ich finde das so / Das ist ein bisschen, wie sage ich das, schlecht / mit irgendwie schlechten Erinnerungen, wenn ich so Sachen aussortieren muss oder die mir so am Herzen liegen. Das ist extrem schwer, ich mache das überhaupt nicht gerne. Dann, Putzen mache ich auch nicht gerne. Ich hasse so / ich hasse Joggen, mit Ausdauer mag ich gar nicht. Dann, wenn es langweilig ist, ich hasse, wenn es langweilig ist, und warten. Ja.
	8	I: Ja, und Joggen ist dir auch zu langweilig?
	9	A: Joggen ist langweilig und es frisst Zeit, ja.
	10	I: Und vorhin hattest du gesagt, Dinge aussortieren. Also du meinst, wenn du ausmistem zu Hause?
	11	A: Ausmisten, also ausmisten von Sachen, die mir persönlich am Herzen liegen, mag ich nicht. Und es ist irgendwie / es führt sehr schnell zu Anstrengungen irgendwie für mich, ja.
..(Selbst-)Organisation	12	I: Und dann machst du es gar nicht oder / Also du fängst gar nicht erst an oder du zwingst dich dann dazu?
individuelle Bewältigungsstrategien	13	A: Ich zwinge mich nicht dazu, ich fange gar nicht erst an, ich finde, das so lästig. Und wenn ich Hilfe bekomme oder wenn es Musik dazu gibt, dann ist es eigentlich ganz okay. Weil dann ist es so eine Art Ablenkung, dann ist es einfacher für mich, ja.
	14	I: Also mit Musik geht es für dich besser?
	15	A: Ja, Musik / Ja.

individuelle Bewältigungssti

16 I: Allgemein das Lernen? Also hörst du viel Musik, wenn du Aufgaben machst, oder jetzt zum Beispiel spezifisch beim Aufräumen oder Ausmisten?

17 A: Also beim Aufräumen höre ich gerne Musik. Beim Lernen hilft es mir auch, es kommt darauf an, welches Fach ich lerne. Zum Beispiel Mathe hat ja nichts mit Sprachen zu tun, und wenn man dann ein Lied mit Text hört, dann ist es einfacher, wenn man Mathe dazu macht. Und wenn man Deutsch macht, dann ist es zum Beispiel einfacher, wenn man nicht Musik mit Text dazu macht, ja.

18 I: Interview eins, Teil zwei. Wie würdest du dein Verhalten in der Schule und zu Hause beschreiben?

..Aufmerksamkeit und Konze

19 A: Also es kommt auf das Fach drauf an. Zum Beispiel bei Mathe, ich habe eine Matheschwäche, also eine Matheangst, das heißt Mathephobie, das ist diagnostiziert. Für mich ist es sehr schwierig, dann zuzuhören und Sachen zu verstehen, ich muss immer mehrmals Fragen stellen, weil ich frontal / ich mag frontalen Unterricht nicht. Es ist zu schwierig für mich, mich zu lange zu konzentrieren und / Aber wenn es zum Beispiel Englisch ist und weil ich sehr, sehr gut Englisch kann, ist es für mich einfacher und die Aufgaben sind auch für mich einfacher. Ich habe eigentlich keine Probleme, nur einfach Mathe und wenn etwas neu ist. Also wenn einfach / wenn es einfach ist, dann ist es auch einfacher zu verstehen, und / ja.

20 I: Und mit einfach meinst du beispielsweise die Sprachen, weil dir das besser liegt?

21 A: Ja, die Sprachen auch.

22 I: Oder einfach, wenn eine Aufgabe für dich verständlich ist, dann fällt es dir einfacher?

individuelle Bewältigungs

..Ausserschulische Unter

23 A: Genau. Also Französisch habe ich auch manchmal ein bisschen Probleme zu verstehen, aber dann frage ich manchmal auch einfach nach. Und ich mache auch mit meiner Mutter / sie hilft mir auch immer mit Mathe und Französisch, ja.

24 I: Und aber / du hast vorhin gesagt / oder die Matheangst angesprochen, die ist im Französischunterricht nicht da?

25 A: Nein, das ist eine Matheangst, keine Französischangst.

26 I: okay. Gibt es denn Dinge, die dir manchmal schwerer fallen als andere Kinder?

..Aufmerksamkeit und Konze

27 A: Also für mich fällt es schwer / ich kann zuhören, aber / Es kommt darauf an, wenn ich zum Beispiel einen Gedanken habe, dann kann ich von dem Gedanken nicht loslassen. Und bei Prüfungen, es kommen auch immer die dümmsten Gedanken und

irgendwie Songtexte oder so oder irgendwelche Sachen. Und wenn mein Gehirn denken soll, denkt es nicht, es macht also das Gegenteil, was es sollte immer. Aber ja.

28 I: Und du hast gesagt, immer, also in ganz, ganz vielen Situationen?

..Aufmerksamkeit und Konze

29 A: In sehr vielen Situationen. Zum Beispiel, also es gibt Situationen in Englisch, ich kann / da ist es nicht da, Deutsch auch nicht, aber manchmal bin ich so abgelenkt, dass ich dann überhaupt nicht mehr zuhöre. Und dass ich dann quasi in meiner Welt bin und dann kann nur ich quasi mich wieder zurückholen, wenn ich einfach dann sage: _Nein, ich bin im Unterricht_, oder so, genau.

individuelle Bewältigungs

30 I: Also das / da sprichst du gerade eine Strategie an, also du /

31 A: Eine Strategie, eine Art, das zu stoppen quasi.

32 I: Ja. Gibt es noch andere Strategien, die du gefunden hast, in solchen Situationen, wo es nicht so einfach ist für dich oder du so abschweifst beispielsweise?

33 A: Nein, nur die.

34 I: Okay. Gibt es denn Dinge, die dir leichter fallen als anderen Kindern?

35 A: Ich denke nicht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich besser bin oder so, ich möchte einfach persönlich / (...) Ich weiss nicht, ist halt eigentlich, glaube ich, nichts.

36 I: In welchen Situationen merkst du denn besonders stark, dass du zum Beispiel eine ADHS hast?

37 A: (...) Es ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel wieder im Matheunterricht ist es zum Beispiel, (...) ich kann mich manchmal schlecht konzentrieren. Und auch bei Hausaufgaben, ich gucke manchmal einfach irgendwo hin. Es ist also / Konzentration fällt mir extrem schwer, aber ich nehme auch Medikamente dafür, das hilft mir, sonst ist es noch schlimmer. (...) Ja.

..Medikation

..Aufmerksamkeit und Ko

38 I: Und dann weisst du aber: _Das ist wegen meiner ADHS, und nicht, weil ich irgendwie_ / Also du schreibst / du weisst, es ist wegen deiner ADHS, und denkst nicht: _Ah, ich bin einfach zu doof oder_ /

39 A: Nein, ich bin keineswegs dumm. Ich meine einfach auch / ich meine einfach, Konzentration wegen dem ADHS auch, und / (...) Da war noch was. (...) Ich weiss es gerade nicht, ich komme später vielleicht nochmal darauf zurück.

40 I: Okay, gut. Gibt es den Beschäftigungen, wo du dich so fokussierst oder wo du so fokussiert bist, dass du alles um dich

herum vergisst?

..Aufmerksamkeit und Konze

41

A: Es gibt Sachen, zum Beispiel ich nenne das / ich nenne das zum Beispiel einfach mal so meditieren. Dann kann ich so quasi innere Bilder aufspielen lassen und dann ist / dann schliesse ich die Augen, lege so die / den Kopf in die Hände, und so für fünf Minuten atme ich einfach tief ein und aus. Oder auch / (...) Genau, ich vergesse auch sehr oft Sachen, das war das, was ich vorher noch sagen wollte. Vergesslichkeit und Organisation ist extrem schwer, genau. Was war nochmal die vorherige Frage? (...)

..(Selbst-)Organisation

42

I: (lacht) Gibt es Beschäftigungen, wo du so fokussiert bist, dass du alles um dich herum vergisst?

..Aufmerksamkeit und Konze

43

A: Genau. Wenn / ich nenne das quasi Maschinenarbeiten, wenn ich jetzt so ein Blatt habe, wo ich dann / wo es dann so Gleichungen oder so Konjugieren oder so ist. Dann kann man einfach so / wenn man so Zeilen hat, kann man so / Quasi wie in einer Fabrik, so einen Keks, dann die Glasur und dann das Topping und dann immer so weiter. Das ist für mich einfach und dann ist es auch schnell und ich bin so fokussiert, dass ich dann nur noch da drin bin. Wenn ich dann merke, ich bin fokussiert, dann hört es sofort auf. Also quasi, ich darf versuchen / ich muss versuchen, nicht daran zu denken, weil sonst kann ich nicht mehr weitermachen.

44

I: Ja, also wenn du drin bist und daran denkst, dann fällst du quasi aus dieser Konzentration raus?

45

A: Hm. (bejahend)

46

I: (...) Wie fühlst du dich, wenn du mit anderen Kindern zusammen bist? Gibt es Unterschiede zu anderen Mädchen zum Beispiel?

..Soziale Interaktionen

47

A: Es kommt darauf an, weil / es kommt darauf an, wie / welche Verbindung man zu / ich zu diesem Mädchen habe. Es kommt darauf an, wie das Mädchen von Anfang an sich gegenüber von mir benimmt. Wenn es zum Beispiel Gemeinsamkeiten gibt oder wenn man einfach / wenn das Mädchen sympathisch ist oder einfach man schon befreundet ist, das ist einfacher zu kommunizieren. Da gibt es auch Insider und es gibt auch Witze und so. Und wenn ich / wenn das so neue Mädchen sind, dann versucht man erst mal so / versuche ich, erst mal kennenlernen und Gemeinsamkeiten finden und so. Und bei Jungs ist es extrem schwierig, weil ich fühle mich irgendwie ein bisschen unwohler bei Jungs und / (...) Weil es irgendwie so / die sind / deren Aura ist zu stark für mich zum damit Auskommen. Und ja, das ist auch, wenn die Mädchen irgendwie so mehr dominant sind, also vom Charakter und so, ist es schwieriger für mich und ich habe auch Angst ein bisschen davor, dort mit denen zu reden. Und wenn es so / wenn die Charakterstärke auf meinem Level ist, dann ist es einfach für mich, und da kann ich auch laut werden und so, genau.

..Soziale Interaktionen

Herausforderungen (Schule, {

48 I: Ich finde das mega spannend mit der Aura. Kannst du das genauer beschreiben, was du damit meinst?

49 A: Ich weiss nicht, mit der Aura / Ich meine einfach, wenn /

50 I: Also spürst du das oder /

51 A: Ich spüre das ein bisschen. Ich spüre das mit der Aura nicht, ich spüre einfach / weil deren scheint einfach zu stark für mich, dass ich da hingehen kann. Weil mein Selbstvertrauen ist nicht so stark, dass ich das dann / dass ich damit auskomme. Das ist quasi zum Beispiel mit Farben oder so, zum Beispiel wenn eine Aura rot ist, ist es zu schwer. Also ich weiss nicht, ich kann das nicht beschreiben. Das war wahrscheinlich auch das falsche Wort.

52 I: Also du siehst aber Farben, wenn du Menschen /

53 A: Nein.

54 I: Das nicht, okay.

..Soziale Interaktionen {

55 A: Nein, ich meine einfach, wie sie auf den ersten Blick wirken auf mich, ist dann eigentlich / hat dann einen Einfluss, wie ich sozial mit denen bin, genau.

56 I: Ja, also eher das Gefühl, dass sie dir geben, oder was es in dir auslöst. (...) Gibt es denn Unterschiede zu anderen Mädchen? Hast du das Gefühl, du bist anders, oder dass du dich wegen deiner ADHS vielleicht anders fühlst oder anders wahrnimmst?

..Vergleich mit Peers {

57 A: Also es gibt / also vor allem auch wegen der Vergesslichkeit, wegen der Konzentration fühle ich mich anders, und auch manchmal wegen meinem Benehmen oder einfach auch / Aber ausgeschlossen und so fühle ich mich nicht so / das ist dann noch eine ganz andere Sache. Aber manchmal einfach vergleiche ich mich mit ein paar Mädchen, die einfach so quasi kein ADHS haben, und das ist dann halt einfach auch schlecht, weil, ja /

58 I: Weil deren Gehirn /

59 A: Deren Gehirn tickt anders, genau.

60 I: Und wie reagieren denn die anderen Menschen oder deine Mitschüler*innen zum Beispiel darauf, wenn du dich anders verhältst?

..Hyperaktivität {

61 A: Also ich versuche eigentlich, mich ganz normal zu verhalten, das ist auch ganz einfach. Ich verhalte mich eigentlich nicht viel mehr anders, einfach / ich denke einfach, ich rede ein bisschen mehr. Und ich bewege mich auch ein bisschen im Unterricht, ein bisschen zu viel, also mit den Beinen und so. Oder wenn ich einfach mit mir selbst rede, aber ich denke, das haben viele Menschen, ja.

..Soziale Interaktionen

- 62 I: Hast du das Gefühl, sie verstehen dich?
- 63 A: Also wie gesagt, es ist einfach auch eher eine Sache von der Verbindung, die zwischen mir und den Menschen ist. Wenn sie jetzt nicht wissen, dann / also wenn sie das verstehen können, dann ist es gut, aber nicht / Also nicht jeder Mensch muss wissen, dass man das hat, weil dann / Also ich denke, wenn man es weiss, dann ist es einfacher, es zu verstehen, weil man dann wahrscheinlich einfach auch Vorurteile hat. (...) Aber / (...) ja.
- 64 I: Interview eins, Teil drei. Du hast gerade von deinen Mitschüler*innen oder deinen Mitmenschen gesprochen, wie sie reagieren, wenn du dich anders verhältst sozusagen, oder für dich normal. Kommunizierst du oft / oder gehst du auf Leute zu und sagst: _Hey, ich habe eine ADHS, das ist vielleicht, wieso ich so und so bin_? Oder wie gehst du damit um?
- 65 A: Also ich gehe damit nicht sehr offen um, es ist einfach / Also ich fände es schön, wenn, jeder es weiss, aber ich meine, nicht jeder Mitmensch / Was sollen die Mitmenschen damit? Ich meine, auch meine Mitschüler, was sollen die damit anfangen? Ausser die Lehrer oder auch einfach Coaches oder einfach Eltern und so, dann können sie mir helfen, aber Mitschüler / Nicht jeder kann was damit anfangen. Das heisst, wichtige Personen, die eine wichtige Rolle spielen, sollten es wissen, aber der Rest / Es muss nicht sein, weil das ist auch einfach persönlich und es nützt auch nicht vielen was. Ja, genau.
- 66 I: Und Freundinnen? Also wenn du zum Beispiel / du hast vorhin die Vergesslichkeit angesprochen. Wenn du jetzt irgendwie immer wieder etwas vergisst, wenn du mit deinen Freundinnen zusammen bist, sagst du dann: _Hey, es tut mir leid_, oder, _Hey, ich bin einfach mega vergesslich_? Oder sagst du: _Aufgrund von meiner ADHS_? Weisst du, wie ich meine?
- 67 A: Ja, ich weiss, wie du meinst. Ich meine einfach, es ist quasi so, ich sage dann: _Ich bin ein bisschen vergesslich, weil ich habe ADHS._ Also ich begründe / ich dekliniere es / Also ich sage erstmal: _Ja, ich bin ein bisschen vergesslich_, und dann begründe ich das, damit sie verstehen, was ich / warum ich so bin. Damit sie sich nicht wundern oder damit sie nicht irgendwie dann irgendwie Kontakt oder so abbrechen, weil das ist dann auch für beide nicht gut.

Herausforderungen (Schule,

- 68 I: Wie nimmst du denn ADHS bei dir wahr? Kannst du das beschreiben?
- 69 A: Also mit der Pubertät zusammen und mit auch Matheangst und so ist es extrem schwer, damit auszukommen. Aber auch mit so professioneller Hilfe / also es ist / Ich weiss nicht, was die Frage war.
- 70 I: (lacht) Wie nimmst du ADHS bei dir wahr?

Herausforderungen (Schule,

71 A: Es gibt Phasen, wo ich nicht weiss / also wo ich vergesse, dass ich es habe, aber wenn ich dann denke wieder / weil ich weiss es, aber ich vergesse es trotzdem. Und dann sage ich so: _Ah, ja, ich habe ADHS_, und dann denke ich wieder dran. Das heisst, (...) ich weiss nicht.

72 I: Also es gibt Phasen, wo du es mehr wahrnimmst?

73 A: Wo ich es sehr stark wahrnehme, wo ich dann ziemlich schnell wütend werde, weil es einfach überhaupt nicht reinpasst. Und es gibt Phasen, wo ich es nicht merke, genau.

74 I: Ja. Und du hast die Pubertät angesprochen und die Matheangst. Und du hast das Gefühl, jetzt ist es noch stärker als wo du noch /

Herausforderungen (Schule,

75 A: Ja, es ist halt jetzt halt extrem stark, weil jetzt fühle ich mich halt auch ein bisschen / jetzt fühle ich mich so am meisten ich. Und weil halt auch, ich würde jetzt sagen, Pubertät bei den Mädchen ein bisschen schwieriger ist als bei den Jungs, wegen den Stimmungsschwankungen und auch wegen den Tagen und so, aber / Und es ist extrem schwierig, weil dann kommen so viele Sachen auf einmal, und dann / Es ist überfordernd, es ist sehr überfordernd, würde ich sagen.

76 I: Und die Stimmungsschwankungen, hattest du die früher schon oder sind die jetzt mehr durch die Pubertät?

77 A: Also Stimmungsschwankungen hatte ich immer schon so ein ganz kleines bisschen, aber weil einfach mein Gehirn ein bisschen anders tickt, ist es extrem / Es ist schwieriger, damit auszukommen, als vielleicht für andere, weil dann quasi /

..Emotionsregulation

78 I: (...) Stimmungsschwankungen?

79 A: Ja, weil man dann quasi nicht / noch schwächer kontrollieren kann, ob man dann / wie man reagiert. Und es ist quasi / man gibt / man versucht, seine Emotionen zu kontrollieren, und dann sagst du: _Ich bin jetzt ruhig_, und dann explodiert es trotzdem. Das heisst / ja.

individuelle Bewältigungssti

80 I: Also du versuchst, dir selber deine Strategien / oder auch das, was du vorhin erwähnt hast, mit der Meditation oder mit den Händen in den Kopf legen, anzuwenden. Aber es funktioniert nicht immer gleich gut.

81 A: Nicht immer. Es kommt auf die Situation drauf an.

82 I: Ja. Und war das aber / oder sind das Strategien, die du selber für dich herausgefunden hast, oder mit Coaching.

83 A: Also das mit dem Durchatmen habe ich für mich / habe ich durch andere ausgeführt, also durch Coaching und auch durch meine Eltern. Und ja.

- 84 I: Wann hast du die Diagnose bekommen? Wie alt warst du da?
- 85 A: Ich habe sie bekommen, als ich in der zweiten oder dritten Klasse war, weil ich / weil es noch nicht so stark war. Ich habe nur ein paar / ich habe nur ein bisschen anders / und es war noch nicht so extrem. Es war erst ADS und erst später kam so quasi / war es ADHS, weil dann erst später so ich mehr sozial geworden bin, weil ich war erst ein bisschen introvertiert und so, ja.
- 86 I: Und wer hat es denn / oder wem ist es als erstes aufgefallen, dass du beispielsweise eine ADHS haben könntest?
- 87 A: Also es ist nicht sofort aufgefallen, dass es ADHS ist, es ist eher so aufgefallen, dass es ein bisschen was anderes ist. Weil es kam schon / je älter ich wurde, desto mehr kam es vor, dass ich Sachen vergessen habe oder dass ich einfach weg gedriftet bin oder so. Und dann mussten wir zum Arzt deswegen, weil es gab auch ein bisschen schulische Probleme deswegen und die Lehrer haben das nicht verstanden, genau.
- 88 I: Okay. Hat sich / die Sicht auf dich selbst, hat sich die verändert, seit du weisst / oder seit das einen Namen hat sozusagen, seit du weisst: _Ah, es liegt an der ADHS und nicht mir / an mir als Person_?
- 89 A: Ja. Ich habe früher / obwohl ich eine ADHS hatte, habe ich auch trotzdem mir immer so gesagt so, ja, ich bin total dumm oder so, einfach weil / einfach auch wegen dem ADHS, weil es macht einen richtig aggressiv manchmal. Und ich weiss immer, dass es vom ADHS kommt, weil ich kann nichts dafür. Hätte ich kein ADHS, wäre es anders, ganz anders. Ja, genau.
- 90 I: Interview eins, Teil vier. In welche Klasse gehst du?
- 91 A: Ich gehe in die achte Klasse, also nicht Gymi, sondern sekundar, also zweite Oberstufe ins [Institution] . Das ist dort am [Ort], an der [Strasse], genau.
- 92 I: Und gibt es da / ist das eine spezielle Schule, weil du sagst [Institution]?
- 93 A: Ja, es ist eine spezielle Schule, weil es ist eine Privatschule. Und es ist auch eine / es ist auch eine Schule, wo / die extra für Kinder mit / also Problemkinder quasi ist, oder einfach auch Förderungen, die auch extra gut mit Kindern umgehen kann und auch sich um sie sorgt, also quasi. Genau.
- 94 I: Wie viele Kinder sind denn in deiner Klasse?
- 95 A: In meiner Klasse, es ist eine recht kleine Klasse, sind nur neun Kinder. Ja.
- 96 I: Wie sieht ein typischer Schultag für dich aus?

..Diagnostik / Diagnose

Herausforderungen (Schule,

..Bereiche für Interpretation

Situationsbeschreibung und

Situationsbeschreibung u

..Bereiche für Interpretat

..Schulische Unterstütz

Situationsbeschreibung u

Situationsbeschreibung und

97 A: Ich weiss nicht, wie ich darauf antworten soll, weil es hat an jedem Tag andere Fächer. Aber / also, ich stehe immer so um halb acht auf, weil die Schule beginnt erst um neun. Ich bin sehr glücklich, dass ich das habe, weil extrem viele Schulen, die fangen extrem früh an. So und da muss man um sechs Uhr aufstehen und dann so um sieben Uhr in der Schule sein. Und ich habe auch Probleme mit dem früh aufstehen. Ich bin Morgenmuffel. Also genau. Wir haben dann um Viertel nach vier immer Schulschluss. Und eine Mittagspause haben wir Viertel nach zwölf. Genau.

98 I: Also eine Stunde?

99 A: Eine Dreiviertelstunde.

100 I: Interview eins, Teil fünf. Wie reagieren denn deine Lehrperson auf deine ADHS?

101 A: Also meine Lehrpersonen gehen sehr, würde ich sagen, erwachsen und professionell damit um. Sie sind nicht irgendwie verwundert oder irgendwie verspottend. Also sie sind sehr verständnisvoll. Also ich weiss nicht, was ich mehr darauf sagen soll als einfach, dass sie versuchen / Also es wird auch in meiner Klasse / unser Klassenlehrer bewertet nach unserem Lernniveau, dass er nicht nach einem spezifischen Niveau bewertet. Weil dann die Noten zu schlecht oder zu gut wären. Und das wäre dann nicht fair. Dass man dann quasi auf / jedes Kind einzeln bewertet wird. Und ich finde, sie gehen recht gut mit ADHS um. Weil sie sind verständnisvoll. Oder wenn man einfach so sagt so: "Ich muss kurz rausgehen wegen dem und dem." Dann sagen sie: "Ja, gehe jetzt kurz raus oder so." Und, ja, sie versuchen, sich auf jedes Kind quasi anzupassen.

102 I: Also das heisst, du hast deine individuellen Lernziele. Und die sind nicht gleich wie die von anderen Kindern?

..Schulische Unterstützung

103 A: Nein, also nicht unbedingt. Also für jede sind die gleichen Lernziele für Prüfungen, aber die Lernleistungen sind bei jedem Kind anders. Auch halt einfach wegen dem IQ. Also nicht unbedingt wegen dem Wissen, sondern einfach auch, wie das Gehirn ist oder / ja.

104 I: Und was erlebst du in deiner Schule als hilfreich, damit du besser lernen kannst?

105 A: Als hilfreich? Es gibt so / wir haben drei Gebäude. Und ich mag es sehr gerne, in der Lobby zu sein. Ist halt ein Gebäude mit zwei / zwei Gebäude mit zwei Klassenzimmern und das Grundgebäude. Ich mag das dritte Gebäude, wo wir sind. Weil da hat es eine Lobby mit zwei Sofas und da lerne ich sehr gerne. Weil das hat so ein grosses Fenster. Und ich schaue immer gerne raus. Und auf den Sofas ist es bequem. Das hilft mir beim Lernen. Weil es ist so eine angenehme Atmosphäre. Nicht so leer oder

..Schulische Unterstützung

einfach zu langweilig. Genau, das ist wichtig für mich, damit ich / dass es mir hilft zu lernen.

106 I: Gibt es Dinge, die für dich kontraproduktiv sind?

107 A: Was heisst das?

108 I: Also etwas, was dir nicht hilft? Oder was dich davor hindert, dass du lernen kannst?

109 A: Frontalunterricht. Also es ist es so, wenn man / also das Sprechen / ich versuche, mir ein paar Worte vom Sprechen zu merken, also auch wenn es so Beispiele hat. Der Lehrer an der Tafel redet und redet und redet. Und es gibt so viele Sachen. Oder wenn man einmal nicht zuhört, dann verpasst man ein Detail. Und weil es einfach zu viel ist, dann ist es quasi für mich automatisch, dass ich wegdrifte und nicht mehr zuhören kann. Und dann geht es quasi vom einen Ohr rein und durch das andere wieder raus. Ja, genau.

..Aufmerksamkeit und Konzentration

110 I: Also das heisst, wenn du etwas nur über das Gehör oder, wie du sagst, über Frontalunterricht aufnimmst, dann geht das nicht. Aber wenn zum Beispiel etwas noch mit Bildern dargestellt ist, kannst du es dir dann besser merken oder besser folgen?

111 A: Ich brauche eigentlich nur bei Mathe gute Beispiele. Zum Beispiel nicht unbedingt Bilder. Bilder helfen auch. Aber einfach so Konstruktionen quasi. Das heisst, quasi so Drei-D-Darstellungen, dass man es sich gut vorstellen kann. Genau.

112 I: Gibt es Situationen, wo du dich nicht gut konzentrieren kannst? Du hast vorhin schon was erwähnt. Und wenn du dich nicht konzentrieren kannst, was machst du dann?

individuelle Bewältigungsstrategien

113 A: Wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann weiss ich, ehrlich gesagt, nie so richtig weiter. Dann versuche ich erst mal einfach, ein bisschen meine Augen zu schliessen, also Meditation ein bisschen, so fünf Minuten. Dann kann ich meinen Kopf leeren. Dann kann ich mich wieder ein bisschen darauf vorbereiten. Und ich weiss nicht, weil das ist eigentlich das Einzige, was hilft, mich ein bisschen mehr zu konzentrieren. Ich nehme auch / also wie auch vorher gesagt, habe ich auch / nehme ich Medikamente. Das hilft mir auch, also chemisch, glaube ich, beim Konzentrieren. Genau.

..Medikation

114 I: Nimmst du die jeden Tag?

115 A: Hm (bejahend).

..Medikation

116 I: Also auch am Wochenende und in den Ferien?

117 A: Also in den Ferien nicht unbedingt, also am Wochenende manchmal. Es gibt auch Pausen. Wenn ich zum Beispiel keine Hausaufgaben oder Prüfungen habe oder so zum Lernen, dann

..Medikation		muss ich keine Medikamente nehmen. Oder manchmal einfach auch wegen Regelmässigkeit. Genau.
	118	I: Und du hast angesprochen, dass die Lehrpersonen in der Schule, wo du jetzt bist, sehr auf deine Bedürfnisse eingehen. Hast du auch schon negative Erfahrungen gemacht in deiner Schulzeit?
..Schulische Unterstützung	119	A: In meiner Schulzeit habe ich / Also sie gehen nicht spezifisch nur auf meine Bedürfnisse ein, sondern / nicht speziell auf meine, sondern so quasi für jeden Schüler. Sie versuchen, für jeden Schüler die Bedürfnisse irgendwie / also den Bedürfnissen gerecht zu werden. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt einfach nicht. Weil dann einfach zu viele Bedürfnisse sind. Ja.
	120	I: Ja. Und wenn du jetzt an deine Primarschulzeit zurückdenkst, was würdest du deinen Lehrpersonen gerne sagen?
..Ausgrenzung / Stigmatisie	121	A: Also ich habe nichts unbedingt zu sagen. Aber einfach / Weil es gibt auch Lehrpersonen, die einfach zu sehr in diesen Robotermodus hinein verstrickt sind. Weil sie einfach denken dann / weil sie einfach dann jeden als Roboter sehen und dann denken so: "Ja, der muss das können." Und dann vergleichen sie jemanden mit zum Beispiel Gymi- Schülern oder mit einfach hochbegabteren Schülern oder einfach besseren Kinder oder so. Es gab in der Primarschulzeit / Also ich habe dort mehr gelernt als in der Grundschule, also Erste bis Dritte. In der Ersten bis Dritten habe ich einfach / habe ich so wenig gelernt, dass dann / Und meine Lehrerin hat überhaupt kein Verständnis gehabt. Ich habe dann gesagt: "Ich kann mich nicht konzentrieren." Ich wusste damals selber nicht wieso. Dann hat sie mich / dann hat sie mit mir geredet. Und dann hat sie / da war sie so ein bisschen sauer. Und da hat sie gesagt: "Ja, du kannst jetzt nicht das immer als Ausrede nehmen." Und, ja, es gab auch Sachen, wo ich dann quasi einfach zu gelangweilt war. Wo es nicht einfach war, aber es war einfach zu langweilend. Und dann habe ich einfach, ohne es zu merken, das Blatt voll gekritzelt. Auf jeden Fall, ich finde es wichtig, dass Lehrer respektvoll und verständnisvoll sind. Ja.
individuelle Bewältigungs		
..Soziale Interaktionen		
	122	I: Und warst du noch bei derselben Lehrperson von der ersten bis dritten Klasse, als du dann deine Diagnose bekommen hast? Oder war das schon die von der vierten bis sechsten Klasse?
	123	A: Also die Lehrerin ist weggegangen. Als ich in die Vierte gekommen bin, ist sie weggegangen und dann / ja. Kannst du nochmal die Frage stellen?
..Diagnostik / Diagnose	124	I: Ja. Soweit ich mich erinnern kann, hast du gesagt, du hast etwa in der zweiten Klasse die Diagnose bekommen.
	125	A: Zweite, Dritte ungefähr.
	126	I: Zweite, dritte Klasse. Also vielleicht kannst du dich einfach nicht mehr so genau erinnern. Ob das dann diese Lehrperson war, die

		nicht so verständnisvoll war?
	127	A: Ja, es war diese.
..Diagnostik / Diagnose	128	I: Es war diese. Hat sich dann danach, nach der Diagnose, etwas verändert? Zum Beispiel eben, dass sie / Sie sagte zu dir: "Du kannst das jetzt nicht als Ausrede nehmen, dass du dich nicht konzentrieren kannst." Aber offensichtlich mit einer ADHS fällt es Menschen schwer teilweise, sich zu konzentrieren.
	129	A: Genau, also ich habe / die Diagnose habe ich in den Sommerferien irgendwo bekommen, als ich noch in der dritten Klasse war. Als ich in die Vierte gekommen bin, wusste ich dann, dass ich ADHS habe. Dann wussten auch die Lehrpersonen in der / Ich habe dann Schule gewechselt. Weil die Schule einfach nicht mehr gut war. Dann bin ich in eine Privatschule gegangen. Dann wussten die Lehrpersonen davon. Ja.
	130	I: Du hast vorhin das Verständnis angesprochen, dass du dir mehr Verständnis für Situationen / oder für eben Kinder mit ADHS wünschst? Gibt es sonst etwas, was sich aus deiner Sicht verändern sollte?
..Wünsche / Anliegen (induk)	131	A: Ich denke, die Art und Weise, wie ein Lehrer unterrichtet, ist nicht für jedes Kind einfach. Ich denke, sie sollten vielfältig den Unterricht gestalten, zum Beispiel auch ein bisschen mit Bewegung / quasi Mathe oder Deutsch mit Bewegung oder Spielen verbinden. Dass es auch eine Art gute Erinnerung für das Kind ist, dass sie dann auch Spass am Lernen haben. Weil es wird zu viel von Kindern erwartet, die jung sind und so. Dann wird von ihnen erwartet, dass sie lange still sitzen und leise sind. Und ich denke, dass verstört quasi das innere Kind in einem Kind. Dass sie quasi denken, sie seien nicht gut genug. Aber, ja, dass quasi nicht von einem erwartet wird, dass es perfekt ist. Dass keine Perfektion erwartet wird.
	132	I: Ja. Und eben, dass nicht alle als Roboter angesehen werden?
	133	A: Ja, quasi. Ja.
..Ausgrenzung / Stigmatisie	134	I: Das habe ich richtig verstanden vorhin, dass du gemeint hast, dass gewisse Lehrpersonen die einzelnen Kinder als diese Roboter, in Anführungszeichen, verstehen?
	135	A: Ja, genau.
	136	I: Okay. Gibt es denn Dinge, die du findest, die können gleich bleiben, also über deine gesamte Schulzeit? Hast du irgendwie gute Erfahrungen gemacht?
..Schulische Unterstützung	137	A: Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch / Also ein paar gute Erfahrungen. Ich weiss jetzt nicht mehr genau. Zum Beispiel, ich hatte eine sehr, sehr nette Englischlehrerin. Sie hatte extra für mich einen Stundenplan gemacht in Englisch. Dass ich

dann / Weil sie wusste, dass ich ADHS habe. Und sie fand den Englischplan / Es gab verschiedene Levels. Ich war im zweiten oder dritten Level. Sie hat dann extra einen für mich jedes Mal gemacht. Also ich danke ihr sehr dafür, dass sie sich dann quasi auf mich angepasst hat. Ja.

..Schulische Unterstützung

138 I: Also du hattest dann deinen individuellen Stundenplan in Englisch?

139 A: Ja, also in Englisch hatte ich einen Stundenplan für mich, dass dann quasi das Level quasi für mich angepasst wurde. Ja, genau.

140 I: Ja, also nur für dich hat sie das / hat deine Lehrerin das gemacht?

141 A: Genau. Ja.

142 I: Okay. Du hast mich vorhin gefragt, ob ich die Interviews mit Mädchen und Jungen mache. Und ich habe gesagt: "Nur mit Mädchen." Denkst du, wenn du an Jungen mit ADHS denkst, dass die Symptome sich anders zeigen?

..Hyperaktivität

143 A: Ich denke ja. Weil ich denke, bei den Mädchen ist die Hyperaktivität eher verbal. Und auch die Hyperaktivität kann nicht in jeder Situation oder bei jedem Menschen oder so gezeigt werden. Zum Beispiel Menschen, die nicht möchten, dass es hyperaktiv ist oder die kein Verständnis für die Hyperaktivität haben, ich denke, bei denen zeigen Mädchen es weniger. Es gibt auch so einen sogenannten Rebound, der am Abend kommt. Wo man dann quasi vom Tag die Energie, die man irgendwie unterdrückt oder so hat / dass dann quasi die ganze Energie rauskommt. Und dann wird man ein bisschen frech oder respektlos und man wird hyperaktiv, man rennt rum. Also ich habe das so erlebt. Es ist jetzt nicht mehr so. Aber ich denke, Jungen sind eher hyperaktiv und während dem Tag frech. Das heisst, sie können quasi / Wenn sie jünger sind, dann ist es irgendwie quasi / dann sind sie quasi zu hyperaktiv und haben so einen Bewegungsdrang. Aber wenn sie älter werden, dann merkt man das auch eher an der Konzentration. Das heisst, es kommt auf das Alter drauf an. Wenn man jetzt im Alter von einem Mädchen ist, dann sind, denke ich, die Symptome eher gleich. Aber wenn man so Primarschule / dann denke ich, die Jungs sind eher hyperaktiver.

..Unterschiede aufgrund

144 I: Also gegen aussen oder körperlich hyperaktiv?

..Bereiche für Interpretat

145 A: Körperlich hyperaktiv, überall eigentlich. Und sie sind auch auffälliger als Mädchen. Mädchen sind dann eher so unkonzentriert und auch vergesslich. Also quasi die Symptome ändern sich. Genau.

146 I: Und du sagtest, Hyperaktivität mehr eben durch das viele Reden vielleicht.

..Unterschiede aufgrund vor

147 A: Ja, also verbal hyperaktiv. Das heisst quasi, dass sie frech sind oder auch einfach mal / Aufregung führt auch zu Hyperaktivität. Das habe ich zum Beispiel so erlebt. Genau.

148 I: Aber dann nicht in der Schule vielleicht?

149 A: Nein, nicht in der Schule. Nicht in der Schule, ausser also wenn das Erziehungsumfeld schlecht ist, dann werden die Mädchen auch verbal die ganze Zeit frech. Also das heisst, dass sie dann keinen Respekt haben. Und ich finde, Respekt ist auch wichtig.

150 I: Interview eins, Teil sechs. Glaubst du, dass Mädchen mit ADHS anders behandelt werden als Junge mit ADHS?

151 A: Es kommt auch auf die Toleranz und auf die quasi Zündschnur oder einfach auf die Geduld vom Lehrer / Wenn der Lehrer endlos Geduld hat, dann ist es eigentlich auch / Wenn er sie auch quasi anders behandelt oder wenn der Lehrer zum Beispiel ganz, ganz wenig Geduld hat, dann ist es eigentlich auch / (...) dann hat das einen Einfluss darauf. Vor allem auch, wie sich Jungs verhalten. Also wenn sie auch hyperaktiv sind, dann kann man schnell genervt davon werden und genau.

..Unterschiede aufgrund vor

152 I: Also verstehe ich das richtig, je nachdem, wie sich die Symptome zeigen, kann sich natürlich auch eine Lehrperson anders verhalten? Und je nachdem / also wenn du deine Hyperaktivität nicht so zeigst wie ein Junge, dann wirst du dann vielleicht auch anders behandelt als ein Junge? Okay.

153 A: Genau, also ich denke einfach, es kommt auch auf die / es kommt auch auf das Benehmen drauf an, es kommt auch einfach auch / Wenn ich jetzt mich / also ich würde nicht sagen, dass jedes Mädchen einfach unbedingt still ist, es gibt auch Mädchen, die sind überaus überaktiv. Dann würde ich nicht sagen, dass ein Mädchen anders behandelt wird als ein Junge, einfach / Es kommt wirklich auf das individuelle Verhalten und die Toleranz vom Lehrer drauf an und wie die Schulregeln und die Schultoleranz und so ist.

154 I: Okay. Du hast vorhin erwähnt, dass du Medikamente nimmst. Kannst du den Unterschied / oder kannst du unterscheiden, wie du dich fühlst mit der Einnahme des Medikaments und wenn du es nicht einnimmst?

..Medikation

155 A: Ja, wenn ich es einnehme, dann ist es quasi einfacher für mich, mit all den Symptomen umzugehen. Zum Beispiel Konzentration ist einfacher für mich, auch das Zuhören und der Bewegung / dieses ständige Zappeln oder irgendwie Rumspielen mit irgendwas ist auch weniger. Aber wenn ich es nicht nehme, dann ist es / ich spüre manchmal / je nach Laune und je nach Tag und je nach Wetter ist es anders, je nachdem sind manchmal die Symptome / Also wenn ich es nehme, dann sind es / dann ist es gleich, wie wenn ich es nicht nehme. Aber es gibt auch Tage, wo ich dann total überhaupt nicht mehr zu gebrauchen bin, wo ich

..Medikation

dann alles vergesse. Und genau.

156 I: Denkst du / oder kannst du das schon beurteilen, ob es mit deinem Zyklus zusammenhängt? Also denkst du, wenn du zum Beispiel / bevor du deine Periode bekommst, dass es da schlimmer / dass deine Symptome da extremer sind?

..Emotionsregulation

157 A: Also die Symptome bleiben eigentlich immer gleich, also Vergesslichkeit bleibt eigentlich immer gleich und die Konzentration bleibt immer gleich. Aber einfach auch die Emotionskontrolle ist, wenn ich die Periode habe, extrem schwierig, weil dann einfach auch noch mehr Hormone dazukommen, und einfach aber wegen den Schmerzen auch. Aber / also die Symptome, die ursprünglichen Symptome, sind eigentlich / bleiben gleich, aber einfach die Stimmungsschwankungen werden schon stärker.

158 I: Wenn du eine Sache ändern könntest, um dein Leben ein bisschen einfacher zu machen, was wäre das?

159 A: Vergesslichkeit auf jeden Fall, weil es gibt sehr viele Sachen, die ich / Zum Beispiel ich kann mir keine Stundenpläne merken, ich kann mir nicht Urzeiten oder so merken, ich kann mir auch nicht genau mir merken / Also Kurzzeitgedächtnis / mein Kurzzeitgedächtnis ist sehr schlecht, aber mein Langzeitgedächtnis ist extrem gut. Das heisst, ich würde mir sehr wünschen, dass ich dann weniger vergesslich werde oder einfach überhaupt nicht mehr vergesslich bin. Die Konzentration, die kann gerne so bleiben, aber einfach / Ich hasse einfach vergesslich zu sein, weil es / ich mache mich / es so, es macht mich einerseits aggressiv, es provoziert mich, und andererseits, wenn ich wütend werde, läuft noch mehr schief. Und deshalb würde ich sehr / würde ich ändern, dass ich vergesslich / also Vergesslichkeit würde ich auf jeden Fall ändern.

..Wünsche / Anliegen (induk

160 I: Gibt es sonst noch etwas, was du erzählen möchtest?

161 A: Nein.

162 I: Danke schön.

Anhang 3: Transkript Person B

	1	Transkript Interview Person B - 26.06.2024
	2	I: Interview 2, Teil 1. [Name], kannst du mir ein wenig von dir erzählen? Zum Beispiel, was machst du gerne in deiner Freizeit?
Situationsbeschreibung und	3	B: In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinen Kollegen unterwegs. Ich habe halt nur ein Hobby, Leichtathletik. Sonst habe nicht mehr Hobbys.
	4	I: Also verbringst du Zeit mit deinen Freunden und Freundinnen? Und wie oft in der Woche hast du Training?
Situationsbeschreibung und	5	B: Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Kollegen, fast jeden Tag. Und einmal in der Woche habe ich Training.
	6	I: Wie würdest du dich selbst beschreiben? Was sind deine Stärken?
Stärken (Kreativität, Prob ..(Selbst-)Organisation	7	B: Ich bin sehr kreativ. Ich bin sehr hilfsbereit. Aber mein Nachteil ist, dass ich sehr chaotisch bin und vergesslich.
	8	I: Kannst du noch weitere Beispiele nennen? Was sind deine Stärken?
Stärken (Kreativität, Proble	9	B: Ich weiss es gerade nicht genau.
	10	I: Gibt es Sachen, die du gerne machst?
	11	B: Zeichnen.
..(Selbst-)Organisation	12	I: Und was machst du gar nicht gerne?
	13	B: Hausaufgaben. Und noch ein paar andere Sachen.
	14	I: Wie würdest du dein Verhalten in der Schule beschreiben? Du hast gesagt, du bist nicht gerne dort. Wie verhältst du dich da?
	15	B: Ich bin sehr vergesslich. Ich bin nicht so gut im Zuhören. Ich habe manchmal einen Schutz um mich, den ich nicht mehr verstehe. Wenn mich der Lehrer fragt, ob ich etwas verstanden habe, sage ich ja, obwohl ich es gar nicht verstehe.
..Aufmerksamkeit und Konze	16	I: Wenn du etwas nur hörst, ist es für dich manchmal schwierig?
	17	B: Ja.
	18	I: Kommt es darauf an, welches Fach es ist? Oder ob du müde bist? Kannst du das noch genauer beschreiben? Wann kannst du es nicht mehr aufnehmen?
	19	B: Gegen Ende der Lektion, wenn ich müde bin. Dann kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren.
	20	I: Du hast gesagt, du bist nicht so gut im Zuhören.

..Aufmerksamkeit und Konzentration

21 B: Ja. Dann kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren.

22 I: Interview zwei, Teil zwei. Wie verhältst du dich zu Hause?

..Hyperaktivität

23 B: Also in der Schule bin ich mehr ruhig und so, aber daheim bin ich das Gegenteil. Da bin ich voll energiegeladen und voll hibbelig und so.

..Aufmerksamkeit und Konzentration

24 I: Gibt es denn Dinge, die dir manchmal schwerer fallen als anderen Kindern?

25 B: Ja, vor allem beim Denken und so. Da komme ich manchmal nicht mit, obwohl es die anderen verstehen. Und die schwierigsten Aufgaben verstehe ich meistens und die anderen verstehen sie nicht.

26 I: Du sagst, beim Denken bist du anders als andere. Fällt es dir leichter, wenn du etwas sehen kannst und man darüber spricht?

27 B: Genau, dann fällt es mir viel leichter. Darum stelle ich es mir manchmal auch im Kopf vor, aber manchmal wird es wirklich schwierig.

28 I: Gibt es sonst noch Strategien, die du gefunden hast, damit dir Dinge einfacher fallen?

individuelle Bewältigungsstrategien

29 B: Ja, also wenn ich etwas zusammenzählen muss, dann stelle ich mir im Kopf zum Beispiel die Würfelzahlen vor. Und wenn ich die so aufeinander tue, komme ich besser auf die Lösung. Das ist schwierig zu erklären. Das klingt vielleicht auch komisch, aber ich zähle meistens so.

30 I: Bei dir funktioniert es?

31 B: Ja.

32 I: Und ist es auch bei grossen Zahlen? Kannst du dir das immer noch vorstellen?

33 B: Ich nehme meistens die Zahlen ein bisschen auseinander, damit es mir besser geht. Aber manchmal vergesse ich die einzelnen Zahlen, darum muss ich sie aufschreiben.

individuelle Bewältigungsstrategien

34 I: Also machst du dir auch Notizen, während du etwas ausrechnest?

35 B: Ja, manchmal schon.

Situationsbeschreibung und

36 I: Was sind deine Lieblingsfächer?

37 B: Meine Lieblingsfächer sind ähm Zeichnen, ähm Sport und Musik.

Situationsbeschreibung und

38 I: Also überall, wo du dich bewegen kannst oder kreativ sein kannst?

39 B: Ja, genau.

40 I: Du hast auch gesagt, bei schwierigen Aufgaben kommst du besser draus als andere Kinder. Gibt es sonst noch Dinge, die dir leichter fallen als anderen Kindern?

41 B: Es gibt schon ein paar mehr, aber ich kann jetzt grad nicht mehr aufzählen.

42 I: Okay, vielleicht kommt es dir ja später noch in den Sinn. In welchen Situationen merkst du deine ADHS besonders stark?

43 B: ähm, ähm, das weiss ich jetzt grad nicht.

44 I: Für dich ist es ja normal, oder?

45 B: Ja

46 I: Merkst du Unterschiede, wenn du mit deinen Freundinnen z.B. zusammen bist? Du hast vorhin auch erwähnt, dass du das einzige Mädchen bist, das ADHS hat. Fallen dir da Unterschiede auf, wie z.B. deine Freundinnen etwas lernen oder sich besser konzentrieren können?

..Hyperaktivität

47 B: Ja, vor allem, wenn ich irgendwo bin und es da irgendein Papier oder so hat, dann muss ich immer irgendwas damit basteln.

48 I: Also mit den Händen irgendwas machen?

49 B: Ja.

50 I: Gibt es Beschäftigungen oder Momente, wo du so fokussiert bist, dass du alles um dich herum vergisst?

51 B: Ja, zwar ganz selten, aber es ist mir viel passiert, als ich in der Bibliothek war, da habe ich mich wirklich voll auf das Buch konzentriert, aber das ist sehr selten.

..Aufmerksamkeit und Konzentration

52 I: Okay, und da konntest du so ins Buch eintauchen, dass du alles um dich vergessen hast?

53 B: Ja, genau.

54 I: Meinst du, es hat etwas damit zu tun, wenn dich ein Thema sehr fest interessiert, dass es dann besser geht, dich zu konzentrieren?

55 B: Ja.

56 I: Interview 2, Teil 3. Wie fühlst du dich, wenn du mit anderen Kindern zusammen bist? Gibt es Unterschiede zu anderen

Mädchen?

..Vergleich mit Peers

57 B: Also es kommt ganz darauf an, mit welchen Kindern. Also bei einigen bin ich auch ruhiger, weil ich weiss, dass ich sie manchmal echt ablenke von der Arbeit, weil ich halt immer mit etwas anderem beschäftigt bin, als mit den Aufgaben, die ich eigentlich mache sollte. Aber bei meinen Kollegen ist es eigentlich ganz egal, weil wir es zusammen immer lustig haben.

58 I: Also das heisst, du hältst dich eher zurück in der Schule. Auch, dass du sie nicht ablenkst?

59 B: Ja, schon ein bisschen.

60 I: Wissen sie, dass du ADHS hast?

61 B: Ja, also vor allem die von der Sek. Die wissen es, weil ich von der Sek in die Real runtergefallen bin. Dort habe ich mal ein Blatt darüber geschrieben. Aber die meisten von meiner jetzigen Klasse wissen es noch nicht, ausser ein paar.

62 I: Also sprichst du offen darüber?

63 B: Ja, eigentlich schon.

..Ausserschulische Unterstü

64 I: Und auf diesem Blatt, das du gesagt hast, war das ein Informationsblatt?

65 B: Ja, genau.

66 I: Und wer hat dir die Idee, das zu machen?

67 B: Ich und meine Mutter.

68 I: Und was hast du dann damit gemacht?

69 B: Ich habe es allen verteilt, dass sie auch wie es mir geht und so.

70 I: Klingt sehr spannend. Kannst du eine Situation beschreiben, in der du dich wegen deiner ADHS anders gefühlt hast?

71 B: Puh, da weiss ich es gerade nicht einmal.

72 I: Vielleicht etwas in der Schule oder in deiner Freizeit?

73 B: Ja, also z.B. wegen dem Denken.

..Soziale Interaktionen

74 I: Wie reagieren andere darauf, wenn du dich anders verhältst? zum Beispiel Mitschülerinnen oder Lehrpersonen oder Freundinnen

75 B: Also es kommt ganz auf die Lehrpersonen drauf an. Ein paar sind immer irgendwie, keine Ahnung. Sie verhalten sich halt nicht so, wie ich behandelt werden möchte. Aber bei anderen Lehrern

		ist es anders. Also die machen es halt so, wie ich es will. Und es kommt ganz darauf an, welche Mitschüler. Ein paar finden es richtig komisch, dass ich das habe, aber ich kann ja eigentlich nichts dafür und meinen Freundinnen ist es eigentlich egal. Sie mögen es eigentlich, dass ich das habe, weil sie es witzig finden.
..Soziale Interaktionen	76	I: Du sagst, ein paar Lehrpersonen behandeln dich nicht, wie du das möchtest. Kannst du das noch genauer beschreiben?
	77	B: Ja, also manchmal denke ich ja anders. Sie wollen aber, dass ich so denke, wie sie wollen. Aber das kann ich ja eben nicht gut. Darum mache ich es auf meine Art.
..Schulische Unterstützung	78	I: Und dann gibt es aber auch verständnisvollere Lehrpersonen.
	79	B: Ja, genau. Es gibt solche, die sogar wissen, dass ich halt mega vergesslich bin und sie geben mir dann manchmal keinen Eintrag. Und ich finde das eigentlich voll cool.
..Vergleich mit Peers	80	I: Ja. Wie nimmst du ADHS bei dir wahr?
	81	B: Ja, also ich bin schon ein bisschen anders. Ich weiss zwar nicht, wie normal ist, aber für mich ist das normal.
..Soziale Interaktionen	82	I: Aha. Und du hast gesagt, deine Freundinnen zum Beispiel finden es auch lustig, wie du dich verhältst.
	83	B: Ja, ich bin manchmal ein bisschen wie ein Clown eigentlich.
	84	I: Okay. Also in der Klasse oder unter deinen Freundinnen einfach?
	85	B: Unter meinen Kolleginnen meistens.
..Aufmerksamkeit und Konze	86	I: Ja. Wem ist als erstes aufgefallen, dass du eine AD(H)S haben könntest?
..(Selbst-)Organisation	87	B: Eigentlich mir, weil ich mich wirklich nicht gut konzentrieren konnte. Das war glaube ich so zwischen der dritten und der vierten Klasse. Weil, also, es liegt auch daran, dass von der ersten bis zur dritten Klasse haben wir immer mit Sachen gearbeitet, dass ich es mir besser merken konnte. z.B. Spiele daraus gemacht und so. Also, ich fand das echt gut, weil dann interessierte es mich noch und wir haben es halt, also mit verschiedenen Lernarten gemacht. Das fand ich viel besser. Und dann in der vierten Klasse haben wir es ganz anders gemacht und das hat mich aus dem Konzept gebracht. Und dann musste ich halt Nachhilfe nehmen.
	88	I: Ja. Okay, also du sagst, als ihr z.B. noch etwas gebastelt habt, konntest du's dir besser vorstellen. Also, es fiel dir einfacher.
	89	B: Ja, genau. Es war einfacher, Sachen zu merken.

..(Selbst-)Organisation	90	I: Und war das nur in einem Fach oder war das in allen Fächern?
	91	B: Das war in allen Fächern. Wir haben das überall gemacht.
..Aufmerksamkeit und Konze	92	I: Und hast du dann gemerkt, das du dich nicht mehr gut konzentrieren konntest oder hattest du die Vermutung, das könnte eine ADHS sein?
	93	B: Also ich wusste dann noch nicht einmal was das ist. Bis zur Dritten habe ich gemeint, das ich ganz normal bin. Bis mir aufgefallen ist, dass ich mich nicht mehr so gut konzentrieren konnte. Also das kam erst bei der vierten Klasse so richtig hervor.
	94	I: Und dann warst du bei einer Abklärung?
..Bereiche für Interpretat	95	B: Ja, genau. Und dann haben wir mal einen IQ-Test gemacht und ich hatte einen höheren IQ, als ich eigentlich haben sollte. Und dann kam auch raus, dass ich ADHS habe und mein Bruder auch. Ja. Und jetzt nehme ich Medikamente dafür.
Situationsbeschreibung u	96	I: Nimmst du die jeden Tag?
	97	B: Ja, eigentlich schon. Insgesamt habe ich schon vier Medikamente ausprobiert, aber bis jetzt hat noch keines richtig gewirkt.
	98	I: Okay. Also du bist immer noch daran, das richtige Medikament zu finden?
..Medikation	99	B: Ja, aber es gibt langsam kein Medikament mehr dafür.
	100	I: Und was macht das Medikament mit dir? Wie fühlst du dich, wenn du es nimmst, im Vergleich zu wenn du es nicht nimmst?
	101	B: Also, es kommt darauf an, welches. Beim einen bin ich noch hibbeliger als sonst, also noch energiegeladener. Und das, das ich immer abends nehme, beruhigt mich.
	102	I: Also, dass du dann besser schlafen kannst?
	103	B: Ja, genau. Und am Tag darauf auch viel konzentrierter bin.
..Diagnostik / Diagnose	104	I: Interview 2, Teil 4. Wie hat deine ADHS-Diagnose die Sicht auf dich selber verändert?
	105	B: Also, als ich es erfahren habe, habe ich noch nicht genau gewusst, was es ist. Darum, ja, es war schon ein bisschen anders. Vor allem, als ich das gewusst habe, weil das habe ich... ja, also...
	106	I: Also, hattest du das Gefühl, viele Sachen haben jetzt eine Erklärung für dich? Wieso du dich zum Beispiel so verhältst? Oder wieso, dass du dies und jenes nicht kannst?
	107	B: Ja, anders schon. Es ist mir schon so gegangen.

..Ausserschulische Unterstütz

108 I: Und hast du, als du die Diagnose bekommen hast, darüber nachgelesen? Oder haben es dir deine Eltern erklärt?

109 B: Meine Eltern haben dann recherchiert, worum es dort geht. Ich habe selber noch nicht viel gewusst, aber es hatte sehr viele Ähnlichkeiten mit mir.

110 I: Aha, also, dass dich in den Beschreibungen wiedergesehen hast?

111 B: Ja.

112 I: Wie sieht ein typischer Schultag für dich aus?

Herausforderungen (Schule,

113 B: Also, ich komme schon ein bisschen mies zur Schule, weil ich keine Lust habe, zur Schule zu gehen. Und sonst kommt es darauf an, welches Fach es ist, ob ich gut gelaunt bin oder nicht. Ja, wenn ich zum Beispiel gerade zwei Lektionen hintereinander Mathe habe, dann habe ich gar keine Lust mehr. Weil, ja, also, für etwa eine halbe Stunde lang geht noch etwas in meinen Kopf aber danach nicht mehr.

..Aufmerksamkeit und Konz

114 I: Also danach oder während der Mathematik?

115 B: Währenddessen bin ich manchmal ganz fokussiert, aber manchmal auch nicht.

116 I: Worauf kommt es dann an, ob du fokussiert bist oder nicht?

117 B: Das kommt eigentlich auf das Thema an. Es gibt Sachen, die ich gerne mache und Sachen, die ich nicht gerne mache.

118 I: Vorhin hast du erwähnt, dass die einen Lehrpersonen es besser verstehen oder dich besser behandeln und andere weniger. Glaubst du, sie verstehen überhaupt, was du brauchst?

119 B: Also, es kommt darauf an. Meine letzte Lehrerin, die wusste schon viel darüber, weil ihre Tochter schon viel darüber recherchiert hat. Und sie hatte schon einige Schüler, die das hatten und deshalb wusste sie davon.

..Schulische Unterstützung

120 I: Was erlebst du dann in der Schule als hilfreich, damit du besser lernen kannst?

121 B: Ich verstehe es viel besser, wenn ich Sachen aufschreibe und auch Bilder dazu bekomme. Oder wenn ich aus dem ganzen Lernen ein Spiel daraus mache. Das finde ich sehr gut.

122 I: Also spielerisch dir etwas beizubringen. Bekommst du spezielle Unterstützung oder Anpassungen in der Schule?

123 B: Also jetzt nicht mehr. Aber in der Sek, kam meine Lehrerin jeweils zu mir und fragte, v.a. in Französisch, was ich nicht

		verstanden habe. Sie kam zu mir und erklärte es mir nochmals auf Deutsch. Das fand ich eigentlich ganz gut.
..Schulische Unterstützung	124	I: Mhm. Das war deine Klassenlehrerin oder deine Französischlehrerin?
	125	B: Das war meine Klassenlehrerin.
	126	I: Gibt es auch so etwas wie eine schulische Heilpädagogin, eine SHP oder eine IF-Lehrerin?
	127	B: Also da weiss ich nicht mehr.
	128	I: Also eine Lehrperson, die kommt und die Kinder unterstützt, die besondere Bedürfnisse haben. Gibt es das bei euch?
Situationsbeschreibung und	129	B: Nein, eigentlich nicht.
	130	I: Also es ist immer der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin und die Kinder.
	131	B: Ja genau.
	132	I: Gibt es Klassenassistenten oder Assistentinnen?
	133	B: Nein, das gibt es auch nicht.
	134	I: In welchen Situationen kannst du dich nicht gut konzentrieren und was machst du dann?
..Aufmerksamkeit und Konze	135	B: Also v.a. wenn ich voll im Stress bin und voll laut um mich herum ist. Das mag ich gar nicht, weil ich mich dann überhaupt nicht konzentrieren kann. Also ich könnte nicht irgendwo, wo viel Lärm ist, ein Buch lesen.
	136	I: Kannst du mit Musik lernen?
	137	B: Das kommt ganz auf die Sache an, manchmal mache ich das gerne.
individuelle Bewältigungssti	138	I: Und was hörst du dann für Musik?
	139	B: Eigentlich ganz entspannte. Am besten ohne Text, sonst singe ich den Text mit.
	140	I: Okay, wenn du an deine Primarschulzeit zurückdenkst, was würdest du deinen Lehrpersonen sagen?
	141	B: Also die haben es ja noch nicht gewusst und ich ja auch nicht. Dort war alles noch normal. Also ich wüsste nicht, was ich sagen würde.
..Wünsche / Anliegen (induk	142	I: Was müsste sich aus deiner Sicht verändern / kann gleichbleiben?

..Wünsche / Anliegen (induk

143 B: Ja, und zwar die grüne Karte abschaffen. Dort gibt es immer Einträge, wenn man die Hausaufgaben vergisst. Ja, und ein bisschen mehr Zeit zum Lernen, weil wir haben schon wenig Zeit.

144 I: Denkst du, dass deine Symptome anders sind als die von Jungen mit AD(H)S? Gibt es da Unterschiede?

145 B: Ja, es gibt schon ein paar Unterschiede, aber ich weiss sie nicht. Weil ich kenne halt nur meinen Bruder, der das hat. Und bei mir ist es ganz anders als bei ihm. Bei ihm wirken auch die Medikamente, wie sie sollten und bei mir nicht.

146 I: Du hast gesagt, er ist ganz anders. Kannst du ein Beispiel machen?

..Unterschiede aufgrund vor

147 B: Er kann sich in der Schule besser konzentrieren als ich. Und er ist nicht so vergesslich wie ich. Ich bin schon recht stark davon betroffen.

148 I: Ist er hyperaktiver als du?

149 B: Nein, es ist genau umgekehrt. Ich bin hyperaktiver als er. Er ist eher ruhiger.

150 I: Also er ist eher verträumt und in seiner Welt?

151 B: Also, es geht. Ich bin diejenige, die in meiner Welt ist. Er benutzt Medikamente und die funktionieren. Bei mir eben nicht.

..Medikation

152 I: Wie merkst du, dass die Medikamente nicht wirken?

153 B: Weil ich noch immer so unkonzentriert bin, wie ohne Medikament. Ja, das merke ich.

..Unterschiede aufgrund vor

154 I: Glaubst du, Mädchen mit ADHS werden anders behandelt als Jungen?

155 B: Bei den Mädchen ist es ein wenig ungewohnt. Weil es wahrscheinlich mehr bei den Jungen vorkommt. Bei denen merkt man es besser. Und bei den Mädchen ist es anders. Halt ungewohnt.

..Wünsche / Anliegen (induk

156 I: Wenn du eine Sache verändern könntest, um dein Leben einfacher zu machen, was wäre das?

157 B: Nicht mehr so vergesslich zu sein.

158 I: Gibt es sonst noch etwas, was du sagen möchtest?

159 B: Nein, eigentlich nicht.

160 I: Danke.

..Ausgrenzung / Stigmatisie

161 I: Interview 2, Teil 5. Hast du auch schon Mobbing-Erfahrungen gemacht?

162 B: Ja, schon ein paar Mal, weil ich halt eben ein bisschen komisch war. Und sie haben es halt nicht gewusst. Aber als sie das gewusst haben, haben sie mich anders behandelt. Noch anders, als sie mich vorher behandelt haben. Also irgendwie noch schlimmer. Ja, aber mittlerweile stört es mich einfach gar nicht mehr.

163 I: Also deine Klassenlehrpersonen haben dich nicht anders behandelt oder deine Mitschülerinnen?

164 B: Meine Mitschüler, aber auch meine Klassenlehrpersonen. Vor allem die von der vierten bis zur sechsten Klasse. Ich wollte in die Sek, weil das war schon ein grosser Traum von mir eigentlich. Aber sie hat voll nicht an mich geglaubt. Also sie hat immer gesagt, nein, du schaffst das nicht. Also ja. Aber ich bin trotzdem in die Sek gekommen. Aber ich war halt schon ein bisschen zu schlecht für die Sek und bin halt in die Real. Aber ich merke, dass es mir besser geht in der Real.

Herausforderungen (Schu

165 I: Ja, also bist du dort auch nicht mehr so gestresst?

166 B: Ja, vor allem das. Und ich bekomme ein bisschen mehr Zeit.

Anhang 4: Transkript Person C

	1	Transkript Interview Person C - 20.08.2024
	2	I: Interview 3 Teil 1. [Name] kannst du mir ein wenig von dir erzählen.
Situationsbeschreibung und	3	C: Ich bin fast 18 Jahre alt. Ich werde im Oktober 18. Ich komme aus Schweden und Chile. Ich spreche fließend Schwedisch und Englisch. Ich spreche auch ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Spanisch. Ich gehe auf die [Institution] . Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich mag die Künste. Und mein Lieblingsfach ist zurzeit Englisch und Wirtschaft.
	4	I: Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Situationsbeschreibung und	5	C: In meiner Freizeit male ich normalerweise. Ich lese gerne und viel. Das ist eine gute Angewohnheit, und ich gehe ins Fitnessstudio, weil körperliche Betätigung auch sehr wichtig ist. Ich würde mich als kreativen Menschen beschreiben, der sehr viel Einfühlungsvermögen hat. Und das zeigt sich normalerweise in dem, was ich jeden Tag tue und wie ich als Mensch bin.
Stärken (Kreativität, Prob		
	6	I: Was sind deine Stärken?
Stärken (Kreativität, Proble	7	C: Ich denke, Kreativität ist eine meiner Stärken. Das ist etwas, als das mich die Leute oft beschreiben, weil ich normalerweise auf eine Art und Weise denke, die andere Leute nicht tun.
	8	I: Kannst du ein Beispiel nennen?
	9	C: Wenn es zum Beispiel ein Problem in einer Klasse gibt und wir versuchen, ein Problem zu lösen, würde jemand denken: "Oh, wir könnten diese Brücke mit diesem kleinen Seitenteil an der Brücke reparieren. Und dann würde ich sagen, weisst du, stattdessen denke ich, dass es hilfreicher wäre, die Infrastruktur auf diese Weise zu verstärken. Auf diese Art und Weise. Ja, ja. Ja, genau.
	10	I: Gibt es Sachen, die du nicht gerne machst?

- Herausforderungen (Schule,
- 11 C: Ich spreche nicht gerne in der Öffentlichkeit. Man hat mir aber gesagt, dass ich gut darin bin. Es ist also etwas, das mir nicht ganz geheuer ist, aber ich kann es tun. Ich mag Mathe nicht. Ich mag Mathe wirklich nicht.
- 12 I: Wie würdest du dein Verhalten in der Schule und zu Hause beschreiben?
- 13 C: Nun, ich denke, es wäre hilfreich zu erwähnen, dass ich schon sehr lange Medikamente nehme. Wenn ich also Medikamente nehme, ist mein ADHS nicht so offensichtlich. Ich verhalte mich also ganz normal. Aber man hat mir gesagt, dass ich manchmal immer noch abgelenkt bin und viel rede. Zu Hause nehme ich normalerweise immer noch die Medikamente, also bin ich sehr zurückhaltend und sehr ruhig. Und wenn ich die Medikamente nicht nehme und in der Schule bin, ist das eine ziemliche Katastrophe, weil ich dann unkonzentriert und unorganisiert bin. Ich weiss nicht, wohin ich gehe, was ich tue, und alles ist ein ziemliches Durcheinander. Und speziell zu Hause denke ich, wenn ich sehr unmotiviert bin, was mein grösstes Problem ist, wenn es um ADHS geht, ist mein Aufschieben und meine Motivation. Wenn ich also das Medikament nicht nehme, verbringe ich wahrscheinlich den ganzen Tag im Bett. Und wenn ich sie in der Schule nicht einnehme, finde ich jede Ausrede, um das Klassenzimmer zu verlassen und an meinem Handy zu sitzen, damit ich nicht aufpassen muss.
- ..Medikation
- ..Aufmerksamkeit und Ko
- ..Medikation
- Herausforderungen (Schule,
- ..Medikation
- 14 I: Du wirst also so hineingezogen?
- 15 C: Ja. (lacht)
- 16 I: Okay. Welche Dinge fallen dir manchmal schwerer als anderen Kindern?
- 17 C: Okay, also als Kind war ich sehr hyperaktiv. Ich war sehr laut und in gewisser Weise nervig. Und ich glaube, ich war immer sehr aufgeregt, wenn es um die kleinsten Dinge ging, während die Kinder sagten: "Oh, wir müssen zum Unterricht gehen, bla, bla, bla. Und ich war immer so aufgeregt, bestimmte Aktivitäten zu machen. Und ich denke, besonders in Freundschaften, als ich jünger war, denn eines der Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe, ist die
- ..Hyperaktivität
- ..Emotionsregulation

..Emotionsregulation

..Impulsivität

Emotionsregulation. Das bedeutet, wenn ich wütend werde, werde ich sehr wütend, und ich kann meine Emotionen und mein Verhalten nicht immer kontrollieren. Ich bin auch ziemlich impulsiv, das wurde mir gesagt, und meine impulsive Art hat mich oft in Schwierigkeiten gebracht, besonders in Freundschaften. Während andere Kinder eher darüber nachdenken, was sie sagen wollen, ist es bei mir einfach ein direkter Weg von A nach B. Es gibt keinen Denkprozess. Wenn ich etwas denke, dann sage ich es einfach.

18 I: Du handelst also, bevor du denkst?

19 C: Ja, ja. Ich werde oft als ungefiltert bezeichnet, weil ich meine Freunde gefragt habe, was ich im Interview sagen soll, und sie meinten, ungefiltert sei ein guter Ausdruck.

20 I: Gibt es Strategien, die du gefunden hast, damit dir Dinge einfacher fallen?

..Medikation

..Emotionsregulation

21 C: Nun, Strategie Nummer eins sind Medikamente. Das ist das Beste, was es gibt. Aber ich denke, bei der Emotionsregulation geht es auch darum, sich selbst dazu zu zwingen, sich Zeit zu nehmen, um zu reflektieren und nachzudenken, bevor man handelt. Denn sobald man handelt, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Wenn man jedoch nachdenkt, beruhigt man sich und kann eine gut durchdachte Antwort geben. Eine andere Strategie, wenn es um Motivation geht, ist, sich ein kleines Ziel zu setzen. Denn wenn man sich ein kleines Ziel setzt und dann fünf davon erreicht, wird daraus ein übergreifendes Ziel, was sehr gut ist. Alles aufschreiben und einfach machen. Es ist wirklich lästig, eine riesige Aufgabenliste zu schreiben. Danach alles abhaken zu können, ist sehr befriedigend. Das liegt daran, dass unser Gehirn ein anderes Belohnungssystem hat als das anderer Kinder. Wenn man also dieses Belohnungssystem hat, das einen nicht immer dazu motiviert, etwas zu tun, dann ist es sehr befriedigend, wenn man es nicht aufschreibt und einfach abhaken kann. Ja.

individuelle Bewältigungs

..Bereiche für Interpretat

..Medikation

22 I: Wie lange nimmst du die Medikamente schon?

..Medikation

23 **C:** Die Diagnose wurde in der achten Klasse gestellt und zu Beginn der neunten Klasse begann ich, Medikamente zu nehmen. Ich habe also mit Ritalin angefangen, zehn Milligramm, dann 20 und dann 40. Das war's. Und so habe ich 40 genommen, bis ich jetzt auf ein anderes Medikament umsteigen will. Ja... Concerta.

Stärken (Kreativität, Problemlösung)

24 **I:** Okay. Gibt es Dinge, die dir leichter fallen als anderen Kindern?

25 **C:** Ich würde nicht sagen, dass die Dinge für uns Menschen mit ADHS einfacher sind, aber ich denke, dass die Tatsache, dass wir neurodivergent sind, bedeutet, dass wir auf eine andere Art und Weise denken, was uns oft eine andere Perspektive auf bestimmte Dinge gibt, und dass wir auf andere Art und Weise lernen, was bedeutet, dass es manchmal besser ist, aber anders ist nicht immer besser.

Stärken (Kreativität, Problemlösung)

26 **I:** Aber du kannst über den Tellerrand hinausschauen?

27 **C:** Ich kann über den Tellerrand hinausschauen, was mir in vielen Situationen geholfen hat. Ich sehe das an meiner kreativen Kreativität, wenn ich sie in den Fächern anwende. Ich sehe, dass ich manchmal besser abschneide als andere Schüler*innen, die sich nur auf das Buch konzentrieren, also nur auf das Lehrbuch, während ich das Lehrbuch nicht unbedingt benutze. Ich verwende andere Lernmethoden, und das gefällt den Leuten, wenn sie meine Methode ausprobieren.

individuelle Bewältigungsstrategien

28 **I:** Also du hast deine eigenen Lernstrategien gefunden?

29 **C:** Ja, aber es hat sehr lange gedauert, ich muss sagen, Jahre und Jahre und Jahre.

30 **I:** Kannst du ein Beispiel für eine dieser Strategien nennen?

31 **C:** Ja. Also, ich nehme zum Beispiel Betriebswirtschaft. Für Betriebswirtschaftslehre haben wir ein Lehrbuch. Ich habe also das Lehrbuch genommen und im Grunde alles, was im Lehrbuch steht, in ein Dokument geschrieben und das sind meine Notizen. Und dann habe ich eine bestimmte Seite des Lehrbuchs ausgedruckt. Und dann habe ich eine wirklich helle Farbe genommen, denn diese helle Farbe macht

individuelle Bewältigungsstr

irgendwie mehr Spass und sticht hervor. Es ist also einprägsamer. Wenn es zum Beispiel ein bestimmtes Wort gibt, das eine Terminologie ist, wie „immateriell“, dann schaue ich mir die Definition aus dem Buch an und schreibe sie auf ein separates Blatt Papier, damit ich meine Hände benutze. So lerne ich besser, indem ich mein Gehirn aktiviere. Dann nehme ich die wichtigen Wörter und erstelle daraus digitale Karteikarten, die eine Einstellung haben, mit der man aktives Wiederholen betreiben kann. Sie stellen dir Fragen zu der speziellen Terminologie, was ich sehr hilfreich finde. Und zum Beispiel in Biologie gibt es viele Diagramme. Daher drucke ich sie natürlich aus und zeichne sie immer wieder neu und erkläre sie jemand anderem, was meiner Meinung nach die beste Art ist, irgendetwas zu lernen. Also ja, das ist meine grosse Geheimstrategie.

32 I: Interview 3 Teil 2. In welchen Situationen merkst du deine ADHS besonders stark?

33 C: Ich würde sagen, in der Schule nicht so sehr wie Zuhause. Ich mache ein Beispiel für die Schule und eins für Zuhause. Zu Hause wäre es so: Oh, ich muss dieses Ding für mein Zimmer holen. Sagen wir mal, es ist ein Stift. Und dann gehe ich in mein Zimmer und vergesse, was ich machen wollte, und ich gehe aus dem Zimmer und merke dann, oh, ich brauche meinen Stift. Dann gehe ich zurück ins Zimmer und finde etwas anderes, zum Beispiel einen Bleistift. Dann nehme ich den Bleistift heraus, gehe zu meinem Schreibtisch und denke mir: Oh, ich brauche meinen Stift. Ich gehe zurück und dann sehe ich, dass ich aus Versehen eine Tasse von gestern hier vergessen habe, also muss ich nach oben gehen und die Tasse reinigen. Es wird also ein nie endender Kreislauf sein. Und dann fällt mir plötzlich ein, dass ich den Stift holen muss. Und das ist das Ärgerlichste daran. Und das passiert mir andauernd.

..Aufmerksamkeit und Konz

34 I: Abgelenkt zu werden?

35 C: Ja. Und dann würde ich sagen, wie in sozialen Situationen und Gesprächen, die grösste wäre wie, ich versuche, eine einfache Geschichte zu erzählen. Und dann musste ich plötzlich die Nebengeschichte dieser einen Figur erklären und dann ihre

..Aufmerksamkeit und Konz

..Aufmerksamkeit und Konze

Nebengeschichte, und dann geht es einfach weiter. Es ist im Grunde eine unendliche Geschichte, denn ich erzähle nicht einmal die erste Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, also die ganze Geschichte. Und dann würde ich auch sagen, dass ich manchmal vergesse, dass ich eine Geschichte schon erzählt habe, z. B. mit meinem alten Freund, ich glaube, ich habe ihm drei Wochen lang einmal pro Woche dieselbe Geschichte erzählt, und er meint: "Das habe ich schon gehört. Du hast sie mir schon eine Million Mal erzählt."

36 I: Und in der Schule?

..Hyperaktivität

37 C: In der Schule. Ich würde sagen, das Beinwackeln unter dem Tisch, das kommt davon, dass ich manchmal, auch wenn ich Medikamente nehme, einfach bestimmte Dinge nicht ganz unter Kontrolle habe, wie die Hyperaktivität, das Bedürfnis, in Bewegung zu bleiben. Das Klicken mit dem Stift ist so eine Sache, genauso wie das Wackeln mit dem Bein unter dem Tisch oder das ständige Umräumen von Gegenständen. Besonders wenn ich keine Lust habe, eine Aufgabe zu erledigen, organisiere ich alles perfekt, damit ich zumindest das erledigt habe. Bei manchen Fächern, die sehr inhaltslastig sind, schalte ich einfach ab. Und dann denke ich gar nicht mehr darüber nach. Das ist, glaube ich, ein grosses Problem.

..(Selbst-)Organisation

..Aufmerksamkeit und Konze

38 I: Gibt es Beschäftigungen, wo du dich so fokussiert bist, dass du alles um dich herum vergisst und in einen Hyperfokus gerätst?

..Aufmerksamkeit und Konze

39 C: Ja, würde ich sagen, also für meine Wand im Schlafzimmer schneide ich gerade Bilder aus und klebe sie auf. Und ich habe gestern vier Stunden damit verbracht, dafür zu sorgen, dass jedes einzelne Bild perfekt ausgerichtet ist. Und ich hatte einen Timer im Nebenzimmer laufen. Ich habe ihn nicht einmal gehört, weil ich so sehr darauf konzentriert war. Und vor allem, wenn wir Gruppenprojekte machen und sich alle auf den Inhalt konzentrieren und ich mich darauf konzentriere, dass die Präsentation perfekt mit dem Textfeld übereinstimmt. Ich würde auch sagen, wenn ich mich wirklich in etwas vertiefe, zum Beispiel in Mathe, dann mag ich das nicht, aber wenn ich etwas verstehe, dann könnte ich stundenlang weitermachen, nur um eine bestimmte Reihe von

..Aufmerksamkeit und Konze

Fragen zu beantworten, und ich würde mich nicht so sehr darauf konzentrieren, aber das ist auch schlecht, wenn ich mich so sehr konzentriere, denn wenn ich dann sage: Okay, ich lerne eine Stunde Mathe, eine Stunde Wirtschaft, eine Stunde Biologie. Und anstatt eine Stunde zu lernen, eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde wäre dann wie drei Stunden Wirtschaft. Und dann denke ich, oh nein, drei Stunden sind vorbei. Ich kann nicht zurückgehen. Das ist ein grosses Thema.

..Emotionsregulation

40 **I:** Okay. Kann es auch passieren, dass man sich z.B. auf negative Emotionen hyperfixiert?

41 **C:** Ja. Man hat mir gesagt, dass ich sehr viel nachdenke, und ich verbringe die meisten meiner Abende vor dem Schlafengehen damit, über die Ereignisse des Tages nachzudenken und darüber, wie sie hätten verlaufen können, und mich auf bestimmte Ereignisse in meinem Leben zu fixieren. Wenn ich zum Beispiel einen Streit mit einem Freund habe oder eine Trennung, dann fixiere ich mich darauf. Ich denke daran, jedes einzelne winzige Detail zu analysieren, alles, was sie gesagt haben, blah, blah, blah, blah, blah. Ich würde sagen, ich fixiere mich oft zu sehr. Und manchmal starrt man auch einfach in den Abgrund und schaut sich ein Blatt an. Und dann ist man so hyperfixiert auf das Blatt, dass man vergisst, worüber man spricht. Oder wenn jemand mit dir spricht und du ein tiefes Gespräch führst und deine Gedanken abschweifen und du dich auf die Ohringe oder die Haare konzentrierst, dann musst du dich neu konzentrieren, was schwierig ist, würde ich sagen.

..Aufmerksamkeit und Ko

42 **I:** Interview 3 Teil 3. Wie fühlst du dich, wenn du mit anderen Kindern zusammen bist? Gibt es Unterschiede zu anderen Mädchen?

..Vergleich mit Peers

43 **C:** Ja, ich würde sagen, Menschen mit ADHS, wie ich selbst und einige meiner Freunde, die es haben, ich merke definitiv, dass man merkt, wenn jemand ADHS hat. Es sind also die grundlegenden Symptome, wie das Abschalten. Man hat das Gefühl, dass man nicht so präsent ist wie alle anderen. Und ich schweife normalerweise viel ab. Und das zeigt sich auch in meinen Gesprächen mit anderen Mädchen. Und dann merke ich auch, dass ich mich auf bestimmte Ereignisse fixiere, z. B. spreche ich immer noch über einen Vorfall, der sich vor fünf Monaten ereignet hat, und ich bin über die Situation hinweg, aber ich bringe sie immer noch zur

..Vergleich mit Peers

..Soziale Interaktionen

..Impulsivität

Sprache, und zwar ständig, weil ich so hyperfixiert darauf bin und auf alle Elemente. Und ich würde sagen, das unterscheidet Menschen mit ADHS von anderen. Und ich würde sagen, dass wir ein bisschen länger brauchen, um bestimmte soziale Signale zu erkennen. Ich würde sagen, dass ich manchmal gar nicht merke, dass das, was ich sage, auf jemand anderen wirkt. Wenn ich z. B. wütend werde, würde ich sagen, dass ich nicht immer darüber nachdenke, was ich mit meinen Handlungen ausdrücken will. Wenn ich z. B. diese eine Sache sage, wie wird sie wirken, dann plane ich meine Reaktion nicht. Wie viele andere Menschen sage ich einfach, was mir durch den Kopf geht. Ich werde nicht böse sein. Ich sage einfach nur: "Ja, ich bin anderer Meinung", weisst du? Und manche Leute nehmen das als Beleidigung auf. Dann würde ich sagen: "Ja, das ist ein grosser Unterschied."

44 **I:** Kannst du eine Situation beschreiben, in der du dich wegen deiner AD(H)S anders gefühlt hast?

..Emotionsregulation

45 **C:** Ich würde sagen, wenn andere Leute wütend werden, werden sie nicht so wütend wie ich, wenn ich wütend bin. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber ich denke auch, wenn man glücklich ist, bin ich glücklicher als alle anderen. Ich bin überglücklich, und dann sind alle anderen ganz normal glücklich. Aber dann bin ich sehr emotional. Wenn sie traurig sind, sind sie sehr traurig. Und dann bin ich irgendwie verzweifelt. Zum Beispiel todtraurig, weisst du? Und ich glaube, das ist etwas, was uns unterscheidet.

Herausforderungen (Schule,

46 **I:** Ja. Also im Grunde ein Leben in den Extremen.

47 **C:** Ja

Herausforderungen (Schule,

48 **I:** Wie reagieren andere Kinder (Freund*innen; Mitschüler*innen) darauf, wenn du dich anders verhältst?

49 **C:** Ich habe also eine beste Freundin, die mich durch alle meine Phasen begleitet hat, und sie merkt direkt, wenn ich meine Medikamente nicht nehme, denn dann bin ich nicht nur viel glücklicher, sondern auch ekstatisch und hyperaktiv. Ich bin, wie, bereit zu gehen. Ich bin wie, lass uns etwas Lustiges machen. Ich lasse mich ablenken. Ich denk: "Lass

Herausforderungen (Schule,

..Soziale Interaktionen

..Medikation

..Aufmerksamkeit und Ko

uns auf eine Nebenaufgabe gehen. Lass uns das wirklich tun. Und ich bin sehr unentschlossen. Und das ist einer meiner Hauptcharakterzüge. Ich kann mich nicht mal entscheiden, wo ich mit meinen Freunden essen gehen will. Ich bin wie, oh, ich bin mit allem einverstanden, was du willst. Ich treffe also keine Entscheidungen. Ich würde sagen, das ist eine grosse Sache. Meine Freunde bemerken das immer. Und meine Freunde, die mich erst seit der Einnahme meiner Medikamente kennen, bezeichnen mich als Kläffer, was in der Umgangssprache für Schwätzer und übermässiges Reden steht, und als Plappermaul, als das ich als Kind oft bezeichnet wurde. Wie eine Quasselstrippe. Ja, denn ich habe oft viel geredet. Und Leute, die mir sehr nahe stehen, wenn sie mich ab und zu sehen, würden mich so beschreiben, als ob ich, wenn ich Medikamente nehme, eine Tüte über meiner Persönlichkeit habe und alles an mir irgendwie niedergeschlagen ist. Ich bin nicht traurig oder so, aber ich bin einfach ruhiger. Und dann hat man mich auch als nervig bezeichnet, wenn ich meine Medikamente nicht nehme. Und ich würde sagen, das liegt daran, dass ich dann sehr laut und sehr aufgeregt und sehr enthusiastisch werde, so nach dem Motto: "Lass uns gehen" und so weiter. Ich würde auch sagen, dass sich, wenn ich die Medizin nicht nehme, meine Rechtschreibung drastisch verschlechtert, weil ich nicht denke. Ich würde sagen, dass ich Dinge langsamer verarbeite, und ich würde sagen, dass ich nicht viel Arbeit erledige, so gut wie keine Arbeit, wenn ich das Medikament nicht nehme.

50 I: Ja. Hast du das Gefühl, dass du einige Abstriche positiver Eigenschaften machen musst, weil du Medikamente einnimmst?

51 C: Ja, das würde ich definitiv sagen. Ich würde sagen, dass das ADHS-Medikament, das ich einnehme, ziemlich stark ist. Es verändert also das Gehirn, es verändert die Art, wie man sich verhält, es stülpt einem quasi einen Sack über den Kopf, und meine Geschwister haben das auch bemerkt, weil sie auch ADHS haben. Sie merken es auch, dass sie schläfriger sind. Man ist auch nicht hungrig. Das ist eine grosse Sache. Man hat überhaupt keinen Hunger, und das ist furchtbar, weil man nicht einmal sein Mittagessen essen kann, weil man keinen Hunger hat, aber man isst es trotzdem, aber man ist nicht hungrig. Ich bin nicht so glücklich, wenn ich Medikamente nehme. Ohne bin ich einfach glücklich. Ich bin kreativ. Ich will malen. Ich will mit meinen Freunden ausgehen. Und wenn ich Medikamente nehme, dann lerne ich nur in der Bibliothek

Herausforderungen (Schule,

Herausforderungen (Schule,

und bin asozial.

52 I: Wann nimmst du die Medikamente?

Situationsbeschreibung und

53 C: Ich nehme es immer, wenn ich lerne, und ich lerne auch in den Ferien. Aber ab und zu, wenn ich am Wochenende nicht lerne, nehme ich sie nicht. Und Leute, die mir sehr nahe stehen, nehmen das wahr. Sie sehen mich in meiner ekstatischen, statischen, unorganisierten Art.

..Medikation

54 I: Okay. Hast du das Gefühl, dass andere dich verstehen?

55 C: Nein, ich würde sagen, es gibt nur sehr wenige Menschen, die mich verstehen. Und ich würde sagen, das ist meine beste Freundin, seit ich vier Jahre alt bin, und diese andere Person. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie mich mit und ohne das Medikament gesehen haben und wie das Medikament mich beeinflusst hat und wie ich mich verhalte, wenn ich es nicht nehme. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute das nicht verstehen. Wenn man z. B. ADHS hat, dann bringt das eine Menge verschiedener Symptome und Nebenwirkungen mit sich. Eine davon ist, dass man unkonzentriert ist, dass man seine Emotionen nicht regulieren kann, dass man nicht versteht, dass man warten muss, bevor man spricht, und dass man impulsiv ist. Und die Leute, die das nicht verstehen, denken einfach, dass man unhöflich oder gemein ist, was man nicht sein will, aber man ist einfach nicht wirklich da und denkt nicht nach.

..Vergleich mit Peers

..Bereiche für Interpre

..Ausgrenzung / Stigm:

56 I: Und das kann dann auch dazu führen, dass man zu viel an das Negative denkt oder an die Situationen, die du vorhin erwähnt hast?

..Emotionsregulation

57 C: Ja, ein paar Stunden später. Dann denkt man sich: "Oh, ich habe etwas Schlimmes gesagt." Oder: "Oh, die haben das völlig falsch interpretiert."

58 I: Wie nimmst du AD(H)S bei dir wahr?

Herausforderungen (Schule,

59 C: Ich empfinde es als eine Art Herausforderung. Es fordert mich jeden Tag aufs Neue heraus, vor allem in Bezug auf die Motivation, denn ich ertappe mich dabei, dass ich, wenn ich keine Medikamente nehme, im

Herausforderungen (Schule,

..Vergleich mit Peers

Bett liege und nichts tue. Manchmal bin ich auch super kreativ und habe diese Energieschübe. Es ist eine Art Hass- und Liebesbeziehung, die ich liebe. Ich liebe es, weil es ein Teil von mir ist. Es erlaubt mir, kreativ zu sein, anders zu denken und eine neue Perspektive einzunehmen. Aber gleichzeitig ist es für mich auch eine tägliche Herausforderung im Vergleich zu allen anderen. Als ob man nicht wie alle anderen wäre. In gewisser Weise unterscheidet man sich also von den anderen, und das ist auch gut so. Es ist gut, anders zu sein, aber gleichzeitig ist es ärgerlich, weil niemand es wirklich versteht, es sei denn, die Person hat es, oder sie hat viele Jahre mit dir verbracht, mit und ohne Medikamente. Sie verstehen es nicht, und sie verstehen nicht, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält.

60 I: Wie hat die ADHS-Diagnose deine Selbstwahrnehmung verändert?

..Aufmerksamkeit und Konzentration

61 C: Nun, eine kleine Vorgeschichte. Als Kind hatte ich Probleme mit Mathe, Englisch und Konzentrationsschwierigkeiten, und meine Lehrpersonen haben das als Problem eingestuft. Ich habe Probleme mit der Konzentration, aber ich wurde erst in der neunten Klasse getestet, das ist also ziemlich spät.

62 I: Wie alt warst du bei der Diagnose?

..Diagnostik / Diagnose

63 C: Ich war gerade in der achten Klasse, 14, 15. Aber ich wurde eigentlich nur vorsichtshalber getestet, weil meine jüngeren Geschwister getestet und diagnostiziert wurden, als sie noch sehr jung waren. Also hatte ich bis zur neunten Klasse nicht die zusätzliche Unterstützung, wie bei anderen, die früher diagnostiziert wurde. Als ich dann die Diagnose erhielt, hiess es: "Oh, deshalb. Deshalb fällt es mir so schwer, zu rechnen. Oh, deshalb brauche ich 24 Stunden für eine Sache. Und ich glaube, es hat mir irgendwie geholfen zu verstehen, warum ich mich auf bestimmte Weise verhalte. Zum Beispiel, wenn ich eine einfache Aufgabe erledige, z. B. wenn ich mich für ein Treffen mit meinen Freunden fertig mache. Die schwierigste Herausforderung überhaupt. Ich nehme mir zehn Stunden Zeit, um mich fertig zu machen, obwohl ich weiss, dass ich nur 30 Minuten dafür brauche, aber ich nehme mir zehn Stunden Zeit, damit ich weiss, dass ich es rechtzeitig schaffe, denn ich schiebe es immer auf. In den ersten fünf Stunden denke ich mir: "Oh, ich habe Zeit. Und dann kommt noch eine Stunde dazu. Ich denke: "Oh,

..(Selbst-)Organisation

..(Selbst-)Organisation

was soll ich bloss anziehen? Und das wird ewig dauern. Und ich denke mir, ich sage alles in meinem Schrank und lege es auf den Boden und vergesse, es aufzuräumen. Wenn ich nach Hause komme, sehe ich ein heilloses Durcheinander, und dann fange ich an, mich fertig zu machen. Und dann heisst es, okay, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, ich dusche usw. Ich kümmere mich um meine Hautpflege und sitze auf meinem Handy herum, und dann werde ich von etwas auf meinem Handy gefesselt und denkC: Oh, warte, ich muss mich fertig machen. Ich habe noch 30 Minuten Zeit, und meine Freundin kommt rüber, um mir beim Anziehen zu helfen, denn ich habe 30 Minuten Zeit, um mich fertig anzuziehen, aus der Tür zu gehen und den Zug zu erwischen. Und dann diese 25 Minuten, in denen meine Freundin sagt: "Können wir jetzt gehen? Und ich sagC: "Nein, nein, nein, warte. Ich habe vergessen, mein Parfüm aufzutragen. Wir müssen zurückgehen. Und dann sage ich: "Okay, warte, nein, nein, ich muss das tun, ich habe das vergessen und dann werde ich das tun. Und dann habe ich vergessen, das zu tun, und dann denke ich, oh, ich habe noch nicht einmal meine Tasche gepackt. Es ist also alles wie eine Achterbahnfahrt. Ich habe das Gefühl, dass die Diagnose der Schlüssel zum Verständnis all dieser Verhaltensweisen war, die ich schon so lange habe, denn als ich jünger war, dachte ich nur: Oh, ich bin einfach nicht gut in diesen Dingen. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Das ist schon in Ordnung. Ich muss härter arbeiten als alle anderen. Aber das ist einfach so, weil ich so bin, wie ich bin. Und ich wusste nicht, warum. Und ich glaube, das hier hat mir wirklich geholfen, zu verstehen.

..Diagnostik / Diagnose

64 I: Dir fehlt also ein Zeitgefühl?

65 C: Ja. Zeitblindheit ist eine Sache für mich. Es ist so, dass ich fünf Minuten vor dem Schlafengehen an mein Handy gehe. Ich schaue mir eine Folge an, und dann denke ich: "Oh, ich habe fünf Minuten mehr, weil ich einen Teil der Sendung übersprungen habe. Ich brauche dann fünf Minuten. Ich gehe einfach auf TikTok oder lese ein Buch für etwa fünf Minuten. Höchstens fünf Minuten. Eine Stunde wird vergehen. Dann ist es 23 Uhr und ich denkC: "Ups. Ich habe meinen Schlafrhythmus völlig ruiniert, weil ich wie in Trance war und die sinnlosesten Dinge auf meinem Handy gesucht oder zu viel gelesen habe. Und dann verliere ich das Zeitgefühl. Und das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Oder wenn ich auf dem Weg zum Zug bin, muss ich zehn Minuten mehr Zeit einplanen,

..(Selbst-)Organisation

..(Selbst-)Organisation

oder wenn ich zu jemandem nach Hause gehe. Dann muss ich alles einpacken, was ich brauche, und das dauert dann eine Stunde, weil ich vergesse, wie viel Zeit ich eigentlich hatte.

66 I: Interview 3 Teil 4. Wie sieht ein typischer Schultag für dich aus?

67 C: Ich fange morgens an, also wache ich normalerweise um 5 Uhr auf, weil ich weiss, dass ich eine Stunde lang prokrastinieren werde, und dann dusche ich und mache mich für die Schule fertig. Und ich werde meine Zeit nicht effektiv einteilen, womit ich sehr zu kämpfen habe. Das führt dann dazu, dass ich aus der Tür renne, wenn ich zur Schule laufen muss, oder dass meine Mutter mich fährt. In diesem Fall mache ich mich im Auto fertig und packe in aller Eile meine Tasche. Aber manchmal versuche ich, mein Outfit schon am Vorabend zu planen und meine Tasche zu packen, weil man mir gesagt hat, dass das das Beste ist, was man tun kann. Und ich weigere mich, weil ich mir dann ein Outfit aussuche und morgens aufwache und denkC: Oh, das will ich eigentlich gar nicht anziehen. Das ist also ein Problem. Und dann bin ich meistens fünf Minuten vorher in der Schule, was nicht gerade das Beste ist. Ich habe Zeit, ich wohne so nah an der Schule, dass ich früher da sein könnte, aber das war nicht der Plan. Ja, und dann fange ich mit den ersten Stunden an, wenn ich sehr müde und schläfrig bin, aber dann ist das Medikament am wirksamsten. Es wirkt also sozusagen entgegen, was gut ist. Dann habe ich eine 20-minütige Pause, die ich entweder damit verbringe, den Stoff aufzuholen, die Hausaufgaben zu machen, die ich in der nächsten Stunde machen sollte, oder ich arbeite voraus, was ich oft tue. Ich arbeite viel voraus, weil ich es für wichtig halte. Und dann habe ich drei Stunden Unterricht und dann Mittagspause, und in der Mittagspause arbeite ich entweder vor, und dann habe ich zwei Stunden Unterricht, und dann gehe ich in die Bibliothek und lerne weiter, und um acht komme ich nach Hause, esse, dusche, schaue meine Sendung und schlafe. Und ja, das ist normalerweise mein Tag. Aber wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und mich auf den Unterricht vorbereite, brauche ich normalerweise mein Notebook, meinen Computer. Er muss aufgeladen sein. Meine Stifte müssen perfekt liegen, mein Wasser muss aufgefüllt und kalt sein, denn sonst habe ich keine Motivation, meine Arbeit zu erledigen. Denn dann gibt es für mich keine Ausrede mehr,

..(Selbst-)Organisation

..Medikation

individuelle Bewältigungssti

..(Selbst-)Organisation

..(Selbst-)Organisation

nicht zu arbeiten. Ich muss also alles besorgen. Ich muss alle meine Ausreden aus der Tür schaffen.

68 **I:** Du sagtest etwas über die Arbeit im Voraus. Ist das wie eine Vorbereitung auf den Unterricht? Also repetierst du nochmals die Inhalte oder arbeitest du bereits weiter?

69 **C:** Ich mache beides. In meinem Wirtschaftskurs zum Beispiel fangen alle mit Einheit vier an, die ich im Sommer abgeschlossen habe. Ich bin also allen eine Einheit voraus. Das ist perfekt, denn jetzt kann ich mich in der Klasse entspannt zurücklehnen und aufpassen, weil ich vorne sitze, was für mich das Beste ist. Ich hasse es, vorne auf dem Sitz zu sitzen. Ich finde das so nervig. Es sieht so aus, als wäre es das Lieblingskind des Lehrers, aber letztendlich ist es die beste Art zu lernen, weil man genau dort sitzt und der Lehrer einen sehen kann, also kann man nicht herumalbern. Ausserdem ist es einfach, Fragen zu stellen, und man baut eine engere Beziehung zu dem Lehrer auf, was ebenfalls sehr gut ist. Ich bereite mich auch gerne auf den Unterricht vor. Ich blättere durch die Diashow und kenne die Fragen, die sie stellen wird, so dass ich die Antworten nachschlagen und etwas mehr darüber lernen kann. Wenn wir in der Klasse Gruppendiskussionen führen, kenne ich die Antwort, aber ich werde sie nicht direkt sagen, sondern nur andeuten, was ich denke.

individuelle Bewältigungssti

Ich weiss also Bescheid. Was noch? Ich würde sagen, dass ich normalerweise gerne in Gruppen arbeite. Wenn es also etwas zur Teambildung gibt, bin ich dafür, weil ich es für sehr wertvoll halte, zu sehen, was andere Leute denken, und ihre unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen, denn ich habe ADHS. Meine Perspektive ist also ein bisschen anders als die anderer Leute. Ich möchte sehen, wie sie arbeiten und wie sie ein Problem lösen. Ich denke, das ist wirklich interessant und cool.

Ressourcen und Unterstütz

70 **I:** Wie reagieren deine Lehrpersonen auf deine ADHS?

71 **C:** Na ja, sie geben mir natürlich die nötige Unterstützung. Die meisten Lehrer behandeln mich nicht anders. Ich glaube, ich hatte vielleicht zwei Lehrer, bei denen sie ein besonderes Auge auf mich geworfen haben. Aber die meisten meiner Lehrer sehen mich nicht in den grossen Klassen, also konzentrieren sie sich nicht auf mich. Und es ist ja nicht so, dass ich in der Schule Probleme hätte. Es gibt also keinen

..Schulische Unterstützung

..Schulische Unterstützung

..Bereiche für Interpretat

individuelle Bewältigungssti

individuelle Bewältigungssti

Förderlehrer, der sich um mich kümmert und darauf achtet, dass ich meine Aufgaben erledige, denn in diesem Alter sind alle 17, 18 Jahre alt. Wir brauchen nicht wirklich jemanden, der uns die Hand hält, während wir die Arbeit machen. Aber ja, und die meisten meiner Lehrer sind irgendwie schockiert, weil sie das nicht von mir erwarten, was irgendwie cool ist, denke ich. Dass sie denken, dass ich so bin. Das liegt wahrscheinlich auch an den Medikamenten, die das machen.

72 **I:** Was erlebst du in der Schule als hilfreich, damit du besser lernen kannst?

73 **C:** Ich finde, es wäre viel besser, wenn wir ein Lehrbuch hätten. Wir gehen das Lehrbuch durch, machen unsere Notizen, normaler Unterricht, und am nächsten Tag wiederholen wir den Inhalt in kleinen Gruppen oder in einer Gruppenpräsentation, oder wir bringen das Thema jemand anderem bei und nicht in Partnerarbeit. Ich meine, wir machen ein kleines Poster. Dann kann man nämlich die Diagramme aufhängen und mit anderen Leuten sprechen, so dass man verschiedene Ideen bekommt und sich ein vollständiges Bild machen kann. Aber wenn man jemand anderem etwas beibringt, ruft man sich die Informationen aktiv ins Gedächtnis, was bedeutet, dass man sie viel besser lernt. Ich finde Computer grossartig, und ich schreibe die meisten meiner Arbeiten am Computer, aber ich finde, dass ein handgeschriebener Aufsatz, eine handschriftliche Notiz immer besser ist. Aber sie könnten ja auch beschädigt werden. Ich habe also zwei Arten von Notizen. Ich habe dieselben Notizen auf Papier und ich habe dieselben Notizen auf dem Computer, weil ich die doppelte Menge an Arbeit geleistet habe, denn auf diese Weise setzt sich das Ganze wirklich in deinem Gehirn fest.

74 **I:** Du schreibst also digital oder auf Papier mit?

75 **C:** Ja, während des Unterrichts mache ich normalerweise Notizen auf Papier, z.B. Biologie-Diagramme. Und wenn es nicht viele Diagramme gibt, schreibe ich am Computer mit, z.B. wenn es um Wirtschaft geht. Meine Karteikarten sind digital, weil ich zu diesem Zeitpunkt etwa 80'000 Karteikarten habe. Eine andere Strategie wäre, die Klasse so einzurichten, dass man nicht neben einem seiner engen Freunde sitzt, sondern neben jemandem, mit dem man sich zwanglos unterhalten und

ihn um Hilfe bitten kann. Aber auch Leute, mit denen man nicht spricht, die aber gut in dem Kurs sind. So kannst du zu ihnen rüberschauen und sehen, was sie machen.

76 I: Okay. Gibt es irgendwelche kontraproduktiven Dinge, wenn es um das Lernen in der Schule geht, oder Strategien, die für dich überhaupt nicht funktionieren?

77 C: Wir hatten früher so etwas wie eine Fünf-Minuten-Pause, die im Wesentlichen genutzt wurde, um von einem Klassenzimmer zum anderen zu gehen. Und jetzt gibt es diese nicht mehr. Wenn man z.B. eine Doppelstunde hat, wenn man 90 Minuten hat, dann heißt es: "Oh, fünf Minuten Pause innerhalb der Klasse. Und ich sagC: "Nein, ich will mit all meinen Freunden auf die Toilette gehen und fünf Minuten lang reden und aus dem Klassenzimmer rauskommen und abschalten. Das Klassenzimmer ist meine Arbeitsumgebung. Ich will nicht in meinem Arbeitsumfeld sein. Und dann denke ich, etwas, das auch kontraproduktiv ist, ist, dass wir jetzt mittwochs etwas haben, das sich PDP nennt, das ist so eine Art nutzloser Unterricht. Den sollte es einfach nicht geben. Das ist einfach schrecklich. Und dann haben wir danach zwei Doppelstunden. Wir müssen also um 8:30 Uhr auftauchen, um eine Stunde lang zu sitzen und mit unserer Stammklasse über nichts zu reden. Und dann haben wir zwei Freistunden, in denen wir nichts tun müssen. Das ist wie eine Freistunde. Und dann habe ich drei Stunden. Ich würde also lieber nur meine drei Kurse am Morgen haben und dann gehen, damit ich lernen kann, aber auch die Freistunden sind gut, denn dann kann man an dem arbeiten, was man aufholen muss, aber auch, wenn es zu nah an der Mittagspause ist, neigen die Leute dazu, in die Stadt zu gehen und eine wirklich lange Mittagspause zu machen. Das ist nicht effektiv. Ich würde auch sagen, dass es wirklich schlecht ist, die Lehrbücher nur in physischer Form zu haben, weil man sie mitnehmen muss, was bedeutet, dass ich sie zu Hause lasse, was bedeutet, dass ich sie nicht mitbringe, was meiner Meinung nach ziemlich kontraproduktiv ist. Und das ist in der Schule nicht hilfreich. Einige der Präsentationen sind einfach ätzend. Einige von ihnen sind einfach nicht nützlich, würde ich sagen. Und dann, wie der Stundenplan strukturiert ist, ist nicht produktiv. Normalerweise haben wir Doppel-P und dann eine Mathe-Stunde. Am Ende des Tages nimmt niemand die achte Stunde ernst. Sie sollte abgeschafft werden. Und wir sollten die Schule mehr auf

Herausforderungen (Schule,

den Nachmittag verlegen, weil das Gehirn von uns Teenagern aktiver ist, nicht auf den Morgen, wenn wir mehr schlafen müssen, und deshalb sollten wir den Unterricht später beginnen und die achte Stunde abschaffen, weil niemand 45 Minuten lang an einem Freitag in der achten Stunde in Mathe arbeiten wird. Das wird einfach nicht funktionieren. Keiner will arbeiten. Und dann sind es zehn Minuten, in denen wir die Klasse beruhigen, zehn Minuten, in denen wir tatsächlich arbeiten. Zehn Minuten der Ablenkung. Und dann packen alle zehn Minuten früher zusammen, weil sie früher nach Hause gehen wollen.

..Schulische Unterstützung

78 **I:** Ja, ich verstehe. Bekommst du besondere Unterstützung oder Anpassungen in der Schule?

79 **C:** Ich würde sagen, dass es besondere Anpassungen gibt, z. B. bei Prüfungen, dass ich meinen eigenen Raum bekomme, zusammen mit allen anderen Leuten. Ich bekomme zusätzliche Zeit, ich bekomme garantiert einen Taschenrechner. Ich darf meinen Computer benutzen, was wirklich gut ist, denn in Englisch, beim Schreiben eines Aufsatzes, bin ich viel schneller beim Tippen und habe eine Rechtschreibprüfung, was eine Rettung ist, denn ich habe auch Legasthenie, also ist Rechtschreibung nicht meine Stärke.

..Aufmerksamkeit und Konzentration

80 **I:** In welchen Situationen kannst du dich nicht gut konzentrieren?

81 **C:** Ich würde sagen, dass meine Konzentration in Mathe nicht gut ist. Meine Konzentration in Wirtschaft ist im Moment nicht die beste, weil ich den Stoff, den sie machen, schon durchgenommen habe. Ich ertappe mich also dabei, wie ich nicht aufpasse. Ich arbeite eher in anderen Fächern weiter oder mache mein eigenes Ding. Ich würde auch sagen, dass ich mich nicht so gut konzentrieren kann, wenn ein langweiliges Thema auftaucht. Als ich jünger war, hatten wir z. B. Geschichte und Erdkunde, und ich habe den Unterricht einfach verschlafen, weil ich wusste, worüber sie schon gesprochen haben, aber ich war einfach nicht konzentriert.

82 **I:** Wenn du zurück an deine Primarschulzeit denkst, als du noch keine Diagnose hattest, was würdest du deinen Lehrpersonen sagen?

..Unterschiede aufgrund vor

83

C: Ich würde sagen, dass es wirklich interessant ist, weil Jungen in der Regel viel jünger diagnostiziert werden und sie viel häufiger diagnostiziert werden als Mädchen, weil sie Mädchen haben. Ich glaube, wir wachsen irgendwie aus dieser hyperaktiven Sache heraus. Ich glaube, wenn wir klein sind, so um die sechs Jahre alt, sind wir sehr hyperaktiv. Wir sind alle so lustig. Und dann wird uns von der Gesellschaft gesagt, dass wir eine Quasselstrippe sind, dass wir stillsitzen sollen, bla, bla, bla, bla. Ich glaube, bei Mädchen ist es eher so, dass das ADHS ein bisschen aus ihnen herausgedrängt wird, in gewisser Weise. Ich war zum Beispiel sehr hyperaktiv, wenn ich gespielt habe. Aber dann war ich in der Lage, beim Essen still zu sitzen und mich nicht so zu verhalten, wie sie es wollten. Jeder wollte, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Ich glaube, das ist der Grund dafür, dass ich keine Diagnose bekommen habe. Ich meine, meine Eltern dachten nicht einmal, dass ich es hätte, und meine Lehrer dachten es auch nicht. Sie haben nur bemerkt, dass es mir schwer fiel, mich zu konzentrieren, aber sie haben nicht wirklich geglaubt, dass ich es habe. Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen: "Du musst ihnen sagen, dass es nicht funktioniert, dass etwas nicht stimmt. Und ich glaube, dass Jungen so leicht diagnostiziert werden, weil sie das Gefühl haben, dass ein Junge herumläuft und nicht stillsitzt. Sie sagen: "Oh, ADHS, ADHS". Aber wenn ein Mädchen. viel redet und Schwierigkeiten in der Schule hat, sagen sie: "Ach, weisst du. Sie ist einfach langsam. Sie kapiert es einfach nicht. Sie wird es schon schaffen, weisst du. Und viele meiner Freunde haben auch ADHS, Legasthenie und Dyskalkulie. Sie werden so spät diagnostiziert. Ich hatte einen Freund, bei dem die Diagnose gestellt wurde, ich hatte zwei. Freunde, bei denen erst letztes Jahr Legasthenie und Dysgraphie oder so diagnostiziert wurde. Dysgraphie oder so. Und sie haben ihre gesamte Grundschulzeit, ihre Mittelschule, ihre Oberschule durchlaufen, ohne zu wissen, dass sie das haben. Und das ist der Grund dafür, dass sie vielleicht langsam sind oder dass sie ihre Sätze nicht richtig bilden können. Und das ist ehrlich gesagt einfach nur traurig. Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass du ein Problem hast, sag ihnen einfach, dass du ein Problem hast, und lass dich früher testen, denn wenn ich mich früher hätte testen lassen, wäre ich viel länger in Behandlung gewesen und hätte mich nicht so sehr abgemüht, wie ich es tat, als ich jünger war.

..Diagnostik / Diagnose

..Unterschiede aufgrund vor

..Wünsche / Anliegen (induk

84

I: Interview 3 Teil 5. Was müsste sich aus deiner Sicht verändern?

..Wünsche / Anliegen (induk

85 C: Ich denke, die Lehrpersonen sollten sich mit jedem Kind zusammensetzen und es dazu bringen, ein paar Fragen zu beantworten, z. B. darüber, wie es zu Hause ist, und dann die Eltern dazu bringen, ein paar Fragen zu beantworten, denn dann sehen sie, dass es ihnen schwerfällt, sich zu konzentrieren. Sie haben diese Hyper-Fixierung. Sie denken viel zu viel nach. Und diese anderen ADHS-Symptome, wie z. B. bei Jungen: "Oh, er ist sehr ungestüm. Er läuft viel herum. Er hat Probleme in der Schule. Er hat wahrscheinlich ADHS. Sie schicken ihn zu einem Test. Und wenn ein Mädchen ein wenig Schwierigkeiten hat und sehr gesprächig ist, dann sagen sie: "Oh, die konzentrieren sich einfach nicht auf die Schule. Es ist ihnen egal, was bedeutet, dass die Mädchen so lange Zeit nicht diagnostiziert werden, was sie vor eine Menge Probleme stellt. Ich würde also sagen, dass die Schulen in jüngeren Jahren mehr aufpassen sollten, um diese Dinge herauszufinden, denn wenn ich Zugang zu Medikamenten gehabt hätte, als ich viel jünger war, wäre ich in der Lage gewesen, weniger hart zu arbeiten als alle anderen. Ich würde auch sagen, dass Schulen einen speziellen Lehrer haben sollten, der herumgeht und allen Schülern hilft, denn eine Lehrperson für 20 Schüler*innen ist nicht das Beste. Und in bestimmten Klassen, in denen es viele Schüler*innen mit ADHS, Legasthenie, Dyskalkulie und weiteren Lernbehinderungen gibt, habe ich festgestellt, dass sie eine zusätzliche Förderlehrperson im hinteren Teil des Raumes haben, was ich sehr hilfreich finde, denn dann gibt es zwar zwei Lehrpersonen, aber eine, die etwas Besonderes ist und einem helfen kann. Und ich denke auch, dass sie mehr gemeinschaftliche Inhalte implementieren sollten, denn letztendlich lernt man viel von einer Lehrperson, aber man lernt viel mehr von seinen Mitschüler*innen, als von denen, die das Wissen erfahren haben.

86 I: Glaubst du Mädchen mit ADHS werden anders behandelt als Jungen?

87 C: Ja, ich glaube, als Kind definitiv. Wenn z.B. ein Junge hyperaktiv ist, denken Leute: "Oh, er hat einfach ADHS. Lass ihn einfach sein." Und wenn ein Mädchen hyperaktiv ist und herumläuft, dann sagen sie: "Oh, du bist so dramatisch. Du bist nervig. Du benimmst dich nicht anständig." Und ich glaube, in der Gesellschaft denkt man, dass die Symptome von ADHS bei Mädchen die gleichen sind wie bei Jungen, aber das stimmt nicht.

..Unterschiede aufgrund vor

Herausforderungen (Schule,

..Diagnostik / Diagnosi

..Diagnostik / Diagnosi

88 I: Ja. Bevor du sagtest, du wurdest oder du wurdest vorsichtshalber zur Diagnose geschickt, weil dein Bruder und deine Schwester getestet wurden? Also es gab niemanden, der dachte, du könntest ADHS haben und dich deshalb geschickt haben?

89 C: Ja. Also meine kleine Schwester ist auch wie ich, also nicht sehr hyperaktiv, aber ich glaube, sie hatte es in der Schule viel schwerer, wenn es ums Lernen ging. Ich glaube, ich musste mich zwingen, den Inhalt zu lernen. Ich musste mich zehnmal mehr anstrengen als alle anderen. Und so bin ich, glaube ich, durch die Maschen gerutscht. Ich bin damit durchgekommen, weil niemand dachte, dass ich es habe. Und in der Klinik waren sie sehr schockiert, als die drei positiven Ergebnisse zurückkamen, weil sie nicht die Noten widerspiegeln, die ich bekam. Ich habe gute Noten bekommen, weil ich mich zu Tode geschuftet habe für diese Noten, die ganz normale Durchschnittsnoten waren. Aber normalerweise bringen Menschen mit ADHS, Legasthenie und all diesen Dingen weniger Leistung, weil sie keine Hilfe haben und nicht wissen, wie sie mit den Dingen umgehen sollen. Ich glaube, deshalb wurde meine Schwester getestet, als sie jünger war, weil sie sich nicht zehnmal so viel Mühe gegeben hat. Das bedeutet also, dass sie die Noten hatte, was bedeutet, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Und dann mein Bruder, er ist sozusagen mit dem Kopf in den Wolken. Und er ist sehr hyperaktiv, sehr aufgeregt. Er will eine Milliarde Dinge tun. Er kann keine 20 Minuten stillsitzen. Er kann sich nicht konzentrieren und er kann eine Aufgabe nicht zu Ende bringen, ohne 50 Pausen zu machen. Sie nahmen also an, dass sie ihn getestet haben, als sie noch sehr jung waren, meine beiden Geschwister. Und dann wurden sie erneut getestet, als sie etwas älter waren. Sie wurden also auch 2021 getestet. Sie wurden also auch im Jahr 2021 getestet. Aber sie wurden Monate vor mir getestet. Und als sie ihre Ergebnisse zurückbekamen, haben sie den Test für mich angeordnet, weil sie dachten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei Kinder, zwei von drei, ADHS haben. Also sind wir alle hingegangen und ich habe mich testen lassen, und meine Mutter hat gesagt: "Weisst du was? Mach dir keine Sorgen darüber. Denn ich glaube nicht, dass du irgendetwas hast, ich glaube, wir machen das nur für den Fall, dass du vielleicht Anzeichen von ADHS hast, wie ein kleines bisschen Dyskalkulie, weil ich oft Probleme mit Mathe habe. Und dann, als ich zurückkam, hatte meine Schwester nur ADHS, also hat sie die wenigste Diagnose. Und dann hat mein Bruder ADHS und

..Diagnostik / Diagnose

Dyskalkulie. Ich hatte also so etwas wie die heilige Dreifaltigkeit. Ich hatte also mehr Probleme als alle anderen. Und sie waren alle erstaunt, wie, wow, oh mein Gott, das haben wir wirklich verpasst. Und es war wirklich interessant, denn ich war 15, 14 Jahre alt, und die Diagnose wurde gestellt, als meine Geschwister noch sehr, sehr jung waren, und dann etwas älter wieder diagnostiziert. Und die Tatsache, dass sie diese Hilfe schon so lange hatten und ich mir den Arsch aufgerissen habe, um diese Noten zu bekommen, hat dazu geführt, dass ich all diese Lernschwierigkeiten hatte und nie die Möglichkeit hatte, die Hilfe zu bekommen, die meine jüngeren Geschwister bekamen. Also ja.

..Unterschiede aufgrund vor

90 I: Und es wird auch oft gesagt, dass Mädchen das kompensieren können, wenn sie sich für die Themen interessieren oder so.

individuelle Bewältigungs

91 C: Ich glaube, das hilft definitiv. Ich glaube, bei mir war es so. Ich habe es so gut wie möglich abgedeckt. Wie zum Beispiel die Mathe-Hausaufgaben. Ich würde nie meine Mathe-Hausaufgaben machen. Ich habe einfach jemanden gefunden, der sie für mich gemacht hat. Ich habe meinen Taschenrechner benutzt, wenn ich es nicht sollte, oder wenn wir diese Rechtschreibtests gemacht haben. Ich habe oft am Abend vorher. Ich habe es zehnmals aufgeschrieben, wieder und wieder und wieder, bis ich es konnte, ohne zu üben. Und ich glaube, ich musste mich erst darauf vorbereiten, weil ich dachte, ich sei dumm wie ein Kind. Ich dachte, warum kapiere ich das nicht, das ergibt doch keinen Sinn.

..Vergleich mit Peers

Also musste ich lernen und lernen, weil ich nicht wollte, dass meine Mitschüler mich für dumm hielten. Ich will nicht, dass mein Lehrer mich für dumm hält, und ich will keine schlechte Note bekommen. Also muss ich mich anstrengen und anstrengen und anstrengen, damit ich nicht so wahrgenommen werde, denn ich frage mich: Warum bekomme ich das nicht? Warum ist es für alle anderen so einfach? Vielleicht bin ich einfach nur dumm oder so. Also musste ich so viel mehr arbeiten. Und ich glaube, ich habe es irgendwie überspielt. Und dann, als ich älter wurde, habe ich mich gezwungen, still zu sitzen, ich wollte mein Bein bewegen, aber ich wollte es nicht, und ich wollte einen Umweg machen. Aber ich würde es nicht tun, weil sie sagen würden: "Oh, du bist so komisch, warum zitterst du? Blah blah blah blah blah. Weisst du, ich glaube, Mädchen sind in gewisser Weise analytischer. Ich denke, wir analysieren die Situation, wir analysieren, wie die Leute uns wahrnehmen. Und ich glaube, bei acht Leuten, die ADHS haben, arbeitet unser Gehirn wie mit

individuelle Bewältigungssti

individuelle Bewältigungsstr

Supergeschwindigkeit. Ich analysiere jedes winzige Detail des Charakters von jemandem. Und dann gehe ich davon aus, dass sie das Gleiche mit mir machen. Also muss ich all diese Unvollkommenheiten perfektionieren. Und eine davon ist, dass ich nicht stillsitzen kann. Also zwingen mich dazu, still zu sitzen, auch bei meiner Handschrift. Meine Handschrift war grauenhaft, als ich jünger war, und all diese Mädchen hatten diese schöne Handschrift. Also habe ich Stunden damit verbracht, ihre Handschrift zu kopieren und sie zu perfektionieren. Und dann, bei der Rechtschreibung, dachte ich: Oh, weisst du, ich habe einfach vergessen, dass ich weiss, wie man das Wort schreibt, und wenn ich im Unterricht nicht wusste, wie man das Wort schreibt, dachte ich: Weisst du was? Deine Handschrift ist so viel besser, du schreibst das Poster.

92 I: Um deine Symptome zu verdecken?

..Diagnostik / Diagnose

93 C: Ja, ich habe es oft vertuscht. Ich dachte, ich wäre einfach nur dumm in gewisser Weise. Ich dachte: "Weisst du was? Ich bin dumm. Aber wenn ich mich anstrenge, wird es schon klappen. Ich glaube, als ich die Diagnose bekam, dachte ich: "Oh, okay. Ich musste nicht so hart arbeiten."

94 I: Wenn du eine Sache ändern könntest, um dein Leben einfacher zu machen..was wäre das?

..Wünsche / Anliegen (induk

95 C: Ich würde die Legasthenie und die Dyskalkulie wegnehmen, weil das einfach nur nervig ist. Das ADHS, denke ich, ist mehr ein Teil meiner Person und meiner Persönlichkeit, und ich glaube nicht, dass ich das wegnehmen möchte, aber ich denke, ich würde definitiv einen Ein- und Ausschalter für mein ADHS haben wollen. Wenn ich z. B. lerne, schalte ich es aus, und wenn ich nicht lerne, sondern mich in sozialen Situationen befinde, schalte ich es ein. Ich schalte es ein, und ich glaube, das wäre das Beste, denn jetzt, wo ich Medikamente nehme, ist meine Persönlichkeit irgendwie auf einem Dämpfer, und das ist traurig, man hat das Gefühl, nicht man selbst zu sein. Ja. Du bist nur noch eine Hülle deines früheren Ichs, und es gibt so viele schlechte Nebeneffekte. Es ist schrecklich. Ich wünschte, ich könnte es ein- und ausschalten, denn ich glaube, meine ADHS-Seite ist eher so: Lass uns malen gehen, lass uns lesen, lass uns Spass haben. Und wenn ich sie dann nehme, dann sage ich: Okay, Leute, ich gehe nicht aus dem Haus. Ich bleibe zu

Hause, ich lerne. Ich werde ein Buch lesen. Ich werde nicht sozial sein.

96 I: Gibt es etwas, was du mir noch erzählen möchtest?

97 C: Nein. Ich bin entspannt. Hast du noch weitere Fragen?

98 I: Nein, das war's. Danke.

Anhang 5: Transkript Person C Englisch

1 *Transkript Interview Person C - 20.08.2024 - Englisch*

2 I: Interview 3 Teil 1. [Name], can you tell me a little bit about yourself?

3 C: I am almost 18 years old. I turn 18 in October. I am from Sweden and Chile. I speak fluently Swedish and English. I speak a bit of German. I speak a bit of Spanish. I go to [Institution]. I'm a very creative person. I enjoy the arts. And my favorite subject currently is English and business. In the free time. In my free time, I usually paint. I like to read a lot. Which is a good habit to have, actually, I go to the gym because physical exercise is very important as well. I would describe myself as a creative person who has, like a lot of empathy. And I usually see this in like what I do like every day and how I am as a person. I think creative is like creativity is one of my strengths. It's a lot. It's something that people describe me often as as I usually think in a way that other people don't.

4 I: Can you make an example?

5 C: For example like like if there is like an issue in a class and we're trying to solve a problem someone would think of like, oh, we could fix this bridge with this like little side thing on the bridge or something. And then I would go like, you know, instead I feel like it would be more helpful to like, reinforce the infrastructure in this. In this way. Yeah. Yeah. Are there things you don't like doing. I don't like public speaking. However, I've been told that I'm good at it. So it's something that I'm not really comfortable with but I can do it. I don't like math. I really dislike math. And yeah, I would say those are like, yeah, okay, let's say those are a couple.

6 I: How would you behave at school and at home?

7 C: Well, I think it would be helpful to note that, like, I've been on medication for a really long time. So my when I'm on medication, my ADHD is very, like, not apparent. So I act like quite normal. But I have been told that I get distracted sometimes still and I talk a lot. At home I usually still do take the medicine, so I'm very like reserved and very quiet. And when I don't take the medicine and I'm at school, it's quite a disaster because I'm like unfocused, unorganized. I don't know where I'm

going, what I'm doing, and everything's quite a mess. And specifically at home, like, I think like when I'm very unmotivated, which is like my biggest issue when it comes to having ADHD is my procrastination and my motivation. So if I don't take the medicine, I will spend my entire day in bed most likely. And if I don't take it at school, then I'll find any excuse to leave the classroom to be on my phone so I don't have to pay attention.

8 I: So you get sucked in and other. Yeah, things. Yeah. Okay. What what things are sometimes more difficult for you in comparison to other children?

9 C: Okay, so as a child, I was very hyperactive. I was very loud and very, like, irritating in a sense. And I think I was always, like, very excited to do, like, the smallest things, whereas like, kids were like, oh, we have to like go to class, blah, blah, blah. And I would be like, so excited to like, you know, do certain activities. And I think, like, especially in friendships when I was younger because like, one of the things I struggle with is emotional regulation, which means like when I get mad, I get very mad, and I can't always control like, my emotions and like how I act. And I'm quite impulsive, I've been told, and my impulsive nature has often gotten me into trouble when it comes to like, friendships. And whereas other kids, they are like more like, oh, I'm going to think about what I say. And then for me, it's just like a A to B. There's no thought process. Like if I'm if I'm thinking I'm going to say it.

10 I: Yeah. So you act before you think.

11 C: Yeah, yeah. So I've been often referred to as unfiltered because I asked my friends what I should like, say in the interview and they said unfiltered was a good one. Yeah. Yeah.

12 I: Are there any strategies you have found to help you things become easier.

13 C: Well number one strategy is medication. It's the best thing ever. But then I think for emotional regulation is to like like to force yourself to take time to reflect and think before you act. Because once you act, you can't

take it back. But if you're like thinking, then you will calm down and you'll be able to make a well thought out response. Another strategy, like when it comes to like motivation, is to like set, like a tiny goal. Because like when you do one small goal and then you do like five of them, it turns into your one overarching goal, which is very good. Yeah. To write everything out, just do it. Like, it's really annoying, but to write a massive to do list so you can check it off because it's satisfying. It's like because our, like, our brains are reward system is like different from other kids. So like when you have this reward system that doesn't always motivate you to do things, then when you write it and you get to just tick the box, it's very satisfying. Yeah.

14 I: How long have you been taking your medication for?

15 C: I was diagnosed in eighth grade, and then I started taking medication at the beginning of ninth grade. So I started with Ritalin ten milligrams and then 20 and then 40. Okay. And so I've been on 40 until now where I'm, like, about to go and switch to a different medicine. Yeah. Concerta. Okay.

16 I: Are there things that are easier for you than for other children?

17 C: I wouldn't say things are easier for us people with ADHD, but I think like the fact that we are neurodivergent means that we think in a different way, which often gives us a different perspective to certain things, and that we learn in different ways, which means like sometimes it's better, but different is not always better. But like.

18 I: But you can think out of the box.

19 C: I can think out of the box, which has helped me under a lot of circumstances. And I see that in like my creative creativity when I apply that to like my subjects, like I see that sometimes I perform better than other students who just focus on the book, like just the textbook, whereas I don't use the textbook necessarily. I use different ways of learning, which people like when they try my way. They like it so much more better.

- 20 I: So okay, so you have found your own strategies to.
- 21 C: But it took a long time, I must say like years and years and years.
- 22 I: Can you make an example of one of those strategies. Yeah.
- 23 C: So I'll take business management for example. So business management we have a textbook. So I took the textbook and I wrote like basically everything that's in the textbook I put it on a document and that's my notes. And then I would print out like a specific page of the textbook. And it would take like a really bright color, because this bright color, it kind of like makes it seem a bit more fun and it's like stands out. So it's more memorable. So you take like for example, like bright pink and you just annotate it. Like for example, if there's a specific word that is like a terminology like intangible, then I would go look at the definition from the book and then write it out on the separate piece of paper so that I'm like using my hands. So I'm like, you know, learning from my brain. And then I would take the important words and I would put them as these digital flashcards that has there's the setting that make you makes you do active recall. So it asks you questions about the specific terminology, which I find very helpful. And like for example, for biology, there's a lot of diagrams. So then obviously printing it out and redoing it over and over and over and explaining to someone else is the best way to learn anything. So yeah, I would say that is my my big secret strategy.
- 24 I: Interview 3 Teil 2. Where was it? In which situations do you notice your ADHD the most? Like notice it in comparison to not.
- 25 C: I would say like, not school wise. Like at home. I'll do one in school, one at home. So at home it would be like, oh, I need to go and get this thing for my room. So let's say it's a pen. And then I go into my room and I forget what I'm gonna do, and I go out of the room and then I realize, oh, I need my pen. So then I go back into the room, then I find something else, like a pencil. So then I'll take out the pencil, go to my desk, and then be like, oh, I need my pen. Go back and then I'll see, like, oh, I accidentally left a cup here from yesterday, so I need to go upstairs and clean the cup. So it will be like a never ending cycle. And then all of a sudden I realized I had to get the pen. And that is the most annoying thing. And it happens to me all the time.

26 I: Getting sidetracked

27 C: getting sidetracked. And then I would say, like in social situations and conversations, the biggest would be like, I'm trying to tell a simple story. And then all of a sudden I had to explain this one character's side story and then their side story, and then it just goes. It's a never ending story, basically, because I won't even actually tell the first story that I meant to tell, which is the whole thing. And then I would also say that, like, I sometimes forget that I've told a story, like, for example, like with, like my old friend, like I think I would tell them the same story once a week for like three weeks and they're like, I've already heard this. You've told me this like a million times.

28 I: At school.

29 C: At school? Yeah. At school. I would say the, the leg shaking under the table, which is because I'm like sometimes, like, even though I do take medication, sometimes, like, certain things slip through the cracks, like the hyperactive ness of just like having to keep moving, like the pen clicking is one of them. The shaking of the leg under the table the like rearranging of certain things. Specifically, when I don't want to do a task, I'll like organize everything perfectly so that I'll at least have done that. In certain subjects, when it comes to content heavy, I'll just, like zone out. And then I'm just, like, not thinking about it. What's like at all? I would say that's a big one.

30 I: Are there any activities, though, where you're so focused that you forget your surroundings or like you get into a hyper focus?

31 C: Yes, I would say, so currently on my wall in my bedroom, I'm like cutting out like these posters and putting them. And I spent like four hours yesterday, just like making sure that every single one is perfectly aligned. And I had like a timer running in the next room. I didn't even hear it because I was so focused on that. And especially also when we're doing group projects and everyone's focused on the content and I'm like focused on making the slideshow, like, align perfectly with the text box. I would also say, like when I really get into something like, for example, math, I don't like it, but when I understand something like I could go on for hours just answering like this one set of specific questions, like, I

won't like I'll hyper fixate on that, which is like, but it's also a bad thing when I hyperfixate because like, then if I spend, I'm like, okay, I'm going to study an hour of math, an hour of business, an hour of like biology. And then instead of like studying one hour, one hour, one hour would be like three hours of business. And then I'm like, oh, no, three hours is past. I can't go back. That'd be a big.

32 I: Okay. Can it also happen that you hyperfixate on like, for example, negative emotions? Yes. It's like overthinking things. Yes.

33 C: I've been told I'm a very overthinking person, and I often spend most of my nights before going to bed thinking about, like, the day's scenarios and how they could have gone, and hyper fixating on like, specific events in my life. Like, either if I'm having a fight with a friend or it's like a breakup, I'll like, fixate on that. Think of analyze every single minor minute detail, everything they said, blah, blah, blah, blah, blah. You know, I would say I hyperfixate a lot. And then also there's sometimes where you just, like, stare out into the abyss and you're like, look at a leaf. And then you'll like, hyper fixate on the leaf and then you forget what you're talking. Or like when someone is speaking to you and they're like having a deep conversation and your mind just kind of trails off, and then you're like, focusing on their, like, earrings or like their hair, and then you have to like, kind of refocus, which is a difficult I would say.

34 I: Interview 3 Teil 3. How do you feel when you are with other kids? Do you feel any differences from like, other girls to you?

35 C: Yeah, I would say people with ADHD, like myself and some of my friends who have it, like, I definitely notice, like you can tell when someone has ADHD. So it's like, you know, the basic the basic symptoms like, zoning out. It's the like you feel like you're not as present as everyone else. And I usually ramble a lot. And that is like evident in my conversations with other girls. And then I also notice that I hyper fixate on certain like events, like I'll still be talking about something that happened like this one incident that happened like five months ago and like I'll be over the situation, but I'll just still bring it up, like constantly

because I'm like hyper fixated on it and all the elements. And I would say that kind of distinguishes people with ADHD from others. And I would say like the way that it takes us a bit longer to like, figure out, like certain social cues. I would say, like, sometimes I don't notice that, like what I'm saying is like affecting someone else. Like when I get angry, I would say that like, I don't always think like what my actions are going to say. Like, if I say this one thing like, how is it going to I don't plan out my response. Like many other people, like, I'll just say what's on my mind. Like, I won't be mean. I'll just be like, yeah, I disagree, you know? And some people take that in offense. So then I would say like, yeah, I would say that's like a big difference.

36 I: Can you describe a situation in which you find yourself felt differently because of your ADHD?

37 C: I would say that like when other people get mad, they don't get as mad as I do when I get mad. I think that's the big thing. But I also think it's like when you're happy, I get happier than everyone else. Like I'm like, over the moon And then everyone else is just, like, regular happy. But then I'm like, very emotional. Like when they're sad, they're like quite sad. And then I'm, like, distraught. Like dying sad, you know? And I feel like that's something that differentiates us.

38 I: Yeah. So living in the extremes basically.

39 C: Yeah

40 I: How do you other kids, perceive you if you behave differently?

41 C: So I have this best friend, and she has seen me through all my phases, and she can directly tell when I don't take my medication, because not only am I way happier, I am ecstatic, I'm hyper. I am, like, ready to go. I'm like, let's go do something fun. I'll get sidetracked. I'm like, let's go on a side quest. Let's actually go and do this. And I'm very indecisive. And that's like my one of my main like personality traits. Like I can't even pick like where I want to go and eat dinner with my friends. Like I'm like, oh, I'm good with whatever you want. Like I'm not making any decisions. I would say that's a big thing. So my friends always notice

that. And for like my friends who have known me only while I'm on my medicine, they will describe me as a yapper, which is this like slang word for talker and talking excessively and like a chatterbox, which is often what I was referred to when I was a kid. Like a chatterbox. Yeah, because I would often talk a lot. And then people who are very close to me when they see me, like off and on, they would describe me as like when I'm on the medicine, I'm like, like it's like I have a bag over my personality and everything about me is like, kind of like down in a way. Like I'm not sad or anything, but I'm just like more calm. And then I've also been referred to as annoying when I don't take my medicine. And I would say that is because I will get like very loud and very excited and very enthusiastic and like, like, let's go, you know, and all that stuff. I say, that's a big thing. I would also say that my classmates, when I don't take the medicine, I'm like, my spelling becomes drastically worse because I'm not thinking. I would say that, like, I'm slower at processing things and I would say that I don't get a lot work done, like almost no work done for me off the medicine.

42 I: Yeah. Do you feel though you have to sacrifice, some positive points about you because you have to take the medicine?

43 C: Yes, I would definitely say that. I would say that like, like ADHD medicine, that specific one that I take is quite strong. So it, it alters your brain, it alters the way you act it like kind of puts a bag over your head and like my siblings have noticed it too because they also have ADHD. So they they notice it too, that they're more sleepy. Like you're also not hungry. That's a big thing. You're not hungry? You're not hungry at all, which is terrible, you know, because you can't even eat like, lunch because you're, like, not hungry, but you'll still eat it, but you're not hungry. I would say that, like, generally, just not more. You're not as happy when you're like, when I'm off the medicine. I'm like, I'm happy. I'm creative. I want to paint. I want to like, go out with my friends. And then when I'm when I'm taking medicine, I'm like, I'm just going to study in the library and be antisocial. Yeah I definitely say that.

44 I: Is there do you always take it or do you not take it. I always.

45 C: Take it. I always take it if I'm studying and I study during my holidays. However, like every now and then, like when I'm not sitting on the

weekend, I'll like, not take it. And then the people very close to me, they will. They will see me at my like, my ecstatic, Static unorganized very last minute self.

46 I: Okay. Do you feel like that other people understand you.

47 C: I wouldn't, I would say there are very few people that understand me. And I would say that's like my best friend since I was four and then this other person and I think it's purely because they've seen me with and without the medicine and how the medicine has affected me and how I act like when I'm not on it. But I feel like certain people don't understand that. Like when you have ADHD, their ADHD comes with a lot of different like symptoms and side effects. Like one of them is like, you know, being unfocused, not being able to like regulate your emotions, not understanding that you have to wait before you speak and that you're impulsive. And the people who don't understand this, they just think that you're being like, rude or mean, which is like, not how you want to come off as, but you're just not like you're not really there. You're like not thinking.

48 I: And that then also might lead to the overthinking of the negative or like the situations that you mentioned before.

49 C: You get it a couple of hours later and you're like, oh, I said something bad. Or like, oh, they misinterpreted that completely.

50 I: How do you perceive the ADHD in yourself?

51 C: I perceive it as like a bit of a challenge. It like challenges me every day specifically with motivation, because I find myself like, if I'm not on the medicine, I'm in bed, I'm not doing anything, and I'll be like, super creative. And then I'll just have these bursts of energies. It's kind of a hate and love relationship I love. I love it because it's a part of who I am. It allows me to be creative and think in a different way and offer a new perspective. But then at the same time, like it's a challenge compared to everyone else. Like you're not like everyone else. So in a way, there's something that differentiates you, which is a good thing. It's good to be different, but like at the same time, it's annoying because no one actually,

unless they have it or they've spent like years and years with you on and off the medicine. They don't get it and they don't get like the way you act is because of like, a certain way. Yeah. Yeah.

52 I: How did the ADHD diagnosis change your self-perception?

53 C: Well, a little back story. So I like, as a child, like, I had, like, struggles with, like, math, English and, like, focusing and like, my teachers, like, they like, put it as a concern. Like, oh, has trouble with focusing, but, like, I didn't get tested until ninth grade, so that's quite late.

54 I: That's how old were you then?

55 C: Like, I was just in eighth grade, so I was like 14, 15, 14, 15. But I actually was only tested out of precaution because my younger siblings, they were tested and diagnosed when they were really young. So like for me for like up till ninth grade like I never had like the, I had a bit of extra support but not like the same as the people who had like diagnosed. So then with this when I got diagnosed, it was like, oh, that's why. That's why it's so hard for me to do math. Oh, that is why it takes me like 24 hours to do like, one thing. And I think it, it kind of like it helped me understand why I act in certain ways. Like, for example, like when I'm, like, doing a simple task, like getting ready to go out with my friends. Hardest challenge ever. Because I'm like, okay, I'm gonna like, set like ten hours for me to get ready when it's gonna, I know it's gonna take me like 30 minutes, but I'll set ten hours so that I know that I'll make it in time because I will procrastinate. So like the first five hours, I'll be like, oh, I have time. And then there's like another hour. I'm like, oh, what am I gonna wear? And that's gonna take like ages. And I'm like, I'll tell everything in my closet and lay it out on the floor, forget to clean it up. So I'll come home to a lovely mess and then I'll like, start getting ready. And then it's like, okay, I have like two hours now, like I shower, etc. I do my skincare and I like sit around on my phone and then I like get hooked on something on my phone and I'm like, oh wait, I have to get ready. I have 30 minutes left and like, my friend will come over to like, help me get ready because I'm like, I have 30 minutes to like, get fully dressed and out the door and catch the train. And then those like 25 minutes of my friend being like, can we leave now? And I'm like, no, no, no, wait. I forgot to like put on perfume. We need to go back. And then I'm like,

okay, wait, no, no, I need to I forgot this and then I will go do that. And then I forgot to do this and then I'm like, oh, I haven't even packed my bag. So it's all like a roller coaster. I feel like getting diagnosed was like the, like kind of like a key to understand, like all these behaviors that I've had for so long, because when I was younger, I just thought like, oh, I'm just not good at any of these things. I'm just like, not gonna focus. It's fine. I have to work harder than everyone else. But like, it's just because, like, the way I am. And I didn't know, like, why. And I think this really helped me to understand.

56 I: Yeah. It's time blindness thing for you.

57 C: Time blindness is a thing for me. It will be like I will go on my phone five minutes before bed. Like I'll watch my one episode, and then I'm like, oh, I have five extra minutes because I skipped through some of the show. I'll be like five minutes. I'll just go on TikTok or, you know, like read a book for like five minutes. Five minutes tops. An hour will go by. It will be 11 p.m. and I'm like, whoops. I absolutely ruined my sleep schedule because I went into a trance and just searched up like the most pointless things on my phone or like over read. And I will lose track of time. And it's it's really, really bad. Or like when I'm on my way to the train, I need to plan like extra ten minutes of me procrastinating or like when I'm going over to someone's house. I'll have to pack like every necessity, which will like take an hour because I'll forget how much time I actually had.

58 I: Interview 3 Teil 4. How's a typical school day look for you?

59 C: I'll start from the morning, so I wake up usually at 5 a.m. because I know I'll do one hour of procrastination, and then I will shower and I will get ready for school. And I will not manage my time effectively, which is something that I struggle with. Which then leads me to run out of the door when I have to walk to school, or my mom will drive me. In that case, I'll get ready in the car and I will pack my bag really rushed. But sometimes I do try to plan my outfit the night before and pack my bag because I've been told that's like the best thing you can do. And I refuse because I will pick out an outfit and I will wake up in the morning and I'm

like, oh, I don't actually want to wear that. So that is an issue. And then I get to school at like usually like five minutes before, which isn't like the best thing. Like I have time, Like I live so close to school I could be early, but, that was not the plan. And. Yeah, and then I start with my like, first classes, which is like when I'm like very tired and sleepy, but that's like when the medicine is most effective. So it's like kind of counteracts, which is good. And then I have my 20 minute break, which I just spend like either catching up, doing the homework that I was supposed to do for the class in the next class, or working ahead, which I do often. I work a lot ahead because I think it's important. And then I have three classes and then lunch and then at lunch, like I either will work ahead and then I have two classes and then I, like go to the library and I continue studying and I come home at eight, eat, shower, watch my show and sleep. And yeah, that's usually my day. But like typically in the school specifics, like I when I'm like sitting at my desk and I'm like, getting ready for the lesson I need to have, like my notebook, my computer. It needs to be charged. My pens have to be laid out perfectly because my water has to be filled and like, cold, because otherwise I have no motivation to actually get my work done. Because then at that point, there's no excuse for me not to work. So I have to get everything. Like all my excuses, I have to get them out the door.

60 I: And you said something about working in advance. Is that like a preparation for the lesson? So you then hear the things again, or do you actually, like, do more work than you're supposed to do? I do not both.

61 C: I do both. So like for example, my business class, everyone is starting unit four, which I completed over the summer. So I'm like a unit ahead of everyone, which is perfect because now I can like sit and chill in class and like, I'll pay attention because I sit in the front seat, which is the best thing for me. I hate sitting in the front of the seat. I think it's so annoying. It looks like very like teacher's pet kind of vibes but ultimately it's the best way to learn because you're right there and the teacher can see you, so you can't mess around. And also, it's easy to ask questions and you build like a closer relationship to the teacher, which is really good as well. I also like kind of prepare for lessons. I'll like flip through the slideshow and I'll like, know the questions she's going to ask so that, like, I can, like search up the answer and like learn a bit more about it. So like when we have these group discussions in class, like I know the

answer, I'm not going to say like point blank, but I'm going to like hint at the idea. So like I know. What else? I would say that I like to work typically in groups. So anytime there's like a team building thing, I vote for that because I think it's really valuable to like, see what other people think and their different perspectives because I have ADHD. So my perspective is a bit like different than other people. I want to see how they work and how they like solve the problem. I think that's really interesting and cool.

62 I: How do you how do your teachers react to your ADHD.

63 C: Well, they, like, give me my accommodations, obviously. Most teachers, they don't like, they don't like, treat me differently. I think I've had, like, maybe like two teachers where they're, like, keeping an extra eye on me. But like, most of my teachers don't like, they don't see me, like, really big classes, so they don't, like, focus on me. And it's not like I am like struggling in school. So there's not like a support teacher that like, looks after me and makes sure I do my work because everyone's like, well, at this age, everyone's like 17, 18. Like, we don't really need someone to like hold our hand while we do the work. But yeah, and most of my teachers, they kind of get like shocked because they don't expect it from me, which is like kind of cool, I guess. Like that they think that I'm like.

64 I: That's probably also the medication doing that. What do you find helpful. You already said. Group work. So you can learn better.

65 C: Okay. Learning Better. Like, I feel like it'd be way better if we, like, had a textbook. We go through the textbook, we take our notes, normal class, and then the next day we review that content in small groups or like a group presentation, or like teaching the subject to someone else and not like as partners. I mean, like have like a little poster. And because then you can like put the diagrams and you can speak to other people so you get different ideas and you get like a full picture. But then also by teaching someone else, you're actively recalling the information, which means that you learn it way better. And I think computers are great and all and I like do write most of my things on computers, but I feel like a handwritten essay, a handwritten notes will always be better. But like the fact that like they may get damaged. So I have two sets of notes. I

have the same notes on paper, and I have the same notes on computer because I've done like double the amount of work, because that way it like really sinks into your brain So you.

66 I: You write it either digitally or on paper, and then.

67 C: You during the lessons. It's usually on paper for like biology diagrams. And then if there's like not a lot of diagrams, it'll be computer for business. I only write my notes on computer except for like I'll like print out the textbook and annotate it. My flashcards are digital because I have about like 80 K flashcards at this point, so like I'm not writing them out. Another strategy would be to like set up the class in a way and like not put yourself next to like one of your close friends but like put someone that you can like casually talk to and ask for help with. But then also people who don't speak to that are like they're good at the class. So like you can like look over and see what they're doing. So you know, you.

68 I: Know, so you don't get distracted because of them. Okay. Are there any counterproductive things when it comes to learning at school, or like strategies that don't work for you at all?

69 C: So we used to have something called like the five minute break where you essentially like it's used. So we can like go from one classroom to another. And now they've banned it. Like when you don't, when you have a double period, like when you have like 90 minutes and they're like, oh, five minute break inside the class. And I'm like, no, I want to like, I want to go to the bathroom with all my friends and talk for five minutes and like, get out of the classroom and like, detach because I've been in the classroom, I will work like that is my working environment. I don't want to be in my working environment. And then I think, like something that's also counterproductive is on Wednesdays now we have something called PDP, which is this like useless lesson. It just shouldn't exist. Like it's terrible. And then we have two double periods after. So we have to show up at 8:30 a.m. 8:30 a.m. to sit for an hour and talk to our homeroom class about nothing. And then we'll have two free periods where we have like, where we don't have to do anything. Like, it's like a free period. And then I have like three classes. So I would rather just have my three classes in the morning and then go so I can study, but then like the free periods as well, like having one free period is good

because like you can work on like what you need to catch up on, but also like if it's too close to like, lunch break, people just tend to like go to town and take a, like a really long lunch break. Yeah. And it's just not effective. I would also say that, like, having the textbooks only in physical form is, like, really bad because you have to carry them, which means, like, I will leave them at home, which means I don't bring them, which I think is quite counterproductive. And, so that's not helpful in school. Some of the slideshows just suck. Like some of them are just not useful, I would say. And then how like the classes are structured like in the schedule, how they are structured, they're not productive like on Mondays. Usually we have double P and then a math lesson. At the end of the day no one takes eighth period serious. It should be. It should be taken away. And we should move school to be like more in the afternoon with content because the brain for us teenagers, it's more active, not in the morning if we we need to sleep more and therefore we should have class later and we shouldn't have eighth period because no one's going to work for 45 minutes in math on like a Friday eighth period. It's just not going to work.

70 I: That's like 4 or 3 p.m. it's like.

71 C: It's like I think it's like 330 to like 415. No one's gonna work for. And then it's like ten minutes of, like, getting the class settled ten minutes of like us, like actually starting to do it. Ten minutes of distraction. And then everyone's going to pack up ten minutes early because they want to go home early. Yeah.

72 I: Yeah I see do you get any special support or adjustments at school?

73 C: I would say that like special adjustments, like in test taking, like I get my own room with like, all the other people who have, like, special time or like, special whatever. I get extra time, I get like a guaranteed calculator. I get to use my computer, which is really good because like in English, writing an essay, I'm way faster at typing and I've spell checked, which is a savior because I also have dyslexia, so spelling is not my strong suit.

74 I: Yeah. Okay, so you're always allowed to use calculator and computer with spell checking. Yeah. Hum. In which situations can you is your focus not good.

75 C: I would say my focus is not good in math. My focus in business right now is not the best because like I've already done the content that they're doing. So I find myself like not paying attention. And I'm more like working ahead in other classes or doing like, my own thing. I would also say my focus isn't the best when like, there's a boring topic coming up. Like when I was younger, we used to have like, history and geography, and I would just, like, basically sleep through the class like I knew they were already talking about, but I was just not focused. I would say I.

76 I: Couldn't take it in. Yeah. Okay. When looking back to your primary school years or days where you obviously were not diagnosed, what would you say to your teachers.

77 C: I would say that it's actually really interesting because boys get usually diagnosed way younger and they get like diagnosed so much more than girls because they have like girls. I think we kind of grow out of the hyperactive thing. Like, I think like when we're like little, you know, like around like six years old, we're very hyperactive. We're all like, fun. And then, you know, by society, we get told we're like, you're a chatterbox, like, sit still, blah, blah, blah, blah. Like, you know, like, I think like, girls are more like the ADHD is kind of like pushed out of them in a bit, in a sense. Like I was like very hyperactive when I was like, playing. But then I would be able to, like, sit still at dinner and like, not say like, not act like, act the way that they like. Everyone wanted me to act in a way. I think that's the reason that I didn't get diagnosed. I mean, I, my parents didn't even think I had it and my teachers didn't think I had it either. They just noticed that I had a bit of a hard time concentrating, but they didn't actually think I had it. So I think what I would tell my younger self is like, you need to tell them that it's not working like there is something wrong. And I think that boys get they get diagnosed so easily because they have like the like when a boy is like like moving around and not sitting still. They're like, oh, ADHD, ADHD. But then when a girl is like. Talking a lot and like having difficulty in school, they're like, oh, you know. She's just slow. She's just not getting it. She's going to get there, you know. And like a lot of my friends like also with like ADHD and dyslexia and dyscalculia. They get diagnosed so late. I had a friend who was diagnosed I had two. Friends that were diagnosed just last year with dyslexia and like. Dysgraphia or something. And they've gone the entire like their primary their middle school, their high school, they've gone the

entire thing without knowing that they have this. And this is the reason that they may be slow or they can't, like, compute their sentences properly. And it's honestly just sad. I would tell my younger self, like, like you have an issue, like just tell them you have an issue and get tested earlier because if I had gotten tested earlier, I would have been in a medication way longer and I would have like not struggled as much as I did when I was younger.

78 I: Interview 3 Teil 5. What do you like in in your opinion, is there anything that needs to change or stay the same when it comes to like teaching or schools or like differences between girls and boys being diagnosed?

79 C: I think that they should like kind of like sit down with a kid one on one and like get them to answer some questions, like about how like, you know, how it is at home and then get their parents to answer a couple questions because then they kind of like, see, like, okay, they have like a hard time focusing. They have this like hyper fixation. They overthink a lot. And like these like other ADHD symptoms because boys like, oh he's like very boisterous. He's like moving around a lot. He's struggled in school. He probably has ADHD. They send him to get tested. And then when a girl has like a little bit of struggle and they're like very chatty, they're like, oh, they're just like not focused on school. They don't really care Which means like, the girls go so long without actually getting diagnosed, which leads them to have a lot of challenges. So I would say like for schools to be more on the lookout at a younger age to figure these things out, because at the end of the day, like if I had access to medication when I was much younger, I would have been I would have been able to like, work like less hard than everyone else. I would also say that, like, schools should, have a specific teacher who, like, goes around and helps like all the students because like one teacher, 20 students isn't like the best thing. And like in certain classes there are, when there's a lot of students who have like ADHD, dyslexia, dyscalculia, all these like learning disabilities, I've noticed that they have like the extra support teacher in the back of the room, you know, which I find very helpful because then, you know, there's two of them, but there's like one who's like, special and like can go and help you. And I also think that they should kind of like, Implement, more collaborative content because at the end of the day, like you learn a lot from a teacher, but you learn way more from your peers than how they've experienced the knowledge.

80 I: Do you think in general, for example, at school or also in society, boys are getting treated differently than girls?

81 C: Yeah, I think like as a kid definitely like, if like a guy is just like moving around, being boisterous, being very like hyper. They're just like, oh, he just has ADHD. Just let him be. And then when a girl, like is like all hyperactive moving around, they're like, oh, you're being like dramatic. You're being annoying. You're like not being proper. And I think like in society, they kind of like think ADHD is like the symptoms for a girl are the same as a boy, which is not it's not true

82 I: Yeah. Before you said you got or you got sent to the diagnosis or the testing as a precaution because your brothers got tested? No, my.

83 C: Brother and my sister got.

84 I: Tested. Your brother and your sister. So there was no one who you thought you could have ADHD. That's why they sent you?

85 C: Yeah. Okay. So my little sister is also like me. Not very hyperactive, but, like, I think she's had a way tougher time at school when it comes to learning. Like, I think for me, like, I like, had to force myself to learn the content. I would have to, like, work ten times harder than everyone else. And so I think I got like, I slipped through the cracks. I got away with it, you know, like no one thought I had it. And they were very shocked at the clinic when it came back for like the three, three of them positive because like, it wouldn't reflect the grades that I was getting. Yeah. Like, I would get high grades because I would work, like I'd work to death for those grades, which were just like normal average grades. But usually people who have ADHD, dyslexia and like all these things, they usually like perform less because they don't have the help and they don't know how to, like, manage things. And I think that's why my sister got tested when she was younger, because she wasn't like, working ten times harder. So that means she wouldn't get the grades, which means like, they like kind of thought about it. And then my brother, he's like, head in the clouds. And he's often described as. And he's very like hyper, very excited. He wants to like go and do a billion things. He can't sit still for like 20 minutes. He can't focus and he can't, like complete a task, stop to finish without like taking like 50 breaks. So they like, they assumed they

like, tested him like when they were really young, both my siblings. And then they got retested when they were a bit older. Yeah. So they got tested also in 2021. But they got tested like months before me. And then when they got their results back, they ordered the test for me because they're like, what are the chances three kids, two out of three has ADHD. So then we all like went and I tested, I got tested and my mom was like, you know what? Like don't worry about it. Because like, I don't think you have anything like I think we're just doing it like just in case, you know, you may have like habit of ADHD, is like a little bit of dyscalculia because I often struggle with math. And then when I came back, like my sister, she only has ADHD, so she has the least diagnosis. And then my brother has ADHD and dyscalculia. So I got like the Holy Trinity. So like I had worse than all of them. And they were all astounded like, wow, oh my God, we really missed this. And it was really interesting because I was like 15, 14 and I was getting diagnosed when, like my siblings were diagnosed when they were really, really young and then rediagnosed a bit older. And the fact that they had had these this help for so long and then me like was working my like working my butt off, like to try and get these grades actually did have all these learning challenges and I never had the opportunity to get the help that my younger siblings got. So yeah.

86 I: And it's also often said that girls can cover it by being interested in the topics or like.

87 C: I think that definitely helps. I think like For me. I covered it like, as much as I could. Like, for example, like the math homework. I would never do my math homework. I would just like I would find someone to do it for me. I would use my calculator when I wasn't supposed to, or like when we were doing those spelling tests. I would often like the night before. I would like write it out like ten times, like again and again and again until I could like, you know, do it without like, having to practice. And for me, I think I had to, like, work up to, like, cover it because I just thought I was like, dumb as a child. I was like, why am I not getting this isn't making any sense. So I would have to study and study because I'm like, I don't want my classmates to perceive me as dumb. I don't want my teacher to perceive me as dumb, and I don't want to get a bad grade. So I would have to work and work and work and work so I wouldn't be perceived as this because I'm like, why am I not getting this? Like, why is

it easy for everyone else? Like, maybe I'm just like, you know, stupid or something. So I had to work so much more. And I think, like, I kind of like covered it. And then also like as I grew older, like I would like force myself to sit still, like I would want to move my leg, but I wouldn't, and I would want to like, you know, go take a detour. But I wouldn't because, like, they're like, oh, you're being so weird, why are you shaking? Blah blah blah blah. You know, I think girls are more, more, more analytical in a sense. I think we analyze the situation, we analyze how people perceive us. And I think with eight people who have ADHD, our brain works like on like super speed. I like to say.

88 I: Like on what?

89 E: On like super speed. Like hyper speed. Like I will analyze every minute detail of someone's character. So then I assume that they're doing the same to me. So I have to like, perfect all these like imperfections. And one of them was like not being able to sit still. So with that, I would like force myself to sit still also with my handwriting. My handwriting was atrocious when I was younger and all these girls had these pretty handwriting. So then I would like spend hours copying their handwriting and perfecting it. And then, like with spelling, I was like, oh, you know, like, it's just like I forgot, you know, like I know how to spell the word and like, when I wouldn't know how to spell the word in class, I would just be like, you know what? Your handwriting is so much better. You write the poster.

90 I: Yeah. So to cover.

91 E: Yeah, I covered it up a lot because I didn't think. I thought I was just, like, dumb in a sense. I was like, you know what? I'm dumb. But if I work hard, it will be fine. I think getting diagnosed, I was like, oh, okay. I didn't have to work that hard. But that's why, you know.

92 I: That's why. If there is anything you could change to make your life easier what would it be?

93 E: I would take away the dyslexia and dyscalculia because that's just a pain. The ADHD, I think the it's more of who I am as a person and my

personality And I don't think I would want to like, take that away, but I think I definitely would want like an on and off switch for my ADHD. Like when I'm studying, I turn off and then when I'm like not studying, I'm in social situations. I turn it on and I think that would be the best because like, now that I take medicine, my like who I am as a person is like kind of like on a damper, which is like sad, you know, you feel like you're not yourself. Yeah. Like you're a shell of your former self and it makes you like there's so many bad side effects. It's terrible. But like, you make that sacrifice so you can study like, I wish I could turn it on and off because like, I think my ADHD side is like more like, let's go paint, let's go read, let's go have fun. And then like when I do take it, I'm like, okay, guys, I'm not going out of the house. I'm staying in, I'm studying. I'm gonna like, read a book. I'm gonna not be social. So yeah, that would be the one thing.

94 I: So it makes you less social when you take the medicine? Yeah, I think so. Is there anything else you would like to tell me or talk about?

95 E: No. I'm chill. Do you have any other questions?

96 I: No, that's it.

Anhang 6: Kodierleitfaden

Kodierleitfaden

Code	Definition / Memo	Ankerbeispiel
Stärken	Diese Kategorie umfasst Fähigkeiten und Eigenschaften, die die befragten Mädchen als ihre Stärken betrachten. Zu diesen Stärken zählen beispielsweise Kreativität, Empathie, Flexibilität sowie Hilfsbereitschaft (Stollhoff, 2022). Werden ihre Stärken hervorgehoben und aktiv gefördert, kann dies einen positiven Effekt auf die Entwicklung eines gesunden Selbstbilds haben (Lauth & Lauth-Lebens, 2017).	«Also meine Stärken sind, ich bin sehr sozial, ich kann / also ich kann ei-gentlich mit fast jedem Mensch / also mit fast jeder Art von Mensch aus-kommen. Ich bin sehr sprachbegabt und ich bin sehr kreativ und ich würde mich als lustig und nett beschreiben, (...) ja» (A, Pos. 5).
Herausforderungen (Schule, Alltag)	Herausforderungen in der Schule und im Alltag umfassen Schwierigkeiten, die Mädchen mit ADHS aufgrund ihrer Symptome bewältigen müssen. Typische Herausforderungen sind Konzentrations-schwierigkeiten, innere Unruhe, Impulsivität, Probleme mit Selbstorganisation und emotionale Dysregulation (Neuy-Lobkowitz, 2024). Diese zeigen sich oft erst mit steigendem Alter, «[...] wenn die Schutz und Struktur gebenden Rahmenbedingungen des Elternhauses und der Schule wegfallen» (Carl et al., 2022, S. 73). Am Anfang der Schulzeit gelingt es vielen Mädchen, ihre Symptome zu kaschieren, da sie motiviert, neugierig, interessiert und durchschnittlich begabt sind (Babinski, 2024).	«Es fordert mich jeden Tag aufs Neue heraus, vor allem in Bezug auf die Motivation, denn ich ertappe mich dabei, dass ich, wenn ich keine Medikamente nehme, im Bett liege und nichts tue» (C, Pos. 59).
Herausforderungen (Schule, Alltag) > (Selbst-)Organisation	Beschreibt Situationen in denen Herausforderungen in Bezug auf die (Selbst-)Organisation auftreten. Beispiele dafür sind: Zeitmanagement, Planung von Aufgaben/Aktivitäten, Setzen von Prioritäten, Vorbereitung von Material oder die Verwendung organisatorischer Tools (z.B. Kalender), Vergessen von Schulmaterialien/ Hausaufgaben	«Ich nehme mir zehn Stunden Zeit, um mich fertig zu machen, [...] damit ich weiss, dass ich es rechtzeitig schaffe, denn ich schiebe es immer auf» (C, Pos. 63).
Herausforderungen (Schule, Alltag) > Hyperaktivität	Untersucht die Hyperaktivität, die sich sowohl internalisierend (z.B. innere Unruhe) als auch externalisierend (z.B. ständiges Bewegen, viel Sprechen) zeigen kann.	«Wenn ich irgendwo bin und es da irgendein Papier oder so hat, dann muss ich immer irgendwas damit basteln» (B, Pos. 47).
Herausforderungen (Schule, Alltag) > Impulsivität	Eine Aussage wird dieser Kategorie zugeordnet, wenn es sich um spontanen Handlungen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken handelt. Dies kann zu Problemen in sozialen Interaktionen und schulischen Anforderungen führen (Neuy-Lobkowitz, 2024).	«Es gibt keinen Denkprozess» (C, Pos. 17).
Herausforderungen (Schule, Alltag) > Emotionsregulation	Gefühle, wie Frustration, Wut oder Traurigkeit zu kontrollieren, benötigt die Fähigkeit der Emotionsregulation. Mädchen mit ADHS können Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle "adäquat" (gesellschaftlich akzeptabel) auszudrücken und zeigen oft eine Überreaktion (z.B. Rückzug bei emotionaler Überforderung, Wutanfälle) (Carl et al., 2022).	«Also Stimmungsschwankungen hatte ich immer schon so ein ganz kleines bisschen, aber weil ein-fach mein Gehirn ein bisschen anders tickt, [...] ist schwieriger, damit auszukommen [...]» (A., Pos. 77) «[...] weil man dann quasi nicht / noch schwächer kon-trollieren kann, [...] wie man reagiert. Und [...] man versucht, sei-ne Emotionen zu kontrollieren, und dann sagst du: _Ich bin jetzt ruhig_ und dann explodiert es trotzdem» (A, Pos. 79).
Herausforderungen (Schule, Alltag) > Aufmerksamkeit und Konzentration	Mädchen mit ADHS haben oft Schwierigkeiten, ihre Konzentration über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Dies vor allem dann, wenn ein Thema kein grosses Interesse weckt. Sie lassen sich schneller durch Geräusche ablenken und haben oft Schwierigkeiten, Anweisungen zu folgen.	«Wenn ich voll im Stress bin und voll laut um mich herum ist. Das mag ich gar nicht, weil ich mich dann überhaupt nicht konzentrieren kann. Also ich könnte nicht irgendwo, wo viel Lärm ist, ein Buch lesen» (B, Pos. 135).
Individuelle Bewältigungsstrategien	Diese Kategorie beschreibt die spezifischen Methoden und persönlichen Strategien, die Mädchen mit ADHS entwickeln und anwenden, um mit ihren Herausforderungen im Alltag und in der Schule umzugehen. Dazu gehören z.B. Strategien zur Emotionsregulation, (Selbst-)organisation, sowie Konzentrationssteuerung. Es kann sich dabei um erlernte oder intuitive Strategien handeln. Ebenfalls gehören Routinen oder hilfreiche Strukturen dazu (Carl et al., 2022).	«Dann versuche ich erst mal einfach, ein bisschen meine Augen zu schliessen, also Meditation ein bisschen, so fünf Minuten. Dann kann ich meinen Kopf leeren. [...] Ich nehme auch [...] Medikamente. Das hilft mir auch, also chemisch, glaube ich, beim Konzentrieren. Genau» (A, Pos. 113).
Individuelle Bewältigungsstrategien > Medikation	Beschreibt den Einsatz von Medikamenten und dessen Auswirkungen auf Mädchen mit ADHS, die sowohl positiv (als unterstützend bzw. als Ressource wahrnehmend) als auch negative Auswirkungen haben können.	«Nun, Strategie Nummer eins sind Medikamente. Das ist das Beste, was es gibt» (C, Pos. 21).
Einfluss auf das soziale Umfeld	Der Einfluss auf das soziale Umfeld beschreibt, wie eine ADHS das Sozialverhalten und Interaktionen von Mädchen beeinflusst. Mädchen mit ADHS erleben häufig Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen. Durch Symptome wie Unaufmerksamkeit oder Impulsivität fällt es ihnen oftmals schwerer soziale Hinweise zu verarbeiten und zu deuten. Dies kann zu Missverständnissen und Konflikten bis hin zu Ausgrenzung und Mobbing führen. Mädchen mit ADHS versuchen sich häufig anzupassen und ihre Symptome zu maskieren, was wiederum zu emotionaler Erschöpfung führen kann (Carl et al., 2022). Hier wird untersucht, ob ADHS-Symptome zu sozialen Schwierigkeiten (Konflikte mit Peers, Missverständnisse, Stigmatisierung, gesellschaftliche Erwartungen an weibliche Personen) führen (Hinshaw et al., 2022).	

Einfluss auf das soziale Umfeld > Soziale Interaktionen	Bezieht sich auf die Schwierigkeiten, die Mädchen mit ADHS bei der Verarbeitung sozialer Hinweise und bei Interaktionen mit anderen erleben.	«Und es kommt ganz darauf an, welche Mitschüler. Ein paar finden es richtig komisch, dass ich das habe, aber ich kann ja eigentlich nichts dafür und meinen Freundinnen ist es eigentlich egal. Sie mögen es eigentlich, dass ich das habe, weil sie es witzig finden» (B, Pos. 75).
Einfluss auf das soziale Umfeld > Vergleich mit Peers	Beinhaltet den Vergleich mit gleichaltrigen Kindern und die Wahrnehmung der eigenen „Andersartigkeit“ im sozialen Umfeld.	«Also bei einigen bin ich auch ruhiger, weil ich weiß, dass ich sie manchmal echt ablenke von der Arbeit, weil ich halt immer mit etwas anderem beschäftigt bin, als mit den Aufgaben, die ich eigentlich machen sollte. [...] Aber bei meinen Kollegen ist es eigentlich ganz egal, weil wir es zusammen immer lustig haben» (B, Pos. 57).
Einfluss auf das soziale Umfeld > Ausgrenzung / Stigmatisierung	Beschreibt Erfahrungen von Ausgrenzung und Stigmatisierung, die Mädchen mit ADHS aufgrund ihres Verhaltens erfahren.	«Und die Leute, die das nicht verstehen, denken einfach, dass man unhöflich oder gemein ist, was man nicht sein will, aber man ist einfach nicht wirklich da und denkt nicht nach» (C, Pos. 55).
<p>Ressourcen und Unterstützung</p> <p>Diese Kategorie beinhaltet verschiedene Formen der Unterstützung, die Mädchen mit ADHS erhalten. Dies können schulische Anpassungen (z.B. integrative Förderung, individuelle Anpassungen, Nachteilsausgleich), therapeutische Massnahmen (z.B. Gesprächstherapie, Medikation) und/oder familiäre Hilfe sein (Carl et al., 2022). «Zeitnah und im Dialog mit allen Beteiligten (Kind, Familie und Fachpersonen) kann so der bestmögliche Rahmen für das Kind und sein Umfeld geschaffen, sowie für die benötigte Unterstützung gesorgt werden» (BAG, 2022).</p>		
Ressourcen und Unterstützung > Schulische Unterstützung	Bezieht sich auf schulische Massnahmen wie integrative Förderung, Nachteilsausgleich und individuelle Anpassungen, die den Mädchen helfen, ihre Herausforderungen zu meistern.	«Ich würde sagen, dass es besondere Anpassungen gibt, z. B. bei Prüfungen, dass ich meinen eigenen Raum bekomme, zusammen mit all den anderen Leuten. Ich bekomme zusätzliche Zeit, ich bekomme garantiert einen Taschenrechner. Ich darf meinen Computer benutzen, was wirklich gut ist, denn in Englisch, beim Schreiben eines Aufsatzes, bin ich viel schneller beim Tippen und habe eine Rechtschreibprüfung, was eine Rettung ist, denn ich habe auch Legasthenie, also ist Rechtschreibung nicht meine Stärke» (C, Pos. 79).
Ressourcen und Unterstützung > Ausserschulische Unterstützung	Umfasst emotionale und praktische Unterstützung durch Familienmitglieder, Freund*innen, Therapeut*innen, Coaches	Meine Eltern haben dann recherchiert, worum es dort geht. Ich habe selber noch nicht viel gewusst, aber es hatte sehr viele Ähnlichkeiten mit mir. (Person B, Pos. 109)
<p>ADHS (Forschung, Symptome, Diagnostik)</p> <p>Forschungserkenntnisse zu ADHS bei Mädchen zeigen, dass die Diagnostik, die Behandlung und das Verständnis von ADHS stark geschlechtsabhängig ist. Mädchen werden oft erst später oder gar nicht diagnostiziert, da ihre Symptome weniger auffällig sind und nicht selten als Persönlichkeitsmerkmale interpretiert werden (Neuy-Lobkowitz, 2024). Die Diagnostikkriterien zur Erfassung einer möglichen ADHS wurden primär anhand von männlichen Probanden entwickelt und erfassen daher die internalisierenden und subtileren Symptome bei Mädchen nicht ausreichend (Banz, 2022; Brown und Petermann, 2018). Bei internalisierenden Verhaltensweisen schätzt das Umfeld den Leidensdruck oft geringer ein, was dazu führt, dass viele Mädchen scheinbar unauffällig sind und ins Erwachsenenalter gelangen, ohne zu verstehen, warum ihr Leben komplexer ist als das neurotypischer Mädchen (Maxton, 2018; ADHD and Women, 2020). Eine unbehandelte ADHS kann zu psychischen Folgeerkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen führen, weshalb eine frühzeitige und geschlechtssensible Diagnose entscheidend ist, um langfristige Probleme zu vermeiden (Stollhoff, 2021; Boerger, 2023).</p>		
ADHS (Forschung, Symptome, Diagnostik) > Diagnostik / Diagnose	Thematisiert den Diagnostikprozess von ADHS bei Mädchen und allfällige Schwierigkeiten (in Bezug auf die Diagnostik), insbesondere aufgrund der eher internalisierenden/subtileren Symptome.	«Ich war gerade in der achten Klasse, 14, 15. Aber ich wurde eigentlich nur vorsichtshalber getestet, weil meine jüngeren Geschwister getestet und diagnostiziert wurden, als sie noch sehr jung waren. Also hatte ich bis zur neunten Klasse nicht die zusätzliche Unterstützung, wie bei anderen, die früher diagnostiziert wurde» (C, Pos. 63).
ADHS (Forschung, Symptome, Diagnostik) > Unterschiede aufgrund von Geschlecht	Bezieht sich auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ausprägung und Wahrnehmung von ADHS-Symptomen bei Mädchen im Vergleich zu Jungen.	«Und sie sind auch auffälliger als Mädchen. Mädchen sind dann eher so unkonzentriert und auch vergesslich» (A, Pos. 145).
Wünsche / Anliegen (induktiv)	Diese Kategorie umfasst die subjektiven Wünsche und Anliegen, die die Probandinnen in Bezug auf gewünschte Veränderungen äussern. Die Wünsche / Anliegen können sich auf ihre persönliche Situation, ihr Umfeld oder auf die Gesellschaft beziehen	«Ich würde die Legasthenie und die Dyskalkulie wegnehmen, weil das einfach nur nervig ist. Das ADHS, denke ich, ist mehr ein Teil meiner Person und meiner Persönlichkeit, und ich glaube nicht, dass ich das wegnehmen möchte, aber ich denke, ich würde definitiv einen Ein- und Ausschalter für mein ADHS haben wollen» (C, Pos. 95).